

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА США КАК ИСТОЧНИК ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА

Предисловие автора (для публикации в 2026 году)

Настоящая работа представляет собой оригинальный текст монографии, написанной в 2002 году и распространявшейся исключительно в виде рукописи. Книга публикуется в авторской редакции без изменений, как исторический препринт, демонстрирующий политэкономические истоки и прогностический базис для последующего долгосрочного исследовательского цикла «Эпоха Переосмысления».

Содержание

Предисловие.....	2
1. Мировая валютно-финансовая система.....	3
1.1. Доллар США как мировая валюта.....	3
1.2. Рынок золота в современных условиях.....	4
1.3. Валютно-финансовые системы.....	7
2. Макроэкономическое состояние мировой экономики.....	13
2.1. Мировые ресурсы и их распределение.....	13
2.2. Макроэкономическое состояние американской экономики.....	15
2.3. «Мыльные пузыри» финансовой системы.....	20
2.4. Рынки производных финансовых инструментов (деривативов).....	23
3. Политэкономические теории и их проявление в новейшей истории.....	26
3.1. Теория капитала.....	26
3.2. Роль Британской империи в мировой истории.....	26
3.3. Крах глобализации.....	32
3.4. Американская система политической экономии о путях выхода из кризиса.....	37
3.5. «Высокодоходные инвестиционные программы» как механизм оттягивания надвигающегося краха финансовой системы США.....	39
4. Нестабильность на экспорт – новая концепция внешней политики США.....	42
5. Долгосрочные прогнозы.....	45
5.1. Долгосрочные прогнозы с позиции технического анализа.....	45
5.1.1. Волновой принцип Эллиотта.....	45
5.1.2. Волны Кондратьева.....	47
5.2. Прогнозы из других источников.....	50
5.2.1. Предсказания астрологов.....	50
5.2.2. Прогнозы Римского клуба.....	51
6. Украина в условиях существующей реальности.....	52
6.1. Реалии валютно-финансовой системы Украины.....	52
6.2. Внешнеэкономическая доктрина Украины: как поступать.....	54
6.3. Украинско-российские взаимоотношения: проблемы и перспективы.....	57
6.4. Внутренние ресурсы развития экономики Украины.....	60
7. Мир и угроза глобального кризиса. Как поступить?.....	66

Предисловие

Мир, как и много других вещей в понимании человека, построен на понятном и непонятном, явном и неявном (скрытом). Но иногда абсолютно известные вещи становятся другими, непонятными. Хорошее вдруг становится плохим, и наоборот. Мир, не меняясь внешне, может перевернуться в голове в один момент. Все это объясняется углублением познания, способностью абстрагироваться от формы для понимания сути. Чем дальше отходишь от объекта наблюдения, тем целостнее видишь картину.

Те же общие принципы лежат в политике и экономике. Чем дальше можешь оторваться от «микро-» в сторону «макро-» и «гео-», чем глубже можешь «заглянуть под ковер», тем лучше понимаешь происходящие процессы.

Цель данной работы – доступным языком раскрыть некоторые малоизвестные факты и процессы, имеющие место в современном мире и ведущие его к всеобщему краху, побудить человечество (хотя бы некоторых волевых людей) попытаться предотвратить катастрофу, риск проявления которой уже в ближайшее время крайне высок. Хотя бы поэтому не нужно воспринимать эту работу как чисто научную, теоретическую.

Ее не нужно воспринимать и как некую «страшилку для взрослых», вызывающую истерию. Это не сценарий фильма ужасов, а предостережение о том, что риск возникновения катастрофы, причина которой кроется в финансовой системе США, крайне высок и его нужно минимизировать, проводя соответствующие превентивные мероприятия. В любом случае, цена таких мероприятий будет ниже расплаты за крах.

В работе поясняется история, причины и прогнозы существующей политической и экономической ситуации в мире. Без чрезмерного углубления раскрыты малоизвестные явления и механизмы, которые понимаются и реализуются узким кругом финансистов и политехнологов (олигархических групп), стремящихся управлять миром.

Не стоит воспринимать данную работу как антиамериканскую или про-российскую. Проблемы чаще создают люди, а не народы. Люди же во благо народов их и должны решать.

Предлагаемые варианты решения проблем нужно рассматривать лишь как варианты, а не единственно верные решения. Вместе с тем, предложенные решения, несмотря на кажущуюся абсурдность с позиции «общеизвестных» заученных аксиом, историей апробированы и доказали свою состоятельность. Нежелание или неспособность «специалистов» понять суть и принцип действия подобных решений ведет к их отвержению. В первую очередь, это касается валютно-финансовой и внешнеэкономической политики Украины.

Не нужно принимать предлагаемую концепцию как догму. Прочтите до конца, проанализируйте, сравните со своим пониманием, и только тогда делайте выводы. Однако необходимо помнить, что выводы ценны не сами по себе, а в контексте принимаемых на их основе решений и действий.

1. Мировая валютно-финансовая система

1.1. Доллар США как мировая валюта

В середине XX века американский доллар стал главной мировой валютой. Бреттон-Вудская конференция 1944 года официально закрепила такое первенство, по крайней мере, за пределами социалистической системы, где еще какое-то время лидировал расчетный рубль СЭВ и советские червонцы.

Вместе с тем, уход от действительно мировой валюты прошлого – золота, не имевшего национальных границ, создал очень грозную взаимозависимость между американской и мировой экономиками. Мир стал подвержен внутриамериканским рискам, а США должен противостоять угрозам извне, «вносимым в дом собственным ребенком».

Так, с одной стороны, доллар позволяет Соединенным Штатам эффективно проводить американскую экономическую и политическую экспансию в любой точке мира, контролируя и направляя другие страны в нужном США русле. С другой, - традиционных принципов и методов денежно-кредитного регулирования (формирование обязательных резервов, политика процентных ставок и операции на открытом рынке) оказалось абсолютно недостаточно для надлежащего управления обращением долларов в мире. Если внутри США общеизвестного инструментария в целом хватало, то рынок евродолларов (долларов, обращающихся за пределами Соединенных Штатов) очень быстро проявил себя как самостоятельный, малоподверженный оперативному влиянию Федеральной резервной системы. Объемы, ставки и условия на этом долларом рынке преимущественно определяют не ФРС США и американские банки, а правительства и банки других стран.

С ростом объемов рынка евродолларов ситуация все больше усугублялась. В итоге слабая контролируемость легко могла привести к глобальному распространению дестабилизационных явлений. Предпосылки именно такой ситуации сложились к 1971 году, когда США больше не могли сохранять миф об обмене доллара на золото.

Нужны были другие механизмы, и Федеральный резерв США их придумал. Таким механизмом стали документарные инструменты крупнейших неамериканских (прежде всего, европейских) банков, действовавших по поручению ФРС, - аккредитивы и банковские гарантии, как правило, номинальной стоимостью в 100 млн. долларов США. Позднее для удешевления операционных расходов путем увеличения сроков обращения число инструментов расширилось за счет использования банками так называемых среднесрочных обязательств (MTN – middle term note). Главным условием применения всех подобных инструментов являются минимальные требования к их выпуску и обращению со стороны регулирующих органов, а также возможность оперативной эмиссии.

В случае чрезмерного повышения ликвидности доллара на еврорынках первоклассные банки эмитировали свои долговые инструменты в долларах США, выплачиваемый доход и комиссии по которым компенсировался Федеральным резервом. Покупатели таких бумаг - инвестиционные, пенсионные, страховые и банковские институты - получают по ним среднерыночный процентный/дисконтный доход. Однако для выполнения требований базельского Банка международных расчетов относительно покупки таких бумаг указанными инвестиционными структурами, между банками-эмитентами и реальными покупателями должны оперировать промежуточные покупатели-посредники, чьи услуги дополнительно удорожают указанный механизм для ФРС.

Дороговизна такого действенного механизма для ФРС определяется уровнем в 10-20% годовых в тех же американских долларах, тогда как учетные ставки в США были минимум в два-три раза ниже. В то же время, этот очень дорогой механизм несколько десятилетий позволял Федеральной резервной системе достаточно эффективно управлять ликвидностью и стабильностью доллара в мире. Ему же денежные власти США приписывают главную заслугу успешного прохождения Америкой экономических кризисов, начиная с 1970-х годов.

Цена стабильности довольно велика и должна кем-то или чем-то компенсироваться. Компенсировалась она опять же новой эмиссией долларов, которые уже несколько более синхронизированы со своими внутриамериканскими «братьями». Однако их масса постоянно росла, для международной торговли их столько не требуется. Нужен поглощающий механизм. Им стал фондовый рынок.

На протяжении последних двух десятилетий американский фондовый рынок рос как на дрожжах, доходы, получаемые на нем, превышали возможности большинства других направлений инвестирования, а постоянный рост цен на ценные бумаги компенсировал любые риски. Игра на американском фондовом рынке стала всеобщей паранойей. К американцам примкнули инвесторы из Европы, Японии, Латинской Америки и т.д. Американский фондовый рынок стал «спокойной гаванью» для основной массы долларовых капиталов со всего мира. Это, в свою очередь, укрепляло стабильность и повышало спрос на американские доллары на валютном рынке. Полученные доходы снова реинвестировали на финансовых рынках. Когда начали ощущаться логичные пределы роста фондового рынка, добавился безграничный рынок деривативов. Одновременно ускоряющимися темпами на аналогичных принципах рос контролируемый из Лондона мировой валютный рынок, базой которого также является доллар США. Так разрастался американский финансовый «пузырь».

Как уже говорилось, высокие доходы, получаемые на финансовых рынках, покрываются за счет новой эмиссии долларов США и размещения на рынке связывающих их инструментов, основная масса которых на сегодняшний день является деривативами. В свою очередь, финансовые рынки позволяют ФРС США контролировать самый главный с их точки зрения макроэкономический показатель – «товарную» инфляцию, заявляя о благополучии американской экономики.

Таким образом, реально происходила (гипер-) инфляция «товарного» доллара, которая умело скрывалась и скрывается на финансовых рынках. Вместе с тем, внешняя стабильность (зачастую даже удорожание) американской валюты позволяла США обменивать доллары на реальные мировые ресурсы по «цене стабильности», грабя остальную мир и живя за его счет.

При этом умелая манипуляция процентными ставками, валютными, фондовыми, денежными рынками и рынками деривативов позволяет американским денежным властям заставлять рынки и рыночные механизмы вести себя абсолютно нелогично. Пример такой нелогичности можно пронаблюдать на анализе рынка доллар/евро за последние годы.

1.2. Рынок золота в современных условиях

Долларизация всего мира - явление совсем недавнее. Тысячи лет мировой валютой было золото. Первым ввел золотые монеты в обращение в VI веке до Рождества Христова лидийский царь Крез, весом 11 г, из золота россыпей малоазиатской реки Пактол. В эпоху эллинизма самыми надежными деньгами были высококачественные золотые статеры Александра Македонского с его профилем, весом 7,27 г. Впоследствии их сменили полновесные древнеримские ауреусы Юлия Цезаря (8,18 г). В средневековье византийцы чеканили золотые солидусы (4,54 г), арабы - динары (4,25 г); Флоренция - флорины (3,56 г), Англия - нобль (от 7 до 9,4 г). К началу XVI века золото древности было полностью исчерпано, новые месторождения золота отсутствовали - и наступил «золотой кризис», когда «желтого металла» катастрофически не хватало и роль монетного металла выполняло серебро.

Кризис был разрешен после открытия Америки, когда в Европу хлынула «золотая река» с месторождений Латинской Америки. Более 2 тысяч тонн южноамериканского золота пополнили казну монархов, священников и купцов. Испания начала чеканить золотые эскудо (3,1 г) и пистоль (6,2 г). Англия чеканила соверен (7,98 г), что соответствует фунту стерлингов. Наполеон Бонапарт выпустил наполеондор (20 франков; 6,45 г), Россия -

империал (10 рублей), США в 1834 году - золотой доллар (1, 34 г.), а затем золотые монеты по 10 и 20 долларов.

В последнее время добыча золота сокращается и скоро это будет дефицитнейший металл. Процесс добычи по-прежнему остается весьма трудоемким, при этом запасы золота в мире катастрофически уменьшаются. За всю историю человечеством добыто 100 тысяч тонн золота, а в недрах осталось не более половины этого количества.

В настоящее время спрос на золото во всем мире составляет около 4800 тонн в год. Эта потребность частично удовлетворяется благодаря добыче – около 2500 тонн, и за счет золотого лома – около 600 тонн в год. Разница между спросом и предложением покрывается за счет продажи запасов металла из банковских сейфов.

Усилиями американцев золото перестало быть валютой, оно стало товаром, мировая добыча которого – 2-2,5 тысячи тонн в год при цене около 10 миллионов долларов за тонну. Зато доллары США приобрели небывалую и необоснованно высокую цену. За них скупают настоящие и весьма трудоемкие ценности: нефть, металлы, руду, высококвалифицированные мозги ученых и специалистов, на подготовку которых затрачены значительные средства. Тысячелетняя «жажда золота» сменилась «жаждой долларов», которые стали символом богатства, власти и неограниченных возможностей.

В итоге золотовалютные резервы всех стран складываются теперь преимущественно из золота и/или долларов как резервной валюты. Но если золото не имеет национальности, то доллар - национальная валюта США. Чтобы приобрести доллары, необходимо что-то реальное произвести и/или продать. Затраты же на производство самих долларов складываются, главным образом, из цен на бумагу и краску, или, что еще дешевле, затрат на проведение эмиссионных записей по счетам.

Финансисты США это прекрасно понимают и поэтому при международных расчетах расплачиваются не золотом, а долларами. Сейчас США практически бесконтрольно печатают валюту, высокий номинал которой абсолютно не обеспечен золотом или каким-нибудь иным материальным благом. Тем не менее, мировые банки умело играют на понижение стоимости золота, искусственно повышая цену доллара.

После повсеместного отхода мировых валют от золотого стандарта и головокружительных экономических достижений США золото постепенно стало терять свои позиции резервного актива, уступая их американскому доллару. Надежность последнего редко вызывала опасения, а по ликвидности золото существенно уступает.

Однако историческая бесприценденность ситуации на рынке золота заключается в том, что цены на этот металл продолжают с непонятным упорством падать при том, что происходит общий рост индекса мировых товарных цен. При этом на протяжении последних 100-150 лет товарные цены на золото оставались практически неизменными.

Последние пять-десять лет спрос на рынке золота стабильно превышает предложение. Если под предложением понимать текущие уровни добычи золота и продажи его из банковских резервов, а спрос больше предложения, то нормальный рыночный закон должен привести к росту цен на золото. Но цены падают.

Подобные выводы напрашиваются также из анализа на основе так называемого «парадокса Гибсона», который говорит об обратной пропорциональной зависимости цены золота и долгосрочных процентных ставок. Цена на золото должна повышаться при падении ставок и снижаться при их росте, то есть фактически процентные ставки могут быть использованы для прогноза движения цен на золото, и наоборот. Так было на протяжении многих десятилетий, но с 1995 года по настоящее время эта корреляция оказалась нарушенной.

Многолетний опыт работы центральных банков некоторых стран и банков, работающих со слитками, показал, что реальные объемы золотых ссуд (ссуд под обеспечение золотом), выдаваемых центральными банками, в 2-3 раза превышают официально заявленные. Реальный объем составляет 11-17 тысяч тонн, а не 5 тысяч тонн, как принято считать в «золотом мире». Разница примерно в 10 тысяч тонн используется для сдерживания

цен на рынке золота около отметки в \$300 за тройскую унцию. Скупка банками металла по приемлемой цене довольно проблематична ввиду угрозы роста цены на рынке.

Критической аналитики называют цену в \$325 за тройскую унцию, после превышения которой ожидается паническая скупка золота с коротким покрытием, что может оказать разрушительное воздействие на финансовый рынок, прежде всего рынок производных финансовых инструментов. Также они утверждают, что, с учетом реального соотношения спроса и предложения, сегодня цена на золото должна составлять от \$800 до \$1000 за тройскую унцию.

Такая информация, безусловно, должна была вызвать инвестиционный интерес к золоту, сделать его рынок достаточно динамичным и привлекательным. Но этого не происходит по причине долгосрочной стабильности цен, то есть золото стало практически бездоходным и не очень ликвидным. Инвестиционный интерес к золоту долгие годы отсутствовал именно по причине «замораживания» его цены.

Объяснений такому «феномену» может быть несколько. Простое и, вероятно, менее реальное – определенные финансовые группы скупают золото. А чтобы его никто другой не скупал, сознательно понижают цены, ведь инвестировать в дешевеющие активы невыгодно. Зачем это делается? Золото на протяжении нескольких тысячелетий использовалось в качестве денег. Сегодняшнему финансово-бумажному «мыльному пузырю» всего несколько десятилетий, и если он «лопнет», то вероятность возврата к золоту как мировым деньгам или основному валютному резерву в том или ином виде очень высока. Скупив за «бумагу» золото, даже после краха существующей финансовой системы можно остаться «хозяином мира».

Другое объяснение может показаться сложным, но, по-видимому, более вероятным. Определенные финансовые круги пытаются ликвидировать золото как альтернативу доллару в мировой валютной системе, окончательно превратив его в обычный товар, тем самым закончить переход валютных систем от каких-либо товарных привязок к финансовым. Это позволит сделать доллар «абсолютной ценностью» и еще более упростить перераспределение мирового богатства в пользу «производителей долларов».

Организатором такой аферы считается так называемый «Золотой картель» – группа влиятельных коммерческих и правительственных организаций западных стран, которые на протяжении последних лет занимались активными манипуляциями с ценами на золото. В эту группу входят Банк международных расчетов (BIS), Федеральная резервная система США, Казначейство США, Федеральный резервный банк Нью-Йорка, пять крупнейших банков, работающих с золотыми слитками - J.P. Morgan & Co., Chase Manhattan Corp. (после объединения – JPMorganChase), Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., Deutsche Bank, и другие. Недавние исследования правительственных стенограмм с достоверностью свидетельствуют о том, что некоторые члены администрации Президента США Б.Клинтона в 1995-2000 годах участвовали в активных манипуляциях с ценами на золото. Непосредственно причастны к этому председатель ФРС США А.Гринспен и главный управляющий Банка Англии и директор BIS Эдвард Джордж.

Целью такой политики является попытка сокрыть действительные причины накачки монетарного пузыря и одновременно успехов проведения «политики сильного доллара», искусственным образом обусловивших процветание США в 1990-х годах, а также защитить политически значимые банки, обеспечить перераспределение ресурсов в их пользу или под их контроль.

Механизмами, позволяющими делать искусственное падение/сдерживание цен на золото, стали продажа центробанками европейских стран золота из собственных резервов в соответствии с Вашингтонским соглашением, а также деривативы, существенно расширившие объемы рынка золота.

Вашингтонское соглашение от 1999 года предусматривает плановое сокращение золотых резервов центральных банков 15 стран Европы. Так, с июля 1999 года по март 2002 года Банк Англии реализовал 395 тонн золота. По итогам продаж было выручено около 3,3

млрд. долл. Но если бы это золото оставалось в резервах, то при пересчете в доллары сумма увеличилась бы на 250 млн. долларов, то есть на 7,5 процента. Еще столько же было потеряно при организации торгов и при конвертации выручки в доллары и иены. К настоящему времени свои резервы до заявленных размеров уменьшили также Нидерланды, Швейцария и другие страны. И у всех сходная ситуация.

Мировые цены на золото были преднамеренно занижены или заморожены. Это стало предпосылкой для огромного роста объемов позиций по дериватам на этот металл, поскольку управляемые цены на золото должны были запустить механизм снижения инфляционных ожиданий и создать условия для меньшей волатильности и рисковости срочного рынка, чем в условиях действительно свободного рынка.

По мнению специалистов, деривативный рынок золота чрезвычайно опасен. Он исчисляется уже сотнями миллиардов долларов. Более половины (55%-62% в разные периоды) рынка производных на золото контролирует крупнейший американский и мировой банк JPMorganChase, активность которого на рынке золотых деривативов прекрасно коррелирует с ценами на золото. В первом квартале 2001 года банк контролировал \$56,8 млрд. по золотым производным, что аналогично контролю каждой унции золота, которая еще только будет добыта всеми странами мира в ближайшие два с лишним года.

Искусственно обваленные цены на золото также стали катализатором взрывного интереса JPMorganChase к операциям с процентными производными. Если же руководители JPMorganChase неявным образом пытались сдержать рост рынка золота, то есть фактически установить режим фиксированных цен на металл, то они получили от мировых финансовых кругов карт-бланш на широкомасштабное надувание чрезвычайно прибыльных процентных производных. Таким образом, заваливая потихоньку рынок обширными распродажами государственных золотых запасов западноевропейских центральных банков, JPMorganChase стал еще и полноправным хозяином рынка процентных производных, что приносит ему огромные прибыли и опосредованно позволяет контролировать практически все финансовые и валютные рынки.

Внедряемая схема обрушения рынка золота – лишь верхушка айсберга аферы, в которую вовлечены процентные ставки и мировые валюты, и которая направлена на лишение финансовых рынков каких-либо стандартов стоимости, установление мирового господства контролируемого Уолл-Стритом американского доллара.

1.3. Валютно-финансовые системы

Кажется очевидным, что человечество только выиграло бы от введения единой мировой валюты. Именно на валютном рынке происходит перераспределение произведенных благ между различными странами. Введя единую валюту, можно так перераспределить полученные богатства, что для всех стран станет лучше. Однако нет конкретного механизма такого перераспределения, а есть опасность, что тот, кто получит право эмитировать единую валюту, будет перераспределять в свою пользу.

До XIX века мир жил преимущественно по принципам металлического денежного обращения, при котором паритетность валют соответствовала весовому наполнению денежных единиц различных стран, хотя биметаллизм и открытие новых месторождений монетарных металлов периодически вносили некоторый временный дисбаланс в паритетность валют. Все же мировыми деньгами был монетарный металл.

Открывшийся в период биметаллизма Закон денежного обращения – «худшие деньги вытесняют лучшие», - нашел серьезное развитие с появлением бумажных денег. Возник «золотой стандарт», а позднее «золоторезервный стандарт».

В XIX веке наступила эпоха «золотого стандарта», когда золотые монеты находились в свободном обращении, а бумажные деньги выпускались лишь при строгом золотом обеспечении, и эмиссионные банки были обязаны свободно разменивать бумажные

ассигнации на золото. Серебро перешло на роль дополнительной монеты, курс которой колебался в связи с соотношением цен на золото и серебро.

Почти все добытое тогда золото немедленно перечеканивалось в золотую монету, но для обеспечения бурно развивавшегося капитализма с его быстро возрастающим денежным оборотом добытого из недр золота все равно не хватало. Финансовый мир катился к инфляции, поскольку номинальная стоимость эмитированных ассигнаций резко превышала стоимость золота в сейфах банков. В итоге бумажные деньги катастрофически быстро обесценивались, надвигалась финансовая катастрофа.

Британская система золотого стандарта, основанная на стоимости валют, чья бумажная форма эквивалентна некоторому золотому содержанию, позволяла колебаться этим валютам в соответствии со стоимостью золота на Лондонской бирже. При этом золото колебалось по отношению к бумажному британскому фунту стерлингов, который стал выполнять роль мировых денег.

Английская система золотого стандарта является по своей сути ростовщической финансовой системой, основанной на венецианской модели, от которой и произошла современная англо-голландская финансовая система.

На тех же принципах функционирует сегодняшняя финансовая система США, перераспределяющая мировые ресурсы в пользу определенных финансово-олигархических групп. Однако если в период золотого стандарта колебания выраженной в фунтах цены золота не могли быть значительными, а, значит, большой объем мировых ресурсов не мог перераспределяться Британской империей очень быстро, то свободное курсообразование позволило Америке с помощью доллара быстро переводить значительные объемы ресурсов в свою пользу.

В августе 1914 года разразилась Первая мировая война и система «золотого стандарта» рухнула навсегда. Для покрытия безумных военных расходов потребовалось такое количество денег, что ни о каком «золотом стандарте» не могло быть и речи. Золото стало дефицитнейшим металлом, свободный провоз которого через границы был запрещен всеми государствами. Германия, Франция, Россия, Англия лишились значительной части своих золотых запасов, зато безмерно разбогатела Америка, снабжавшая всех военным снаряжением и оружием. Но после мирового экономического кризиса 1929-1933 годов даже США были вынуждены ввести государственную монополию на золото. С 1935 по 1975 год гражданам запрещалось покупать, продавать и хранить золото в слитках и монетах. Вторая мировая война вызвала новые огромные военные расходы, золото СССР и Великобритании опять потекло в США.

Британия уже к 1943 году отдала весь свой золотой запас американцам, а к 1949 году в Форт-Ноксе, государственном хранилище золота США, скопилось величайшее количество золота, когда-либо собранное в одном месте - 21 800 тонн.

В США понимали, что устойчивость доллара позволяет им захватить ведущее место в мире, но для этого надо было избавиться от влияния мощнейших золотодобывающих стран - СССР и находившейся под английским протекторатом Южной Африки. Поэтому они решили ввести доллар в мировую экономику в качестве замены золота. В июле 1944 года, когда исход войны был ясен, они созвали в Бреттон-Вудсе, штат Нью-Гэмпшир, международную конференцию с участием 44 стран. Именно на этой конференции были созданы Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Паритет валюты каждой страны-члена новой валютной системы был выражен в золоте, как общем знаменателе, или в американских долларах веса и пробы, существовавших на 1 июля 1944 года.

Различие между понятиями «золотой стандарт» и «золоторезервный стандарт» кроется в разном фундаментальном политэкономическом подходе. «Золотой стандарт» предусматривал, что денежное обращение должно быть полностью основано на золоте и обеспечено ним.

«Золоторезервный стандарт» хотя и предусматривал возможность обмена на уровне центральных банков и правительств бумажных валют на золото, фактически базировался на (паритетном) бумажном денежном обращении, при котором золото должно было использоваться для покрытия дефицита торгового баланса по фиксированному курсу (паритетности валют). В теории паритетность валют должна была базироваться на принципе справедливого обмена результатами труда как оценки стоимости, а разрывы в балансе взаимного товарооборота должны покрываться ранее созданной/материализованной стоимостью, в качестве которой выступало золото.

Бреттон-Вудская золоторезервная система привязывала стоимость золота к американскому доллару и устанавливала фиксированные обменные курсы между долларом США, основанном на золотом резерве, и другими валютами Бреттон-Вудской системы.

Бреттон-Вудское соглашение было настоящим американским экономическим выигрышем войны, поскольку давало доллару роль мировой валюты. Американцы подменили золото своими бумажными деньгами и стали хозяевами мира, получили возможность дешево (посредством эмиссии долларов) скупать материальные блага и права на них, овладеть источниками сырья и рынками сбыта.

Вместе с тем, система золоторезервного стандарта была более реальным выражением экономических взаимоотношений между технологически развитыми аграрно-индустриальными экономиками в физико-экономическом смысле. Золоторезервный стандарт достаточно хорошо подошел для восстановления разрушенной войной и находящейся в условиях депрессии экономики Европы в течение 20 лет после окончания Второй Мировой войны.

Основой для установления фиксированных паритетов валют между собой послужили долгосрочные инвестиции и торговые соглашения с упором на развитие базовой экономической инфраструктуры и долгосрочные капиталовложения в производство сельскохозяйственной и промышленной продукции. Примечательно, что основная экономическая инфраструктура имеет период возврата инвестиций и старения сооружений около 25 лет, тогда как продолжительность типичного физико-экономического цикла для промышленных инвестиций составляет немногим больше 10 лет.

Ввиду отклонения от значительной части первоначально предложенных разработчиком новой валютной системы Джоном Кейнсом принципов, Бреттон-Вудская конференция 1944 года привела к принятию международного соглашения, установившего валютный режим очень схожий с тем, который существовал до Второй мировой войны. Основные отличия - официальное признание доллара США главной мировой валютой вместо британского фунта стерлингов, а также концентрация всех золотых запасов преимущественно в одном месте – в Соединенных Штатах. К сожалению, полученный синтез новой концепции Кейнса и старой «золотой системы» после двух десятилетий, нужно признать, довольно успешного функционирования полностью себя исчерпал.

Уже к середине 1960-х годов количество напечатанных долларов США значительно превысило возможности Америки по их покрытию золотом. Основной причиной такой ситуации были расширение международной торговли, значительные непроизводительные расходы американского правительства, состояние сальдо торгового баланса США, а также возрастание объема финансовых обязательств и операций в международном обороте.

Фактически, будучи международным банкиром, Соединенные Штаты имели серьезные внутренние проблемы, иррационально воздействовавшие на международную экономику. Соблюдение паритетности валют в таких условиях могло привести к потере Америкой ее золотых запасов. Золото уже стало товаром, но еще оставалось деньгами; стоимость золота как товара (около 350 долларов США за одну тройскую унцию) превысила стоимость золота-денег (35 долларов за унцию) почти в десять раз. Так проявилось противоречие синтезированной концепции валютной системы.

Чтобы избежать потери государственных золотых запасов, 15 августа 1971 года президент Никсон выступил с заявлением, что Вашингтон отменяет размен долларов на

золото. 1 апреля 1978 года вступило в силу Ямайское валютное соглашение, по которому золото не является более основой международных расчетов. Отменялось определение золотого содержания национальных денежных единиц. Курсы валют устанавливались не по отношению к золоту, а по отношению друг к другу. Возникли «плавающая» цена тройской унции золота и «плавающие» курсы валют.

С 1980 года денежные потоки и обмен валют увеличились в 5 раз (ежедневное движение валют 1,5 - 1,7 трлн. долларов США). С 1979 по 1999 года оборот операций, имеющих спекулятивный характер, возрос в 20 раз (по ряду оценок, составляет 90% всего валютного оборота). В течение 1990-х годов примерно 4/5 всех валютных сделок в мире совершались в американских долларах. Лишь 1/5 этих сделок приходится на евро, некоторые европейские валюты и японскую йену. За последнее десятилетие долларовый оборот в мире увеличился более чем в два раза. За каждую 100-долларовую купюру, попавшую во «внешний мир», США получают товаров на сто долларов, а средняя себестоимость купюры – 11 центов. Американские капиталовложения за рубежом превышают 1/4 всех мировых инвестиций. Соотношение природных и рукотворных богатств, обладателем которых является человечество, и общемировой официальной денежной массой составило в 2000 году 1:25. Создан несправедливый мировой порядок.

Однако вместе с желанием вернуться к более справедливому мировому порядку, сторонники возврата к чистой (договорной) Бреттон-Вудской системе забывают, что ее главный идеолог Джон Кейнс, человек, сделавший много полезного для американской и мировой экономики и доказавший необходимость государственного регулирования, осознавал, что размеры золотых запасов не могут быть пределом развития экономики. Когда-то действительно равновесие в международной торговле достигалось посредством рекомендаций классической экономической теории. Но исследования Кейнса показали, что главный фактор, который нарушает равновесие, является рост национального дохода стран, а не колебание цен.

Проблемы встали гораздо серьезнее: как стабилизировать международные торговые отношения. Понятно, что любая страна, которая дает свои рекомендации координирующим международные экономические отношения органам, пытается отстаивать свои личные интересы. Сегодня эти органы (МВФ, Мировой банк) отстаивают существующую стратегию в международных финансово-кредитных отношениях, потому что это наиболее выгодно самой богатой стране - Соединенным Штатам Америки.

Кейнс изначально предполагал отказаться от привязки валютной системы к золоту, опираясь на свободное курсообразование валют. Отказ от этого предложения был ценой принятия соглашения 1944 года. Возможно, он тогда не осознавал рисков, которыми наделит мировую экономику свободное курсообразование, или видел иной его механизм, нежели тот монетаристский, что мы сегодня имеем. Джон Кейнс, первый идеолог свободного курсообразования валют, был противником монетаризма, по законам которого сейчас живет мир.

Крах Бреттон-Вудской системы позволил ряду экономистов сделать впоследствии оправдавшийся прогноз о том, что если главные державы мира осуществят ряд монетаристских мероприятий по ужесточению режима экономии, то в результате может произойти уже не новый циклический, а, скорее всего, системный кризис, общий крах глобальной экономической системы.

Действительно, со времени кризиса фондового рынка США в октябре 1987 года и ряда проведенных стратегических, экономических, финансовых и монетаристских мер в период 1989-1992 годов мировая валютно-финансовая система стала испытывать воздействие непрерывных «сейсмических толчков», что свидетельствовало о начале глобального системного кризиса мировой экономики.

Некоторые аналитики утверждают, что обвала доллара по отношению к другим свободно-конвертируемым валютам может не быть. Сильная валюта сейчас не нужна Европе и тем более Японии, поскольку это будет препятствием для роста их экономик. Это

утверждение верно с позиции классического анализа экономических взаимосвязей, который, однако, в связи с созданным дисбалансом между финансовой системой и реальной экономикой в глобальном масштабе сегодня уже не работает. Доллар США будет падать вместе с другими валютами. Подобное падение наблюдалось в начале 1990-х годов в странах бывшего СССР, когда падающий рубль (и другие только введенные валюты стран СНГ) ввиду существовавших на тот момент экономических отношений не имели возможности пристать к стабильному берегу. Падала вся экономика.

Валюта в современной монетаристской теории, навязанной многим государствам, изначально возникает в результате задолженности правительства, которая конвертирована в денежную форму. В более примитивном (понятном многим) виде она возникает против сформированных резервов иностранной валюты. Однако резервная валюта, в свою очередь, возникла вышеназванным способом. Так создается зависимость многих государств от правительства страны-эмитента резервной валюты.

Идеальная форма появления валюты - так называемый выпуск монетным двором правительства (центральным банком) средств обмена - банкнот. Циркуляция этих банкнот в виде кредита осуществляется через механизм займов, то есть через банковский механизм, затем используются для расширения экономики через селективное кредитное руководство.

Ни одна национальная экономика не может достичь долговременного экономического подъема без государственного долгосрочного кредитования. Это кредитование может быть осуществлено либо за счет внутренних резервов - было бы на то желание правительства, - либо кредит может быть получен извне в виде международных займов и грантов. Долгосрочный кредит должен быть направлен на авансирование производства товаров - но только тех товаров, выпуск которых нельзя наладить без этого кредита. Если государству не позволено сформировать подобный кредит, это значит, что государство не обладает необходимым суверенитетом, и оно будет развивать свою экономику только в том случае, если кто-нибудь их зарубежных «хозяев» позволит это сделать.

Денежная система, создание которой базировалось на совместном авторитете федеральной Конституции США и администрации президента Джорджа Вашингтона (1789-1797), имела свой исторический прецедент в успешной политике в области эмиссии бумажной валюты, проводимой еще до 1689 года Колонией Массачусетского залива. Эта успешная инновация, реализованная полуавтономной английской колонией в Северной Америке, предусматривала использование «декретных» бумажных денег, выпущенных правительством как кредитный инструмент исключительно для обращения в экономике с целью поощрения и поддержки на относительно высоком уровне товарообмена, что в свою очередь направлено на лучшее использование имеющихся производственных мощностей. Деньги должны быть введены в обращение только в виде кредита (беспроцентных государственных банкнот в свободном обращении). Они выпускаются правительством для кредитования государством наиболее перспективных предприятий внутри страны. Эти банкноты, выпускаемые таким образом и обладающие правительственной протекцией относительно обращения во внутренней и внешней торговле, по масштабам эмиссии должны поспевать за объемами растущего производства товаров, которые поддерживаются этой эмиссией. Такие деньги по своей изначальной сути не являются инфляционными, если использовались разумным путем и по назначению. Это было несколько раз проделано в истории США. В этом одна из главных причин бурного развития экономики США в XIX – первой половине XX веков.

Диаметрально противоположной этой системе является британская система, которая берет свое начало с венецианских частных банковских олигополий. Она предусматривает непереносимое наличие некоторого «начального запаса капитала» в частных руках и ищет возможность установления частной монополии над национальной и мировой валютой и кредитами при помощи установления олигархической частной монополии над центральной банковской системой. Современный монетаризм базируется на этом же принципе.

Существенной отличительной особенностью также является различие между частными банками, которые функционируют как центральные банки на основе документа, выданного правительством, и кредитной системой, которую контролирует само правительство. По историческому опыту различных стран именно кредитная система, контролируемая самим правительством, всегда обеспечивала экономический рост. Как государственный орган функционирует немецкий Бундесбанк, Центробанк России, Национальный банк Украины.

Федеральная резервная система США, основанная в 1913 году, является олигархической системой центральных банков. ФРС - это частный банк, который действует в соответствии с определенным федеральным законом и уставом.

2. Макроэкономическое состояние мировой экономики

Создание рыночной экономики важно не само по себе, а как фактор повышения жизненного уровня населения и обеспечения основы для устойчивого демократического развития, отвечающего принципам справедливости.

Все формы национальных экономических систем, доказавшие свою эффективность, основаны на следующих принципах:

- протекционистская политика государства, включая государственную монополию в создании валютной и национальной банковской систем;
- первоочередная и неотъемлемая ответственность государства за развитие и функционирование всей территории страны и всего населения – в первую очередь, ответственность за строительство, поддержание и регулирование основной экономической инфраструктуры;
- стимулирование высокого уровня научно-технического прогресса в стране, предпочтение тем предприятиям, которые эффективно внедряют у себя новейшие научные разработки.

В XX веке отчетливо просматривались два пути развития. Экономика западных стран росла в основном за счет совершенствования технологий. Однако их дальнейшее развитие может серьезно натолкнуться на ограниченный спрос. Элементарные потребительские проблемы, связанные с обеспечением людей едой, одеждой, жильем, в странах «золотого миллиарда» почти полностью решены. Ожидать здесь существенного роста не приходится.

С другой стороны, опережающими темпами развивалась Япония и некоторые другие страны Юго-Восточной Азии. Число развитых таким путем стран пополнялось. Резервы для такого развития, на первый взгляд, огромны: Китай, Индия, страны Африки. Однако есть и существенные ограничители этого процесса: от нехватки природных ресурсов до культурных традиций этих стран.

2.1. Мировые ресурсы и их распределение

Сегодня на Земле проживает более 6 миллиардов человек, из которых порядка 1,3 млрд. человек проживает в Китае. На протяжении одного часа земля увеличивается на 10 тысяч человек. Всего за одно столетие человечество увеличилось в 4 раза (с 1,5 до 6 млрд. человек). Никогда ранее нигде на планете численность народонаселения не росла такими темпами. Уже отсюда возникает угроза экологическому равновесию и выживанию человечества.

Население Восточной Европы неуклонно сокращается, а население Западной Европы имеет незначительный прирост преимущественно в результате миграции из Азии и Африки.

Рассчитано несколько вариантов развития динамики народонаселения в XXI веке. По наиболее вероятному оно будет увеличиваться со среднегодовыми темпами прироста 1,5%. Но даже в таком случае удвоение численности населения будет достигнуто уже к 2034 году, когда на земле станет более 10 млрд., а к 2081 году – 20 млрд. человек. При этом установлено, что Земля *при существующем уровне технологий* может прокормить и дать другие виды сырья всего 10 млрд. человек, но лишь в том случае, если все ресурсы будут потребляться равномерно.

При этом существующее и прогнозируемое распределение ресурсов есть и будет неравномерным. На сегодняшний день самые богатые (20% мирового населения) зарабатывают 85% доходов (в 1960 году на их долю приходилось 70%), а на долю 20% беднейшего населения приходится только 1,4% (по сравнению с 2,3% в 1960 году). Таким образом, по усредненным цифрам в денежном эквиваленте 20% населения Земли потребляет около 80% всех мировых ресурсов, а оставшиеся 80% населения мира имеют доступ соответственно к 20% ресурсов. Эти 80% мировых ресурсов преимущественно потребляются

в пределах стран «золотого миллиарда» (Запад + Япония = 1 млрд. [15%] населения Земли и 30 млн. кв. км. [20%] суши).

Но внутри стран «третьего мира» (в том числе Восточная Европа), где как раз и потребляются эти 20%, наблюдается точно такая же картина. То есть, на 80% проживающих там людей приходится только 20% ресурсов. Таким образом, получается, что около трети всего населения мира потребляет 96% ресурсов, а две трети – только 4%.

США с населением 4,7% (282 млн.чел.) от населения земного шара потребляют примерно 40% мировых ресурсов, ежегодно вырабатывая 50% мирового мусора. Каждый американец потребляет как 8 среднестатистических жителей Земли, или как 20 жителей стран «третьего мира».

Ныне беднейшие 20% населения Земли получают 1,4% глобального дохода, следующие за беднейшими слои населения получают 1,9% доходов. За последние 30 лет, то есть в начальный период глобализации, бедность прогрессирует невиданными ранее темпами. Из 6 млрд. населения планеты примерно 35% считается очень бедными, и их количество ежегодно увеличивается на 25 млн. человек. Если в 1960 году соотношение доходов между 20% богатого и 20% бедного населения мира складывалось как 30:1, то ныне оно составляет примерно 65:1. Ежедневный доход 20% населения мира составляет менее 1 доллара США.

В 1980-1990-х годах темпы роста потребления в странах Запада более чем в 3 раза превысили их производительность труда. Уровень потребления Запада в несколько десятков раз превышает уровень потребления стран «третьего мира», но при этом реальное производство перетекает в этот самый «третий мир».

В период с 1970 по 2000 года показатели национального дохода развитых стран непрерывно росли, а развивающихся – не изменялись. С 1980 года 15 стран «третьего мира» пережили бурный рост своей экономики, но зато 100 из них испытали застой или упадок, что означало падение доходов более чем для 1,6 млрд. человек.

Из 28 стран Латинской Америки, выполнявших предписания МВФ в 1982-1988 годах, только 2 страны не ухудшили свое положение, а остальные 26 были не в состоянии расплачиваться по своим долгам. И это при том, что за упомянутые 6 лет только Латинская Америка выплатила кредиторам 145 млрд. долларов США в качестве процентов по долгам.

Внешняя задолженность бывших колониальных и зависимых стран после Второй Мировой войны выросла на 2 трлн. долларов США. В результате существующей долговой политики лишь «азиатские тигры» и страны ОПЕК выкарабкались из долговой ямы.

Большая часть международной торговли (от 1/3 до 1/2) – торговля между отделениями одной и той же транснациональной корпорации; общий объем продаж крупнейших корпораций равен суммарному валовому продукту 120 стран «третьего мира» (всех, кроме трех крупнейших – Индии, Бразилии и Мексики).

Мировые запасы нефти вряд ли превышают 1 трлн. баррелей - это лишь примерно 20% от объема нефти уже использованной человечеством. По данным Американского Института Нефти (American Petroleum Institute), 72% всех нефтепродуктов используются в качестве топлива. США являются крупнейшим в мире потребителем нефти. Мировые запасы угля оцениваются в 1 трлн. тонн. Согласно исследованию Energy Information Administration, в 2000 году структура использования энергоносителей в США была следующей: нефть - 38%, природный газ - 24%, уголь - 23%, атомная энергия - 8%, альтернативные источники энергии - 7%.

Исходя из разведанных запасов энергетических полезных ископаемых и существующих объемов их потребления запасов нефти хватит на 20-45 лет, природного газа – на 60-70 лет, каменного угля – на 200-230 лет, и урана – на 74 года. Поэтому в ближайшие десятилетия такие ресурсы должны скачкообразно дорожать, а регионы их добычи и соответствующие транспортные коридоры станут эпицентрами нового политического притяжения. Подтверждение последнего постулата уже можно распознать, проанализировав существующую доктрину США «по борьбе с терроризмом», которая указывает на

возможность боевых действий и ядерных ударов против Ирана, Ирака и даже России. Следует отметить, что только военные расходы США сегодня в 10 раз превышают весь бюджет такой огромной страны как Россия.

Таким образом, сложилась ситуация, при которой дальнейшее существование и развитие мировой экономической системы без нового качественного технологического прорыва возможно преимущественно лишь путем выравнивания потоков потребления ресурсов и их перераспределения от развитых стран к развивающимся. Однако такая ситуация не устраивает экономически развитые страны, привыкшие потреблять основную массу мировых ресурсов. Обострение подобного конфликта интересов неизбежно приведет к кризису существующих мировых экономических и социальных отношений уже в ближайшее время.

2.2. Макроэкономическое состояние американской экономики

Развитие американской экономики за последние десять лет должно быть рассмотрено в двух аспектах. Во-первых, это – экономически не заработанные природные и другие ресурсы, которые американская экономика выкачивает со всего остального мира в связи с тем, что Уолл-Стрит соучаствует с мировым финансовым центром – Лондонским Сити – в роли руководства глобальной империи. США фактически используют свою мощь для сбора с других стран мира «налогов», чтобы поддержать функционирование своей системы. Во-вторых, необходимо рассмотреть итоги развития американской экономики как таковой.

Здесь наиболее интересна следующая статистика: рост дефицита текущего баланса США и растущая зависимость «мыльного пузыря» американского финансового рынка от огромных входящих финансовых потоков и кредитов из полуколониальных стран вроде Японии. Это напоминает Древний Рим в эпоху его заката, когда благополучие государства все в меньшей степени зависело от производства и все в большей степени - от способности империи грабить зависимые территории.

За период 1956-1970 годов в США из 100% годового оборота иностранной валюты ежегодно около 70% (с очень небольшими колебаниями по годам) приходилось на импорт и экспорт, то есть на финансирование и платежи по импортным и экспортным счетам. После возникновения валютной системы с плавающими курсами этот процент стал быстро падать. В 1976 году из 100% годового оборота иностранной валюты в США на импортно-экспортные сделки приходилось всего 23%, а в 1982 году данный показатель упал с 23% до 5%. В течение 1980-х годов он снизился до 2%, а сегодня - менее 0,5%. Такие тенденции и цифры типичны для всего мира.

Оборот денег теперь напрямую не связан ни с производством, ни с экономикой в целом. К денежной инфляции добавилась финансовая. Денежная инфляция относится к денежному обращению, а финансовая инфляция - к финансовым выплатам, которые выдвигают требования к денежному обращению бумаг. Когда увеличивается денежное обращение относительно производства и торговли, образуется новый вид долгов. Возникают финансовые обязательства, которые необходимо оплатить из увеличивающейся денежной суммы, но дальнейший рост количества денег зависит от их изымания из уже сокращающегося физического выпуска продукции на душу населения. Отношение роста денежной массы к сокращающемуся физическому объему показывает нам фактически гиперболические темпы роста как денежной массы, так и задолженности. С другой стороны, мы имеем дело с гиперболическим ростом масштабов финансовых спекуляций по сравнению с денежным обращением.

Для сокрытия этого факта ФРС США постоянно борется с «главным врагом» американской экономики - инфляцией, не называя ее истинной сути. Вместе с тем, инфляцию можно измерять по-разному. В СССР инфляцию мерили длиной очередей. Сегодня в Украине и других странах бывшего СССР ее с таким же успехом можно измерять

степень невыплаченной заработной платы, уровнем обесценения основных фондов реального сектора, которые можно за бесценок приобретать в процессе и после проведенной приватизации. Реальное обесценение реальных предприятий - классический способ инфляции на государственном уровне.

В отношении других стран инфляцию американцы понимают лишь как товарную, бороться с которой требуют исключительно монетаристским методом – сокращением денег в обороте. Непонимание и неумение правильно использовать денежно-кредитную политику государства для развития своей экономики ведут к принятию тихо разрушающих ее рецептов.

До 1963 года номинальная стоимость общих финансовых объемов в США и большинстве других стран была тесно связана с рентабельностью (прибыльностью) агропромышленных предприятий и коммунальных служб. По мере развития международного валютного порядка, основанного на плавающем обменном курсе и допущения безудержной либерализации финансовых и других рынков, стоимость ценных бумаг стала все больше отрываться от рентабельности полезного производства продукции и деятельности коммунальных предприятий. С начала 1970-х годов практически прекратилась корреляция между ростом общих объемов финансовых средств и производственной товарной массой. Прибыльность выводится главным образом из увеличения общих финансовых объемов, которые происходят в результате фактического сокращения производства. Огромные обороты американских промышленных компаний значительной частью обусловлены не товарным производством, а чисто финансовыми операциями.

Способ, которым можно измерить реальный экономический рост в физических терминах, заключается в следующем. Вначале составляется список необходимых видов «физической» продукции, необходимых не только для домашнего потребления, но и для инфраструктуры, сельского хозяйства, промышленности, физического распределения товаров, образования, здравоохранения и науки. Измеряется количество этих товаров в рыночных корзинах, характеризующих потребление домохозяйств (семей), расходы на поддержание и развитие инфраструктуры, на сельское хозяйство, на промышленность и т.д. Измеряются рыночные корзины в расчете на единицу рабочей силы: какой объем содержимого этих корзин производит средний работник. Соотносятся эти корзины с потреблением и эффективным выпуском продукции работающими членами семей. Соотносятся они с необходимыми затратами, например, на квадратный километр территории. В здоровой экономике объем производства содержимого этих рыночных корзин должен превышать затраты на потребление. Иными словами, выпуск должен быть больше, чем затраты. Этот показатель выпуска и есть характеристика прироста, которая может быть названа макроэкономической прибылью. Здоровой является экономика, которая растет благодаря тому, что выпуск содержимого этих рыночных корзин больше, чем требуемые затраты.

Что касается экономики Соединенных Штатов, то в противоположность всем официальным отчетам правительства США и иным аналогичным документам, после 1970 года не было ни одного года, в течение которого экономика США испытывала бы чистый рост. К 1970 году затраты на обслуживание и улучшение инфраструктуры упали до нуля, то есть темпы истощения инфраструктуры были такие же, как и расходы на ее поддержание. В действительности, с 1970 года американская экономика неуклонно сокращается в объеме более чем на 2% каждый год.

По описанным выше критериям, экономика США сегодня, в расчете на единицу рабочей силы, на семейное хозяйство и на квадратный километр территории, сократилась примерно вдвое по сравнению с тем, что было 25-30 лет назад. То же происходит с социальной инфраструктурой. В целом такая картина характерна для всего мира. Наихудшим образом дело обстоит в Африке, которая первой подошла к роковой черте.

Неизбежность происходящего обвала в мировом масштабе стала очевидной после кризисов 1997 и 1998 годов. В течение первых трех кварталов 2001 года падение

нефинансовых отраслей экономики США происходило с ускорением, превышающим темпы краха 1929-1932 годов. Между тем номинальная стоимость рынков поддерживается искусственными гиперинфляционными «мыльными пузырями», включая гигантские аферы по рефинансированию закладных, организованные ФРС США через ипотечные компании, а также долговых обязательств правительств и центральных банков развивающихся стран.

Затянувшийся рост американской экономики должен был когда-либо закончиться. С этим мнением соглашались не только в Соединенных Штатах. Последние десять лет экономического процветания США заставляли верить во всемогущество Америки и в то, что вся ее накопленная сила не допустит каких-либо экономических катаклизмов. Однако теория берет свое. Экономическое развитие по природе своей циклично – подъем всегда сменяется спадом, и существующая глобальная экономическая система действует именно по этим принципам. Летом 2000 года кризис предрек и «старейшина» американской финансовой системы, глава ФРС США Алан Гринспен.

Главный банкир США в июле 2000 года заявил, что новый мировой кризис неизбежен, обосновав свою точку зрения «сохраняющимся неблагоприятием человека в области финансов». О кризисе речь не шла, когда реальные котировки следовали трендам, складывающимся «собственными» настроениями рынке. А когда наблюдался искусственный, навязанный рынку извне сценарий, противоречащий настроению рынка, всегда следовал кризис. То есть, создание механизмов, препятствующих естественному ходу событий на рынке, неизбежно ведет к кризису. Хотя, возможно, правильнее было бы интерпретировать такую ситуацию как кризис рыночной стратегии крупных игроков, стремящихся навязать рынку те или иные предложения.

Таким образом, логично предположить, что поскольку рынок является частью социальной природы, то и его реакция на «неблагоприятие» человека тоже отвечает общей стратегии природы. Началось отливное движение. Не считаться с этим фактом – значит следовать неоптимальной стратегии и нести ненужный риск, связанный с этим выбором. Процесс пока в неустоявшейся фазе, но это не значит, что удастся сдержать его или повернуть назад. Это – как любые другие процессы распада. Например, памятный всем процесс распада СССР, начало которого «проспали» все аналитики в мире, включая ЦРУ и КГБ.

Теоретически фаза спада американской экономики должна была начаться еще в 1950-е годы, но после того как доллар стал мировой валютой, кризис удавалось оттянуть путем расширения долларовой зоны. Отказ от фиксированных валютных курсов вместе с хитроумными схемами регулирования ФРС США рынка евродолларов позволил избежать кризиса в 1970-х годах. Крушение мировой социалистической системы, захват США и их союзниками тех рынков, которые раньше контролировал СССР, растянули фазу роста экономики США еще на несколько лет. Однако этот резерв исчерпал себя довольно быстро, и в начале 1990-х были все основания ожидать кризиса. Но своевременный расцвет так называемой «новой экономики», которая оттянула на себя избыток финансовых ресурсов, позволил повторить феномен 1920-х годов – быстрый рост практически без инфляции – и отложить стадию перегрева еще примерно лет на десять.

В 1995-2000 годах основной внутренней подпоркой для американских финансовых рынков стало создание гиперинфляционного пузыря активов на основе так называемой «проблемы 2000 года» и мифа о «новой экономике». Когда «мыльный пузырь» лопнул, стоимости акций в смежных с «новой экономикой» отраслях были обесценены на триллионы долларов. И сейчас реальный сектор экономики США находится в стадии крупномасштабного краха.

Бесприценденная финансовая накачка «мыльного пузыря» валютных рынков, сопровождающаяся падением реального сектора экономики в Северной и Южной Америке и Европе, началась значительно раньше. Новая накачка финансовых рынков денежными и финансовыми средствами происходит бесприценденно гиперинфляционными темпами, хотя

темпы спада реальной экономики ускоряются одновременно и в Северной и Южной Америке, и в Европе.

Быстрый рост «новой экономики» и финансовых рынков к середине 1990-х годов привел к тому, что существенно увеличились доходные ожидания как частных лиц (домохозяйств), так и финансовых институтов. Как следствие, существенно возросла реальная стоимость кредита для промышленности. В результате она стала переходить на все более и более экономичные режимы деятельности, скорость ее развития за счет собственных ресурсов существенно замедлилась. Поскольку основным критерием работы менеджеров в США уже давно является курс акций руководимых ими предприятий, а они неукоснительно росли, реальные проблемы «прятались» в балансах и лишь накапливались. Рентабельность промышленности во всем мире падала, что вело к непрерывному уменьшению доли собственных средств по отношению к заемным. С целью экономии имеющихся ресурсов началась волна слияний и поглощений, создания международных монополистических концернов.

Сообщения о «постепенном восстановлении» рынков являются несоответствующей действительности пропагандой, рассчитанной на естественную потребность людей в утешении, в данном случае со стороны официальных властей. Постепенное и неуклонное снижение рентабельности старой, реальной экономики, и, прежде всего, промышленности, является пусковым механизмом будущего глобального экономического кризиса.

Колоссальный рост «мыльного пузыря» виртуальной экономики и финансовых рынков не мог не вызвать ускоренного по сравнению с ростом промышленности увеличения потребления. Длительный период роста и успех новой экономики спровоцировал уменьшение доли накоплений домохозяйств США, которые стали больше тратить, при этом существенно увеличив свои долговые обязательства. Финансовая система позволяла перераспределять мировые ресурсы в пользу Америки.

С учетом роста кредитных ставок это неминуемо должно было инициировать инфляционные процессы, что и было отмечено в 1998 году. Но на рыночных ценах эти процессы долго не отражались в связи с хорошо продуманной, хотя и разрушительной в перспективе политикой ФРС США. В марте-апреле 2000 года уровень инфляции в США все же достиг уровня нормальной рентабельности промышленного производства, началось вытеснение американских товаров с национального рынка, быстрый рост импорта, резкое увеличение дефицита торгового баланса США. Попытки ФРС побороть инфляцию через повышение учетной ставки еще сильнее подорвали финансовое положение промышленности.

Для спасения реальной экономики ФРС изменила политику и начала беспрецедентное снижение процентных ставок. При этом чтобы не допустить разрыва «мыльного пузыря», построенного исключительно по принципу роста (размера, ставок), и быстрого краха финансовой системы США, искусственно создана ситуация «сильного доллара». Такая политика привела к еще большему снижению конкурентных позиций американских товаропроизводителей, поскольку укрепившийся за последнее время на 30% доллар способствует дальнейшему увеличению импорта в США, что препятствует выздоровлению американской экономики. Американские экспортеры требуют от властей девальвации доллара, но ФРС понимает, что это станет иглой для финансового «пузыря». Американская экономика, как и весь мир, стала заложницей своей финансовой системы.

Банкротство одних и финансовые трудности других существенно подорвут американскую и мировую экономику. По самым предположительным оценкам, можно ожидать, что среднее потребление в мире упадет в 1,5 – 3 раза, что потребует существенной структурной перестройки мировой промышленности и международного разделения труда и приведет к многолетней стагнации мировой экономики.

В течение долгих лет Америка импортировала гораздо больше товаров, чем поставляла на экспорт, американцы тратили столько, сколько хотели, и, зачастую, больше того, чем они зарабатывали. По мере того, как американцы тратили свои деньги, рос дефицит

текущего платежного баланса США, который покрывался за счет иностранных инвесторов, привлеченных высокой доходностью американских ценных бумаг, поддерживая тем самым курс доллара и его покупательную способность за рубежом. В настоящее время размер этого дефицита оценивается в 4.2% американского ВВП. Для сравнения, ЕС в настоящее время располагает положительным сальдо платежного баланса в 0.3% ее ВВП.

По мнению министра финансов США Пола О'Нила, эта ситуация не дает какого-либо повода для беспокойства. Он считает, что дефицит текущего платежного баланса США всего лишь отражает тот факт, что иностранцы, привлеченные выгодными условиями, стремятся вкладывать свои деньги в экономику США. Иными словами, дефицит характеризует только то, что поток капитала, поступающего в американскую экономику извне, превышает исходящий поток, а вовсе не то, что США испытывают недостаток собственного капитала.

Однако, далеко не все согласны с подобной точкой зрения. Так, по мнению экспертов МВФ, дефицит текущего платежного баланса представляет собой реальный повод для беспокойства, при этом, его размеры являются серьезной угрозой, как для американской экономики, так и для мировой экономики в целом. Они заявляют, что в случае сокращения притока иностранных инвестиций дефицит будет вынужден сократиться, при этом произойдет либо уменьшение внутреннего спроса, либо падение курса доллара, либо и то, и другое. Очевидно, что ни один из этих вариантов не сулит американской экономике ничего хорошего.

Согласно данным ФРС, основанным на анализе динамики дефицитов текущих платежных балансов развитых стран, дефицит обычно начинает сокращаться после превышения отметки в 5% ВВП. Обычно этот процесс сопровождается падением валютного курса в среднем на 40% в сочетании с резким замедлением роста ВВП. Сегодня экономика США вплотную приблизилась к этой опасной черте, при этом дефицит текущего платежного баланса может достичь 5%-ной отметки еще до конца 2002 года.

В прошлом дефицит сокращался по мере того, как происходило сокращение внутреннего спроса и импорта, однако американские потребители пока явно не собираются ограничивать себя в расходах. По мнению экспертов инвестиционного банка Morgan Stanley, к концу 2003 года дефицит текущего платежного баланса США может составить 6%. В течение последних тридцати лет с таким дефицитом не сталкивалась ни одна из стран Большой Семерки.

Весьма интересен еще один факт. В середине июня 2002 года Сенат США одобрил законопроект, согласно которому лимит государственных заимствований увеличивается на 450 миллиардов долларов, однако Палата представителей, где большинство составляют республиканцы не поспешило с принятием этого законопроекта. Лидер демократического большинства в Сенате Томас Дэшл (Thomas A. Daschle) предупредил, что если лимит заимствований для Казначейства не будет поднят, то могут возникнуть сложности с выплатами по социальному страхованию.

Выступая в Конгрессе министр финансов США Пол О'Нил фактически подтвердил, что 28 июня у правительства США могут закончиться деньги на обслуживание национального долга, общий объем которого почти достиг законодательно утвержденного максимума в 5,95 триллиона долларов. Платежи по процентам федеральным трастовым фондам, включая фонд социального страхования, на общую сумму 67 миллиардов долларов могут быть сорваны. Кроме этого в начале июля наступает срок очередных выплат на общую сумму 54 миллиарда долларов. По словам Пола О'Нила, с середины мая американское казначейство смогло избежать превышения лимита долга только за счет серии экстраординарных бюджетных операций. "Пришло время отставить политику в сторону и принять правильное для страны решение", - заявил он.

В течение долгих лет экономисты предсказывали доллару падение, но он сумел выстоять и в условиях краха рынка high-tech, и во время прошлогодней рецессии, и даже после событий 11 сентября. Однако, как и предсказывали аналитики, курс доллара США по отношению к другим мировым валютам, наконец, начал потихоньку снижаться. Сегодня

пытаются понять, как стоит оценивать последние изменения в динамике курса американской валюты, и не являются ли они первыми симптомами начала краха доллара.

Как показывает практика, изменения в динамике валютных курсов зачастую приводят к весьма тяжелым экономическим последствиям. И хотя снижение курса доллара пока не приняло характер обвала, этот процесс идет очень быстро, причем он разворачивается на фоне вновь опубликованных данных о резком росте американского ВВП в этом году.

Причины текущего падения курса доллара кроются исключительно в озабоченности инвесторов, и не связаны с другими факторами, такими как ближневосточный кризис. Эта озабоченность, прежде всего, основана на неуверенности в способности американской экономики и впредь расти высокими темпами. Кроме того, рост ВВП не отразился на улучшении положения американских компаний, в результате чего возможна неустойчивость текущего восстановления экономики страны.

Так, известный финансист Джордж Сорос полагает, что в ближайшие несколько лет доллар может потерять треть своей стоимости. Он указывает, что в результате действий администрации Буша американская экономика лишилась доверия международных инвесторов. Инвесторы разных стран потеряли доверие к применяемым администрацией способам управления экономикой США и стали выводить средства из американских активов. Для доллара это означает, что тенденция роста курса по отношению к ведущим мировым валютам (за шесть лет доллар "окреп" на 66%) переломилась. С начала года курс доллара к евро уже упал на 10%, и эта тенденция может продлиться не один год, а изменение курсов может быть весьма значительным.

Падение доллара - не единственная беда, которую Д.Сорос предсказывает США. Не только американские, но и зарубежные инвесторы шокированы бухгалтерскими скандалами, сотрясающими в последнее время фондовый рынок. Кроме того, падение доллара может испугать американских потребителей, и они начнут меньше тратить. В результате в экономике США начнется масштабный спад и падение фондового рынка, названные Д.Соросом "медвежьим рынком Буша".

Власти США хорошо осведомлены в изложенных проблемах. Существуют аргументированные доказательства, что тайное управление миром в пользу немногочисленной группы, умело использующей мощь США и соответствующую идеологию, ведет мир к гибели. Американские ученые работают над программой нового «плана Маршалла» для спасения и справедливого переустройства американской и мировой национальной экономики, однако их труды не ложатся в рамки политики, проводимой властями Соединенных Штатов.

Американские власти отступили от принципов своей патриотической «Американской системы политической экономии», основы которой были провозглашены Бенджамином Франклином, Александром Гамильтоном и Авраамом Линкольном. Эти принципы придают особое значение инвестициям в научно-технический прогресс и в базовую экономическую и социальную инфраструктуру, отвергают «свободную торговлю» и прочие догмы глобализации, выступают против финансовых механизмов и различных форм ростовщичества, разоряющих национальную и мировую экономику. Нынешнее состояние американской экономики – результат, наказание за неразумное пренебрежение собственными традициями.

2.3. «Мыльные пузыри» финансовой системы

«Мыльные пузыри» имеют длительную историю. Первый известный «мыльный пузырь» был организован Дж. Ло во Франции в 1716-1720 годах. Он предложил пополнить обращение золотых и серебряных монет бумажными деньгами, выпускаемыми частным банком. Вместе с тем Дж. Ло создал акционерную компанию Индий, курс акций которой рос как на дрожжах. В результате банк напечатал огромное количество необеспеченных

бумажек, а компания Индий, чьи акции поддерживались денежной эмиссией, не смогла заработать обещанных баснословных доходов. Крах «мыльного пузыря» привел к полному расстройству финансовой системы, и Франция длительное время больше не решалась печатать бумажные деньги. Таким образом, впервые оказались переплетенными финансовый бум и денежно-кредитная политика.

Современные «мыльные пузыри» характеризуются тремя составляющими:

- быстрым ростом цен на финансовые активы;
- расширением экономической деятельности;
- постоянным увеличением денежного предложения и кредита.

В современной экономике глобализация и развитие финансовых рынков привели к тому, что «мыльные пузыри» стали чуть ли не обыденным явлением. В 1980-1990-х годах финансовые бумы прошли практически во всех ведущих развитых странах. Каждый раз лопнувший «мыльный пузырь» имел самые печальные последствия для реального сектора экономики и банковской системы. При этом если раньше «мыльные пузыри» образовывались исключительно на рынке ценных бумаг, то теперь они могут возникать на рынке любого финансового актива: облигаций, акций, кредитов, недвижимости, деривативов, реальных денежных остатков, валютных курсов. По своей сути финансовый актив следует рассматривать как право на потребление в будущем.

В 1987-1991 годах в США возник кризис ссудо-сберегательных учреждений и коллапс на рынке акций, а в 1999-2001 годах – на рынке акций высокотехнологических акций. В Великобритании в 1990-1991 годах бум ипотечных кредитов привел к экономической рецессии и кризису мелких и средних банков. Начавшийся в 1989-1991 годах в Японии бум на фондовом рынке, вызванный ростом цен, закончился кризисом финансовой системы, продолжающимся по сей день.

К настоящему времени теория и практика накопила достаточно знаний и опыта, чтобы пересмотреть точку зрения на «мыльные пузыри». Прежде всего, необходимо разобраться в природе финансового бума.

Рост цен на финансовые активы может быть как адекватным, так и иррациональным. Адекватным он является тогда, когда за ним стоит улучшение ситуации в реальном секторе экономики: увеличение производительности труда, научные открытия, отличные финансовые результаты и т.д. Если ничего подобного не наблюдается, а цены растут, финансовый бум превращается в «мыльный пузырь». Причин тому может быть несколько: стадное поведение инвесторов, несовершенное регулирование рынка, финансовая либерализация и т.д.

Финансовый бум приводит к отклонению объема производства от оптимальной траектории, что сказывается на ценах. Действует классический вариант инфляции издержек – колебание выпуска продукции отражается на ценах.

«Мыльный пузырь» создает искажения в инвестициях и потреблении, что сначала ведет к экономическому буму и расширению деловой активности, а в дальнейшем – к рецессии и инфляции. Вмешательство денежных властей может сгладить эти циклические колебания и снизить потери экономики.

Многие полагают, что финансовый бум увеличивает благосостояние домохозяйств и тем самым стимулирует потребительские расходы. Однако простейшие экономические оценки выявили низкую корреляцию между фондовыми индексами и потребительскими расходами. Объясняется этот факт достаточно просто: доходы домохозяйств, полученные на фондовых спекуляциях, в большинстве своем идут не на текущие расходы, а на сбережения.

Более правдоподобное объяснение «мыльного пузыря» основывается на «балансовом эффекте». Изменение цен на финансовые активы непосредственно отражаются на балансах домохозяйств, компаний и финансовых посредников. Раздувание «мыльного пузыря» ведет к увеличению, а его схлопывание – к снижению стоимости обеспечения кредитов. На пике финансового бума игроки в полной мере используют кредиты для фондовых спекуляций. Когда направление тренда меняется, коэффициенты левриджа (соотношения заемных

средств к собственным) резко подсакивают. От заемщиков начинают требовать дополнительного обеспечения, а от банков – повышения капитализации для соблюдения нормативов достаточности собственного капитала.

Падение котировок на фондовом рынке ухудшает финансовые результаты и балансы всех игроков без исключения, что вынуждает их сокращать текущие траты. Расходы идут не на потребление, а на обслуживание долгов. Перераспределение доходов вызывает сокращение совокупного спроса и темпов экономического роста.

В процессе разрушения финансовой пирамиды существует несколько обратных связей. Во-первых, снижение продаж и занятости уменьшает товарные обороты, что ведет к дальнейшему ослаблению денежных потоков и падению потребления. Во-вторых, уменьшение текущих и прогнозных доходов от активов отражается в падении цен на них. Складывается спираль дефляции долга, впервые описанная еще в 1933 году на примере Великой депрессии.

Государство должно противостоять «мыльным пузырям». Самый простой вариант таких превентивных мер – использование модели стабилизации циклических колебаний на финансовом рынке, позволяющей сгладить колебания рыночной конъюнктуры. Смысл ее заключается в том, что центральному банку следует «грести против ветра» при переоценке финансовых активов, если рост цен не имеет под собой никакой основы. И наоборот, если финансовый бум имеет корни в реальном секторе экономики, центральный банк должен позволять ему развиваться самостоятельно.

Наиболее разрушительные последствия мыльного пузыря приходятся на постпиковый период. Когда пик проходит, у правительств начинаются проблемы с инфляцией и экономическим ростом. Чтобы предотвратить такой ход событий, центральный банк должен заблаговременно придерживаться противоциклической политики, то есть ему следует вмешиваться еще на начальной стадии роста «мыльного пузыря». Тогда последующая коррекция на финансовом рынке будет относительно небольшой, а потери экономики с позиции ВВП и инфляции – минимальны.

При этом следует помнить, что спекулянты, надеясь на вмешательство денежных властей, стараются раздуть «мыльный пузырь» еще больше, надеясь, что их потенциальные убытки будут компенсированы властями, которые несут ответственность за финансовый бум. Проблема недобросовестного поведения возникает из-за асимметрии действий центрального банка, который обычно реагирует не столько на рост котировок, сколько на их падение.

«Пузырь» раздувается медленно, а лопается быстро. Однако если центральный банк будет одинаково реагировать на подъем и на падение, то динамика рынка также может видоизмениться. Зная о том, что денежные власти не допустят излишней переоценки активов и резкого падения цен, котировки будут изменяться более плавно, а инвесторы перестанут следовать за толпой.

Таким образом, проблемы недобросовестного поведения инвесторов можно избежать, если центральный банк станет действовать симметрично, реагируя как на рост, так и на падение цен.

Цены на финансовые активы могут служить неплохим прогнозным показателем инфляции, поскольку рост цен на многие активы отражает ожидания предстоящего роста товарных цен.

Эконометрическая оценка показала, что курсы акций являются чрезмерно волатильными по сравнению с товарными ценами, в то время как цены на недвижимость менее волатильны и тесно коррелируют с инфляцией.

Тем ни менее, многие центробанки уже обновили свои макроэкономические модели с учетом цен на финансовые активы. Например, колебания курсов акций оказывают существенный эффект на инфляцию и ВВП в модели, применяемой ФРС США. Пристальное внимание ФРС США к фондовому рынку объясняется его большой капитализацией и высокой долей портфелей акций в составе активов американских компаний и домохозяйств.

Аналогично в макроэкономической модели Банка Англии учтены цена на недвижимость и валютный курс, поскольку британский рынок очень чувствителен к внешнеэкономической конъюнктуре.

Таким образом, центральные банки ведущих стран подтверждают зависимость будущей инфляции и финансовых активов. При этом такие зависимости не идентичны для разных стран и могут изменяться во времени.

2.4. Рынки производных финансовых инструментов (деривативов)

Следующий кризис (если он, конечно, состоится) будет не похож на предыдущие. Отличия будут как в общем течении, так и в частности. Свое веское слово могут сказать угрозы, которые до этого в истории мировых финансовых кризисов прямо не фигурировали, но сейчас, при нынешних масштабах финансовых рынков и глобальной взаимосвязи, становятся решающими.

Огромный разрушительный потенциал для всей мировой финансовой системы сконцентрирован на рынке капитала, о котором вообще мало говорят, и о котором даже объективной статистики крайне мало. Это рынок деривативных, или производных финансовых контрактов. Сегодня любой объективный анализ финансового рынка США приводит к выводу о том, что производные финансовые инструменты, или деривативы, - основной компонент этого рынка. Взрывной характер распространения производных финансовых инструментов буквально потряс всю глобальную финансовую систему. Ценовые разрывы и непрогнозируемые изменения волатильности могут возникнуть в любой момент, создавая неразрешимые проблемы для портфельных инвесторов.

Если первый уровень фиктивного капитала обращается на рынке акций и облигаций, то есть на уровне финансовых активов, то рынок деривативов представляет собой второй уровень фиктивности капиталов. Всевозможные срочные контракты, фьючерсы, опционы символизируют уже не реальные производственные капиталы, а некие производные этих капиталов, которые были оторваны от реальности в течение всех 1990-х годов.

Первоначально рынок деривативных контрактов и сами эти контракты использовались как инструмент хеджирования, то есть страхования/уменьшения локальных рисков. Но в процессе своего развития они переросли стадию рационального существования, превратившись в широко используемый, очень популярный спекулятивный инструмент. Фактически из средства сдерживания рисков деривативы в результате развития финансов превратились в некий инструмент увеличения системного риска. Базовые активы не способны объективно характеризовать объем или оборот рынка производных, - подлежащие активы всего лишь базис для создания производных.

Создание деривативов можно воспринимать как опасные попытки высвободить огромные финансовые силы – слишком мощные и непредсказуемые, чтобы их можно было запросто укротить. К сожалению, уповать на помощь свыше не приходится, так что конец может быть очень плохим.

Рынок деривативов согласно статистике биржевой и внебиржевой торговли в 2000 году по номиналу контрактов составил \$107 трлн. При этом биржевой рынок меньше внебиржевого в семь раз: объем организованного рынка составлял 14 триллионов, а неорганизованного - 94 трлн. долларов США. Среднедневной оборот этих рынков достигает порядка 3 трлн. американских долларов. По неофициальным же данным объем этого рынка перевалил за квадриллион долларов.

Для сравнения, годовой объем ВВП США составляет около 40 трлн. долларов США, а рыночная капитализация 500 крупнейших компаний немного превышает 10 трлн. долларов США. И это притом, что оба вышеназванных показателя сами по себе серьезно раздуты: капитализация компаний рассчитывается на основании завышенных фондовым рынком цен, а ВВП США за счет включения в расчеты стоимости финансовых услуг, оказанных на том же

раздутом рынке. (Опять же для сравнения, вся реальная экономика России вместе с ее природными ресурсами оценивается приблизительно лишь в 27 трлн. долларов). Кроме того, стоимость деривативов намного превышает официальную денежную массу и стоимость всех акций, продаваемых и покупаемых в Соединенных Штатах. Все чаще производные ценные бумаги рассматриваются центральными банками как ориентир при проведении денежно-кредитной политики.

Особенно активно и агрессивно деривативами пользовались фонды, которые с их помощью давили на товарные рынки в спекулятивных операциях, фактически формируя цены на том уровне, которые они находили нужными. Особым образом такая технология сегодня применяется на рынке золота.

Такие фонды и организации, по сути, полностью неконтролируемы. Они не несут никакой ответственности перед регулирующими органами, поэтому даже размеры их операций находятся вне какого бы то ни было общественного внимания и контроля. Информация по опционным контрактам может не сообщаться и не включаться в баланс.

Это же в полной мере относится и к таким жестко регулируемым институтам, как банки. Поскольку на самом деле деривативы представляют собой некие потенциальные обязательства, которые могут оказаться прибыльными в случае, если цена выйдет на какой-то определенный уровень, или, наоборот, убыточными, если цена окажется ниже, - то развитие ситуации предсказать невозможно. Если цена выйдет за установленный диапазон, то она сможет развиваться сколь угодно далеко, следовательно, и прибыли/убытки на этой основе могут расти до бесконечности.

На балансах коммерческих банков США (не считая инвестиционных банков и других финансовых структур) за десять лет, с 1991 по 2000 год, деривативные позиции выросли по номинальной стоимости контрактов с около 8 триллионов до 51 трлн. долларов США. При этом 95% этих обязательств сосредоточено в шести крупнейших банках США. Таким образом, от состояния этого рынка будет полностью зависеть стабильность всей банковской системы США.

Основой для деривативных контрактов стали и разного рода события. Из контрактов на этом рынке можно назвать фьючерсы на политические события – выборы президента и парламента, назначения в администрации президента конкретных лиц, итоги голосования в отдельных штатах, выборы в других странах. Помимо политики на торги выставляется и экономика, где в качестве базисных активов используются десятки различных экономических событий. Таким образом, полноценный рынок, построенный по принципу тотализатора, позволяет еще больше нарастить пирамиду рынка фиктивного капитала второго порядка.

После опубликования нобелевскими лауреатами 1998 года в области экономики Мертоном, Шоулзом и Блэком формулы, определяющей стоимость опционного контракта, из ничего мгновенно возник новый рынок фиктивного капитала, который на сегодняшний день включает в себе сотни триллионов долларов. За эту формулу, не признанную фундаментальным достижением в области экономики, но способствовавшую организации рынка таких масштабов, и была присуждена Нобелевская премия.

В том же 1998 году созданный Мертоном и Шоулзом хедж-фонд LTCM (Long Term Capital Management) с собственными средствами около 3 млрд. долларов США, оперирующий на рынке деривативов, оказался на грани финансового краха. Его общая величина базовых активов под производными инструментами, по некоторым источникам, достигала 1,25 трлн. долларов США, то есть используемое кредитное плечо составляло 417:1. Лишь усилиями председателя Федеральной резервной системы США Алана Гринспена, который привлек одиннадцать крупнейших международных банковских структур, было организовано спасение этого фонда. ФРС выделила 3,6 млрд. долларов США финансовой помощи, создав очень опасный прецедент. В пояснение причин спасения Федеральным резервом частной структуры было заявлено, что ее банкротство было бы настолько чудовищным, что крах финансовой системы США стал бы неизбежным. А ведь

этот фонд – всего лишь одна организация, причем достаточно опытная, которая пострадала от деривативных контрактов.

Главный игрок среди почти 400 американских коммерческих банков и трастовых фондов, оперирующих на рынке производных, – это крупнейший мировой банк JPMorganChase, который официально контролирует более 30 трлн. долларов США производных или около 60% всего рынка производных США (64% рынка процентных производных, 49% рынка FOREX, 68% рынка производных на акции и 62% производных на золото). При этом реальные активы этого банка – всего около 800 млрд. долларов, а капитал – 43 млрд. долларов США.

На конец 2000 года среднее отношение производных к обычным банковским активам всех коммерческих банков США составило 9:1. Поскольку основная масса активов банков – средства клиентов, то такое соотношение кажется странным для «консервативной» отрасли и больше подходит для рискованных фондов. У JPMorganChase рычаг к активам достиг колоссального отношения 38:1, а по отношению к акционерному капиталу – 712:1.

В финансовых кругах кредитное плечо 10:1 считается чрезвычайно агрессивным, а 100:1 – абсолютно безумным. Примечательно, что плечо 712:1 использует первый среди банков Уолл-Стрита, член элитной группы голубых фишек индекса Доу-Джонса, который создал самую крупную в истории США высокорисковую пирамиду, превысив допустимые риски в сотни раз. Так, к примеру, колебания базового актива ценой в 1 доллар США на 5% при таком плече приведет к изменению цены на весь массив производных контрактов на 35,6 доллара. В случае позитивного колебания такую прибыль можно покрыть дополнительной эмиссией денежных знаков или финансовых обязательств, а в случае негативного колебания убытки в 34,6 доллара США реально покрыть будет нечем.

Все хорошо до тех пор, пока система находится в относительно стабильном, равновесном состоянии. Но как только начинают возникать кризисные явления, долговременные спады или даже какие-то случайные события, то возникают угрозы, оценить потенциал которых почти невозможно.

Небольшие толчки в экономике связаны с крупными падениями на финансовых рынках, с катастрофическим обесценением больших сумм денежно-финансовых ресурсов. Немного более сильные толчки – крахи крупнейших банковских систем, таких, как французская, которая готова рухнуть быстрее, чем можно произнести «Креди Лионнэ». Германскую банковскую систему удерживают от крушения, но, в сущности, она находится не в лучшем состоянии, чем французская. Банковская система Соединенных Штатов удерживается политической мощью США, но не своими собственными внутренними силами. Если бы Британские острова не служили пристанью международного финансового капитала, контролирующего большую часть мира, британская банковская система рухнула бы уже давно.

Надвигающее большое крушение – не просто разрушение какой-то банковской системы или одновременно нескольких национальных банковских систем. Это схлопывание величайшего в истории финансового «пузыря» – «пузыря дериватов». Началом его схлопывания станет недостаток заемных средств по сравнению с объемом необходимых выплат, то есть то, что называют обратным эффектом финансового левиреджа, вызванным, возможно, крушением одной из банковских систем или чем-нибудь в этом роде.

Если такое крушение начнется, оно будет продолжаться в режиме взрыва. Если это произойдет, то в течение периода, вероятно, от трех до пяти дней практически все финансовые институты обеих Америк и Европы развалятся. Не закроются по причине банкротства, а развалятся, поскольку доля финансовых обязательств, связанных со спекуляцией дериватами, особенно если учесть нерегистрируемую внебалансовую спекуляцию, намного превышает все существующие в настоящее время в мире номинальные финансовые активы, которые могут быть использованы в качестве дополнительного обеспечения.

3. Политэкономические теории и их проявление в новейшей истории

3.1. Теория капитала

Наиболее полно с позиции механизма теория капитала описана Карлом Марксом в его одноименной работе «Капитал». И хотя многие не без оснований критикуют Маркса за то, что он не учитывает роли человека/личности и его ума, двигающего науку, технологию и культуру, для общего понимания основ и сущности капитала как стоимости, приносящей прибавочную стоимость, «Капитала» вполне достаточно.

Вместе с тем, увязывая экономические принципы с политико-социальными и культурными традициями и условиями разных народов в различные времена, политическая экономия разнообразных направлений по-своему представляет капитал. В целом можно выделить три основных вида политэкономических теорий капитала:

- Классическая – «капитал создается производством», - называемая иногда китайско-немецкой, поскольку наиболее ярко проявляется в культурно-экономических традициях Китая (где впервые в X веке н.э. появился такой феномен как финансы и капитал) и Германии. Эта теория представлена Марксом в виде полной формулы капитала. Суть теории заключается в том, что капитал создается в процессе производства, а главная ценность – средства производства.
- Торговая - «капитал создается торговлей», «капитал есть владение (реальным) богатством», - называемая иногда арабской. В качестве богатства понимается золото, драгоценные камни, недвижимость, лошади, нефть и т.д. Процесс создания богатства – производство, торговля, войны, рентные доходы – является вторичной категорией, хотя главным источником образования капитала все же считается торговля.
- Ростовщическая – «капитал создается деньгами» или «деньги есть капитал», - называемая венецианской, англо-голландской или еврейской. Суть ее заключается в создании новой стоимости посредством финансово-банковских (ростовщических, зачетных, документарных) операций, которые по своей сути зачастую абсолютно абстрагированы от производства и торговли; финансы существуют для перераспределения благ в пользу владельцев/распорядителей денег. Сегодняшняя американская финансовая система построена именно по такому принципу.

В соответствии с принятой обществом (государством, правящей элитой) политэкономической/философской моделью создается адекватная политико-культурная и денежно-финансовая система, позволяющая реализовать поставленные цели и задачи.

3.2. Роль Британской империи в мировой истории

Существует две основные формы политэкономических систем общественно-государственного управления: олигополия (власть для распределения благ в пользу определенной немногочисленной группы) и нация-государство (власть для создания и справедливого распределения благ в пользу всех членов общества). При этом политическая диктатура, демократия и любая другая форма правления может использоваться властями для достижения цели в обоих случаях.

Проявлением олигополии является олигархическая модель правления. При этом олигархия делится на землевладельческую, финансовую и аристократическую (представлена государственной, религиозной властью).

До основания первого нации-государства - Франции короля Людовика XI (1461-1483) мир управлялся империями, а не нациями; во главе империи стоял император, который держал в своих руках и всю собственность, и все право (не считая противовеса в виде традиций). Любая иная власть существовала на основании привилегий, дарованных центральной имперской властью. Империи управлялись олигархиями, представлявшими

влиятельные семьи. Основная доля олигархических фамилий была представлена тремя сословиями: земельной аристократией; финансовой элитой; дворянством либо служителями религии. Все эти три сословия существовали с древних времен, империи различались между собой по преобладанию того или иного олигархического сословия. Конституционное государство, представляющее народ, не существовало.

Олигархическая модель правления сформировалась в свое время традициями древнего Вавилона и ханаанской морской и финансовой державы города Тира. К тому же типу принадлежало рабовладельческое общество в Спарте. Такая же олигархическая модель общества, утвердившись как преобладающая форма в эпоху Римской империи, сохранялась вплоть до пятнадцатого века европейской истории.

В ходе четырех последних веков центр этой олигархии перемещался от средиземноморской финансовой державы Венеции XI-XVI веков, чтобы обосноваться как мировой центр олигархической мощи в тесно сплоченных семействах-кланах международной королевской, аристократической и финансовой элиты, вращаясь вместе с их вассалами вплоть до двадцатого века вокруг британской и голландской монархий.

С того момента, как Венеция стала контролировать британских монархов (Генриха VIII), внутренние конфликты в Британии периода 1517-1714 годов управлялись непосредственно Венецией и ее ставленниками, в результате чего власть перешла в руки финансово-олигархического клана, который правит Соединенным Королевством с 1714 года по сей день, не подвергаясь каким-либо угрозам изнутри. Эта политическая фракция из семейств финансовой олигархии именовалась в то время «венецианской партией».

Основная роль «венецианской партии» в истории Англии с 1517 года состояла в том, чтобы превратить эту страну в инструмент для выполнения венецианского плана контроля над миром. Подобным образом на протяжении последнего столетия британская олигархия использует США как инструмент реализации своей стратегии.

Первоначальной реакцией венецианской олигархии на антиолигархический Флорентийский собор и провозглашение нового принципа государственности Людовиком XI во Франции была попытка просто сокрушить нежелательную революцию, а после - натравить своих противников один против другого при помощи таких средств как создание протестантской реформации. Точно также действовал британский король Эдуард VII в 1895-1907 годах, стравливая друг против друга Францию, Германию и Россию, играя на их способности стать захваченными мелкими политическими интересами и проглядеть важные жизненные интересы, чтобы устранить опасность с их стороны воспрепятствовать геополитическим интересам Британской империи.

С 1582 года вся история европейской цивилизации характеризуется непрекращающимся конфликтом между наследием традиции государственности Людовика XI и других ее приверженцев и провенецианскими олигархически настроенными противниками этой традиции. Характерной чертой олигархической тактики была попытка контролировать силы сторонников новой формы национального государства путем интенсивного влияния на правительства, классические изящные искусства и науку, предпочитая больше действовать изнутри этих общественных институтов, чем опираться на грубые реакционные методы разрушения новых форм управления и науки извне. Отличительной и постоянной чертой этого конфликта стала венецианская олигархическая ставка на коррупцию в стане противника, подрывную работу в его институтах.

Венецианские вельможи за два столетия сумели добиться, чтобы каждый ведущий институт Британии в области политики, философии, науки, искусства и социальной теории был политизирован в соответствии с венецианскими проектами. Хитроумность этой тактики состоит в том, что любой человек, слепо воспринимающий существующие факты (установки) как самоочевидные, будет склонен вести себя так, как будет удобно олигархическим стратегическим интересам. Сегодняшняя массовая культура и телевизионная идеология является тем же инструментом превращения людей в группы и массы, которыми легче управлять. Эпицентром возникновения такой массовой культуры

стали США как многонациональная страна без единых культурных устоев и традиций. Образование, ориентированное на логику и мышление стало заменяться заучиванием отобранных данных в строго установленных форматах. Нестандартное мышление и поведение не приветствуется, а зачастую и наказывается. Важнейшей ценностью становятся деньги, они же измеряют эффективность любого действия; - налицо проявление англо-голландской (венецианской) политэкономической теории.

Британское государство возглавляется наследственной монархией, избранной согласно Акту о Престолонаследии 1701 года. Современное британское государство, как и Британская империя, возникло с приходом к власти протезе голландского Вильгельма Оранского - Георга Людвига из Ганновера, который стал королем Британии Георгом I. В итоге устройство британского государства было разработано таким образом, чтобы сделать Лондон столицей международного ростовщичества и центром морского могущества в Северной Европе по модели донаполеоновской Венецианской республики. Как и старая имперская Венеция, Лондон, возглавляющий Британскую империю (сегодня - Британское Содружество), представляет собой центр международной финансовой олигархии. Эта олигархия состоит как из семей, обладающих огромными богатствами, так и из семей и лиц, чье традиционное исключительное влияние выражается в других формах (монархия, религия и/или идеология).

Соединенное Королевство по существу является финансово-олигархической империей по типу дожей старой Венеции, в отличие от земельно-олигархической, свойственной многим другим странам, в том числе России, Германии, Японии. Эта британская финансовая олигархия венецианского образца прямо и косвенно разжигала войны, направленные против жизненных интересов других стран и народов. Все это делалось в интересах Британской империи.

Британское государство, как и Содружество, является политическим инструментом нескольких тысяч влиятельных фигур, представляющих правящие фамилии разветвленной британской финансовой олигархии.

С 1789 года в центре мировой истории находилось противостояние империй и имперских традиций Европы влиянию той конституционной и экономической модели, которая была представлена замыслами Великой французской буржуазной революции и Федеральной Конституции США. С тех пор главным намерением британской правящей олигархии был подрыв и уничтожение новой политэкономической системы как модели во всем мире. Понимание различий в английской и американской классических политэкономических теориях дает ключ к пониманию многих фактов современной истории и экономики.

Предыстория современного левого, в том числе коммунистического движения начинается с Великой французской буржуазной революции 1789 года. Существуют факты, свидетельствующие, что якобинцы Робеспьера и герцог Орлеанский были агентами британской Форин Сервис. Они захватили инициативу в развитии революции, последствием чего стал якобинский террор во Франции, направленный Лондоном.

Те же методы использовались для манипуляции революционными движениями в целях установления господства Британии над испанскими колониями Южной Америки (например, движение Боливара) и Карибского бассейна.

Все радикальные левые, а затем и правые движения, размножившиеся в Европе и Америке в XIX веке, были порождены международной сетью революционеров, созданной Форин Сервис для реализации британской колониальной политики «Разделяй и властвуй». Эти же методы можно проследить, анализируя неоколониальную политику Великобритании в XX веке на примере созданных конфликтов Индия-Пакистан, Арабы-Израиль, Китай-Гонконг-Тайвань и даже католики-протестанты в самом Соединенном Королевстве (Северная Ирландия). Контроль над миром обеспечивается созданием внутренних противоречий, которыми можно манипулировать в свою пользу. В качестве инструмента для

подобной манипуляции можно использовать третьи страны, и даже сверхдержавы вроде США.

В Соединенных Штатах англофильская финансовая олигархия из богатых и влиятельных лиц, традиционно связанных с финансовым домом J.P.Morgan, представляет собой имперское образование в британском стиле, которое «наложилось» на государственные институты США. Финансирование, например, компартии США через фонды, учрежденные семействами финансовой олигархии, демонстрирует, как в противовес официальным государственным интересам представляются интересы богатых семейств, стоящий за множеством пользующихся налоговыми привилегиями благотворительных фондов, вроде фонда Форда.

За последние пять столетий эта традиционная форма варварства и феодализма приспособилась в качестве доминирующего паразита к институтам современных наций-государств и их экономикам. Используя влияние идей монетаристских институтов и международных финансовых систем, эта олигархия проникла полностью в различные сферы деятельности большинства стран и продолжает господствовать в международных отношениях.

Навязываемая финансовой олигархией модель господства – создание посредством войн, власти, приватизации или иных механизмов группы богатых олигархов, которые контролируют страну как корпорацию. Остальная часть населения должна быть стандартизирована и «опущена» до уровня раздумий, где взять (немного) денег. Деньги – главный кумир и главная цель. Отношение олигархов к остальному населению должно быть как к «стаду», которое нужно просто «пасти и резать» (грабить). С помощью монетарных механизмов достигается эффект «нулевого роста» или стагнации, - нация-государство прекращает развиваться и постепенно разрушается. Самими новоявленными олигархами в ослабевающих странах их создатели управляют методом «кнута и пряника», основанного, опять таки, на деньгах (например, кредитах МВФ).

Причина существования современного государства-нации в течение последних 4-5 столетий заключалась в том, что его движение вперед на принципах развития и применения культуры, науки, технологии и производства являлось настолько эффективными, что противящиеся такому развитию для удержания власти силы - земельная аристократия и финансовая олигархия - вынуждены были использовать эти же принципы для сохранения и приумножения своего господства. Поэтому, пока существует возможность каких-либо войн, любая стремящаяся выжить сила, даже финансовая олигархия или землевладельческая аристократия, должна прибегать к развитию своей экономики, нации и государства для достижения уровня простой военной мощи, необходимого для противостояния более сильной экономике.

Начиная с 1714 года, в британской экономике не предпринималось усилий в направлении технологического развития с иной целью, кроме подготовки к войне. Экономика Британии существовала, высасывая ресурсы из большей части мира. Однако уже в период 1811-1820 годов Британия стала в экономическом и научном отношении одной из самых отсталых наций Европы. Для англичан это была военно-стратегическая опасность, осознание которой стало причиной начала в Британии научного и экономического бума.

На протяжении всего XIX века экономика Великобритании продолжала ориентироваться на военные действия по всему миру, логическим завершением чего стала Первая мировая война. После нее развитие шло очень медленно во всех отраслях кроме той, что была связана с подготовкой к новой, Второй мировой войне и ее возможным последствиям.

Президент США Рузвельт настаивал на ликвидации Британской, Французской и Голландской империй, а также на устранении британских экономических порядков в мире, предлагая использовать вместо них методы, на которых базировалось развитие Соединенных Штатов. Эти методы оказались успешными в период 1939–1943 годов, когда США обеспечивали свою мобилизационную готовность. Рузвельт был уверен, что наиболее

сильным гарантом успешного мирного развития в послевоенный период станут отношения с Россией и Китаем. После смерти Рузвельта произошли радикальные изменения, положившие начало длительному конфликту между Россией и США, направляемому Великобританией.

Пытаясь контролировать послевоенный мир, британцы организовали ядерное противостояние между СССР и англо-американцами. Таким образом, с 1945 года, когда на Японию без всяких разумных оснований были сброшены две атомные бомбы, до 1989 года мир находился в так называемом ядерном конфликте Востока и Запада.

В сентябре 1946 года в США с подачи Великобритании возникла идея о «превентивном» ядерном нападении на СССР, цель которой заключалась в ликвидации государств, препятствующих установлению британской модели мирового господства. Достойный ответ СССР этой угрозе побудил Британию и США прибегнуть к временной альтернативе - разделению мира между двумя военными блоками - англо-американским и советским. Так началась сорокалетняя эра геополитического баланса сил, опирающегося на взаимное глобальное ядерное запугивание.

В 1962 году после ракетного кризиса были заключены соглашения о процессе разрядки. Отказавшись от идеи ядерной войны между Советским Союзом и Западом, военные действия далее удерживались в рамках «холодной войны». Началось использование войны руками «третьих сторон»: создается конфликтная ситуация непосредственно между двумя державами, подбирается пара «третьих сторон», и они воюют друг с другом, а инициаторы войны дирижируют этим конфликтом. Последней войной такого типа во времена СССР была война в Афганистане, организованная и финансируемая американо-британским истеблишментом. Подобные войны были в Корее и Вьетнаме.

Как только США и СССР достигли определенных договоренностей по разрешению Карибского кризиса, сложилось убеждение, что балансирование ядерных сил находится под достаточным контролем, и больше нет необходимости сохранять те темпы материально-технического роста и технического прогресса, которые требовались для подготовки к новой мировой войне. Мир стали переориентировать от производства к финансам, как механизму перераспределения мировых ресурсов, результаты чего мы сейчас наблюдаем.

Таким образом, истинный смысл «постиндустриального» общества заключается в торможении индустриального развития и финансовом перераспределении мировых ресурсов в пользу определенных финансовых групп. Речь идет о разрушении современного аграрно-индустриального общества и создании соответствующих такому перераспределению военно-политических и финансовых механизмов. Инструментами перераспределения стали международные финансовые и политические организации. Таким инструментом стали и Соединенные Штаты, которые приняли за свою собственную навязанную им финансовую модель и идеологию, превратившись в «мирового кровопийцу и жандарма». Инструментами стали доллар и финансовая система США.

Последующие финансовые изменения в мире, опять таки по какому-то стечению обстоятельств, были связаны с кризисом британского фунта стерлингов в ноябре 1967 года, повлекшим за собой кризис американского доллара в 1971 году и монетарной конференции 1972 года на Азорских островах. Это изменение вознаменовало разрушение стабильности мировой денежной и торговой системы. Мировая экономика сориентировалась на глобализацию, приняв за основу систему монетаристского «плавающего» валютного курса.

Ускорению процесса перераспределения способствовал развал социалистического лагеря и СССР, устранившие препятствия на пути глобализации как инструмента контроля немногочисленных сильных над многочисленными слабыми. «Шоковая терапия» в экономиках бывших социалистических стран сопровождалась программой интенсивного «капиталистического первоначального накопления». Громадные объемы самых разных ресурсов и имущества этих стран были брошены на мировой рынок по смехотворно низким ценам, создавая мизерные банковские вклады в иностранной валюте на счетах новоявленных спекулянтов, занимающихся распродажей богатства своих стран.

Такая грабительская политика мотивировалась не только субсидированием ослабляющейся западной экономики за счет доходов от колониального грабежа бывших соцстран, но также геополитическими целями. Они состоят в том, чтобы ослабить экономику Евразии и относительно усилить возможности будущей мировой гегемонии ведомых Лондоном олигархических интересов, опирающихся на так называемые «окраины».

Небезынтересно здесь будет вспомнить о новой валюте Евросоюза - евро. Существует мнение, что евро является побочным результатом сговора между правительствами Великобритании, Франции и США в период 1989-1990 годов, направленного на создание препятствий развитию объединенной Германии (извечного противника Франции и Великобритании) и ее долговременного экономического сотрудничества с бывшими странами-членами СЭВ. Таким образом, главной целью Маастрихтского договора было удержать Германию, Италию и бывшие соцстраны под англо-американским контролем путем ослабления сильных европейских наций посредством завешивания на них проблем слабых соседей. Следовательно, главной целью евро в этих условиях является предотвращение возрождения суверенитета государств континентальной Европы. Обесценение евро позволит США и Британии задешево купить Европу. Такое во многом нелогичное обесценение евро по отношению к доллару США и британскому фунту наблюдается с момента его введения в оборот в 1999 году.

С позиции выявления связей между английскими и американскими финансово-олигархическими семьями интересным является и тот факт, что с одобрения королевы Великобритании глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен, являющийся одним из главных воплощений идеи мирового господства доллара, будет награжден титулом почетного рыцаря Соединенного Королевства за «весомый вклад в глобальную экономическую стабильность». Титул будет присвоен Гринспену на торжественной церемонии осенью 2002 года.

Глобальный финансовый кризис в разгаре. Финансовые катастрофы в странах Юго-Восточной Азии, в Японии, России, Бразилии, раздувание спекулятивного пузыря финансовых деривативов - только проявления общего системного коллапса. Однако, вместо того, чтобы прибегнуть к экстренно необходимой реорганизации мировой финансовой системы, защитить граждан и реальную экономику от последствий коллапса, реакция властей США аналогична реакции финансовой олигархии прошлого: развязать пару новых войн и использовать вооруженный контингент для восстановления своего контроля. Одновременно НАТО, ведомое США и Великобританией, без серьезного публичного обсуждения объявило о своей новой миссии - действовать в качестве сил глобальной интервенции против «непокорных стран» без согласования с кем-либо.

Таким образом, возвышение британской монархии до размеров глобального имперского властелина, главным образом, в результате евразийских войн конца восемнадцатого и девятнадцатого веков и преуспевшей коррупции ведущих англофильских финансовых семейных кланов США во время и после двух мировых войн в Европе и Азии в двадцатом столетии, позволило Лондону подчинить весь мир доминирующему влиянию объединенных традиций британской политико-экономической догмы.

Следует ясно осознать, что большинство стран мира разрушается мировым финансовым круговоротом, который сейчас приводит к краху все большее число стран в различных регионах планеты. Доказательство налицо: для большей части мира последние монетаристские формы экономической и валютно-финансовой политики на международном рынке оборачиваются глобальной ошибкой, глобальной социальной катастрофой.

Беда в том, что до сих пор не удалось освободить современное общество от олигархии, которая ради своих интересов ведет мир на край пропасти. Это - тот неразрешенный конфликт, который придал особый циклический характер последним пятистам годам европейской цивилизации.

3.3. Крах глобализации

Определяющее значение в общественных явлениях последнего времени приобрели процессы глобализации, в основе которых лежит установление мирового господства финансовой олигархии США и Великобритании. Под ее контролем оказалась основная часть средств массовой информации. Установилось всевластие средств массовой информации, которые могут управлять мыслями и действиями людей, заставлять их идти против своих интересов. Многие живут в виртуальном мире с его мифами, идолами и символами. Преодоление иллюзорных представлений должно опираться на объективный анализ действительности. Ведь результатом процесса глобализации стало резкое расслоение общества, падение уровня жизни, рост числа обездоленных, нарастание критических явлений.

В современном глобалистском мире подвергаются радикальному пересмотру роль и место государства. Особенно это касается стран, где государство не является продуктом длительного развития и общественным инструментом, а живет по собственным, подчас далеким от потребностей общества, законам и принципам. Глобальный информационный мир определяюще вмешивается в дела, которые еще несколько десятилетий тому считались целиком и полностью прерогативой государства.

Мало сказать, что США занимают главенствующее положение в мире. Огромные преимущества перед остальным миром по основным экономическим и социальным показателям позволяют Вашингтону активно проводить свою политику на различных уровнях во всемирном масштабе. При этом давление, оказываемое им на «партнеров» по диалогу, не всегда имеет какое-то военно-политическое измерение и исчисляется единицами военной мощи.

Объединенная Европа также уверенно превращается в один из центров осуществления глобалистской политики. Война НАТО против Югославии 1999 года показала, что существуют серьезные противоречия между блоком США-Великобритания и ЕС, руководимым Германией и Францией. Однако в отношении остального мира они действуют практически идентично, согласно логике борьбы за влияние. Евро-Атлантический мир имеет множество способов «привязки» оппонентов к своим ценностям и «прививки» своих ценностей на чужой почве: от политического и экономического влияния до насаждения ценностей массовой культуры.

Одним из наиболее важных и эффективных средств реализации западной стратегии являются транснациональные корпорации (ТНК). Более половины прямых капиталовложений за границей приходится на сотню самых крупных корпораций. В 1996 году стоимость их активов составила примерно \$4,1 трлн, из которых около 40% инвестированы за границей. В списке 100 крупнейших ТНК доминируют компании нескольких стран: 88% суммарных иностранных активов и 87% из числа внесенных в список компаний приходится на США, ЕС и Японию. В 2001 году в их число попала первая российская компания – «ЛУКОЙЛ».

Некоторые ТНК появились на свет во времена промышленной революции, но периодом их самого активного распространения стало начало XX века. Во времена Великой депрессии и Второй мировой войны, когда потребовалась значительная мобилизация ресурсов, их развитие затормозилось вследствие концентрации государством рычагов управления экономикой. После войны тенденция расширения экономического взаимодействия и взаимозависимости государств значительно возросла, и именно международные компании, в рамках которых осуществляется процесс постоянного перетока ресурсов, играют огромную роль в этом процессе.

По данным ООН, в середине 1990-х годов существовало 44,5 тысячи ТНК, контролировавших более 276 тысяч аффилированных компаний. При этом на территории промышленно развитых стран размещалось свыше 80% материнских компаний и около 30%

аффилированных, в развивающихся странах – соответственно 19,5% и почти 50%, в бывших социалистических государствах – около 0,5% и 17%.

С распадом СССР и сменой ориентации бывших социалистических стран «правила игры» мирового рынка распространилась на новые обширнейшие территории. Денационализация в постсоциалистических странах открыла для ТНК новые рынки и отрасли, которые ранее были под контролем государства. Во всем мире произошли серьезные структурные сдвиги, которые породили новые возможности для предпринимательства. Но при этом увеличился технологический разрыв, различия в уровне доходов и неравенство между регионами, странами и внутри стран. Это является едва ли не главным итогом деятельности ТНК.

Власть и влияние ТНК обусловлены концентрацией контроля над стратегически важными сферами – финансами, рабочей силой, технологией, поставками сырья и компонентов, услугами и сбытом. Отдельной и важной сферой стало умелое управление этим перетоком, способное само по себе приносить прибыль. Благодаря своей транснациональной структуре ТНК могут извлекать выгоду из различий в деловом цикле, экономической политике, уровне налогов и таможенных пошлин, темпах инфляции, ставках заработной платы, производительности, технических стандартах, номенклатуре спроса и прочих различиях национальных экономик.

При этом одним из важнейших факторов развития ТНК является отсутствие каких-либо долгосрочных социальных программ. У них не связаны руки заботой о работниках, об охране природы и т.п. В этом огромное преимущество ТНК перед национальным государством, которое не может себе позволить уклониться от решения социальных вопросов. Конечно, государство оказывает давление на корпорации, но зачастую чиновники ради собственной выгоды пренебрегают интересами государства.

Используя современные системы планирования и информационные коммуникации, многие из ТНК смогли разработать и распространить на межрегиональном и даже мировом уровне достаточно эффективные конкурентные стратегии. Благодаря всему этому они приобрели сильнейшее влияние на отношения между государствами и политику всемирных организаций, таких как ООН или МВФ. Они успешно, иногда достаточно цинично, диктуют странам, где работают их производства, свои условия. Зачастую борьба с неудобным режимом в странах третьего мира приобретает форму борьбы за права человека, за свободу совести, против коммунистической (террористической или какой-либо другой) угрозы.

Нынешний «корпоративный» империализм кардинально отличается от старого «государственного». Если раньше экспансия осуществлялась путем освоения территории, которое должно было сопровождаться развитием инфраструктуры на этой территории, то сейчас, задача освоения сводится к извлечению из подвергнувшегося экспансии общества всего привлекательного и перенесения его туда, где оно будет использовано с большей выгодой. При этом «перенесение» не всегда означает физическое перемещение в пространстве, просто мозги и финансы начинают работать на того, кто осуществляет экспансию. В результате этого подвергающиеся экспансии страны неуклонно отстают, разрушается вся их существующая инфраструктура: традиционная (промышленная) - за ненадобностью такого производства, интеллектуальная - из-за отсутствия стратегии ее развития для внутреннего потребления и сокращения спроса на квалифицированных специалистов на внутреннем рынке.

В таких условиях развивающиеся страны абсолютно не имеют шансов догнать развитые страны. ТНК реализуют стратегии, приносящие выгоду не той стране, в которой они работают, а той, где находится материнская компания. В этом смысле они играют роль «насосов» по выкачиванию ресурсов (человеческих, интеллектуальных, сырьевых и прочих) с территории, на которой они работают, оставляя после себя «пустыню». Иногда это проявляется уже при жизни одного поколения, иногда – следующего, но проявляется обязательно.

Подлинные мотивы сторонников глобализации прослеживаются в их постоянных ссылках на политику других индустриальных стран. Повсюду действует, по существу, одна и та же программа сокращения затрат на общественные нужды, урезания реальной заработной платы и ликвидации системы социального обеспечения. И везде протест кончается покорностью.

Интернационализм, когда-то изобретенный вождями рабочего класса из стана социал-демократов как оружие против капиталистических поджигателей войны, давным-давно перешел на сторону врага. Глобальным борцовским броском новый Интернационал капитала переворачивает с ног на голову целые страны и социальные порядки. На одном фронте он сообразно с текущей обстановкой угрожает уйти совсем, добиваясь таким образом массированных снижений налогов, а также субсидий, достигающих миллиардов долларов, или бесплатного предоставления инфраструктуры. По всему миру владельцы капиталов и состояний вносят все меньший и меньший вклад в финансирование затрат на общественные нужды.

На другом фронте те, кто управляет глобальными потоками капиталов, снижают уровни зарплат своих сотрудников-налогоплательщиков. Зарплаты как доля национального богатства снижаются по всему миру; противостоять этому давлению в одиночку не способно ни одно государство. Цены акций и корпоративные доходы поднимаются двузначными скачками, тогда как заработная плата рабочих и служащих падает. В то же время параллельно с дефицитами национальных бюджетов растет уровень безработицы.

Глобальная экономическая интеграция ни в коем случае не является естественным процессом: она сознательно продвигается целенаправленной политикой. Именно правительства и парламенты своими договорами и законодательными актами планомерно устраняли барьер за барьером на пути движения товаров и капиталов через границы.

Глобальная интеграция идет рука об руку с доктриной экономического спасения, которую целый ряд советников постоянно внедряет в политику. Ее основной тезис упрощенно гласит: рынок - это хорошо, а государственное вмешательство - плохо. В 1980-е годы большинство неолиберальных правительств Запада, основываясь на идеях ведущего представителя этой школы — американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Милтона Фридмена, сделало эту догму своим руководящим политическим принципом. Отсутствие ограничений вместо государственного контроля, либерализация торговли и движения капиталов, приватизация государственных предприятий являются составляющими стратегического оружия из арсенала уверовавших в рынок правительств и международных экономических организаций, находящихся под их влиянием: Мирового банка (МБ), Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирной торговой организации (ВТО).

МВФ требует от государств-должников создания условий для глобального рынка, включающих отказ от государственного регулирования (дерегулирование), приватизацию, вплоть до полного устранения государства из экономической жизни. Действия МВФ оказали серьезное негативное влияние на многие страны, где были спровоцированы финансово-экономические кризисы. Так, выполнение рецептов МВФ отбросило Украину в седьмую десятку мировых экономик. Сейчас Украина находится в разряде государств, производящих менее процента мирового валового продукта. Создан значительный государственный долг, вывезенный за рубеж капитал составляет десятки миллиардов долларов. Население уменьшилось на 3,5 млн. человек. Проводятся всеерные отключения электроэнергии, замерзают жители ряда городов, большинство населения отброшено в нищету. То же самое наблюдается в других странах СНГ.

Из более 140 стран-членов ВТО лишь около 20 можно назвать достаточно самостоятельными и активными субъектами мировой политики, извлекающими максимальную выгоду из действующих международных правил ведения бизнеса. К остальным 85% членов организации, несущим на себе все тяготы глобализации мировой экономики, вскоре может присоединиться и Украина.

Распространено довольно упрощенное представление о сущности ВТО, якобы отстаивающей полную свободу международной торговли. На самом деле, ситуация намного сложнее. Члены ВТО действительно обязуются отказаться от количественных ограничений во взаимной торговле и постепенно снижать тарифные барьеры. Однако основу соглашений ГАТТ/ВТО все же составляют положения о торговле на основании режима наибольшего благоприятствования и принцип национального режима. Первое означает, что, если страна-участник предоставляет одному из своих торговых партнеров какие-либо преимущества относительно какого-нибудь товара, она обязана одновременно предоставить такой же режим аналогичным товарам других стран. Второе предписывает, чтобы импортный товар после уплаты таможенных и иных установленных пошлин и сборов пользовался одинаково благоприятными условиями с аналогичными товарами отечественного производства. Поэтому страна не может предъявлять к импортным товарам никаких дополнительных начислений и ограничений по сравнению с отечественными товарами.

Таким образом, платой за «свободную торговлю» для страны оказывается утрата важных рычагов экономической политики, а именно:

- возможности эффективно применять льготы и освобождения от налогообложения, пошлин и прочих платежей как инструмента структурной политики;
- предоставлять списание задолженности предприятий перед государством;
- использовать государственные закупки как инструмент стимулирования отечественного производства;
- должным образом контролировать и регулировать финансовые, инвестиционные и товарные потоки.

Нужно отметить, что существуют определенные возможности применения защитных мер. Так, имеется право применять антидемпинговые и компенсирующие меры, предоставлять субсидии в рамках жестко обусловленного списка, ограничивать импорт и экспорт в случае угрозы национальным производителям, национальной безопасности, платежному балансу, предусмотрены и исключения из режима наибольшего благоприятствования для стран, входящих в таможенный союз или зону свободной торговли. Именно наличие разветвленной системы разрешенных субсидий и дает возможность странам-членам ГАТТ/ВТО уменьшать уровень тарифной защиты рынка и прямую поддержку национальных производителей. Однако воспользоваться предусмотренными защитными мерами не просто. И дело не в требуемой политической смелости и необходимой высокой квалификации в области международного права, а в том, что современные меры защиты отечественного производителя «по карману» лишь очень богатым странам. Так, объем субсидирования сельскохозяйственного производства в развитых странах составляет около 1 млрд. долларов США в день. У большинства стран для обеспечения настолько разветвленной системы косвенной поддержки нет достаточных государственных средств, должной инфраструктуры и экономико-правовой среды.

Свободная торговля – в истории явление не новое. Последствия свободной торговли для России описывал С.Ю.Витте следующим образом: «В 1815 году на Венском конгрессе, по настоянию Англии, император Александр I согласился изменить суровость тарифа России и облегчить сношение с нею для западноевропейских государств. Уже в 1816 году были отменены многие из прежних запрещений, а в 1819 году издан новый чрезвычайно льготный тариф, которым не замедлили воспользоваться иностранцы, навезшие массу товаров в Россию. В результате получилось в короткое время полное крушение юной русской промышленности, выросшей под влиянием запретительной системы; многие из существовавших фабрик и заводов принуждены были закрыться. Одновременно с этим выяснилось, что иностранные правительства вовсе не намерены ввести у себя систему свободной торговли, о которой говорилось на Венском конгрессе...

Как при неограниченной борьбе отдельных личностей не может быть речи о свободе, а слабейшие оказываются в зависимости от сильнейших, так и в борьбе народов, при господстве принципа свободной торговли, слабейшие оказываются в полной зависимости от

сильнейших, опередивших их, и не имеют возможности правильно развиваться. Каждая страна должна поэтому развиваться самостоятельно, обеспечив себе необходимыми мерами возможность такого развития. Богатство страны состоит не столько в сумме многих ценностей, сколько в работе и разнообразии производительных сил, созидающих эти ценности, почему и необходимо стремиться к всестороннему их развитию. Но отдельные личности сделать этого не могут; это задача государства, нации, которая является связующим звеном между личностью и человечеством. Каждая страна проходит через ряд последовательных ступеней развития; самой высшей является торгово-промышленная. Средством для достижения этой высшей ступени служит охранительная торговая политика, установление, главным образом, умеренных таможенных пошлин».

Каждый отдельный человеческий индивидуум составляет богатство государства и движет вперед прогресс, именно в этом и ни в чем другом должно принимать участие государство посредством своей финансовой политики.

«1) Государство создает крупнейшие в стране основные капиталы - пути сообщения всех видов, портовые сооружения, большие ирригационные и осушительные работы и прочее - и тем усиливает естественные преимущества страны.

2) Возможно равномерным и справедливым распределением налогов и иных тягостей государство обеспечивает каждому возможность полного развития его способностей и сил. Особенно важной по ее созидательности является роль государства в деле насаждения народного образования и установления правильной системы всего воспитания народного.

Это означает, что государство само должно быть в состоянии пользоваться кредитами, которые служат развитию страны. К этому средству в истории часто прибегали, когда государства находились в затруднительном положении. Так, во время войны брались государственные кредиты, чтобы оплачивать содержание армии. Однако такие мероприятия увеличивали инфляцию и следствием этого часто было банкротство государства. Если же государственный кредит тратился на производственные цели, то в результате достигалось процветание, как это доказали молодые Соединенные Штаты».

7 ноября 2000 года впервые за более чем двухсотлетнюю историю США не смогли избрать национального лидера. Досадный сбой процедурного механизма заставил отойти от священных принципов демократии и положиться на вердикт Верховного Суда. Последний перевесом всего в один голос определил, что следующие четыре года США будет руководить Джордж Буш младший.

В этот день, символично совпавший с днем революции 1917 года в России, потрясший до основания индустриальный мир, имело место событие, столь же значимое для мира постиндустриального. Произошел не просто технологический сбой в процедуре выборов – после 7 ноября 2000 года мир постиндустриальный стал еще и постдемократическим. Против привычного интеллектуального комфорта выступила не организованная социальная группа, а сеть компьютеров. В данном случае эта совокупность решила задачу сбора информации о волеизъявлении избирателей.

По принципу сети строится множество других совместно решаемых людьми задач. Идеология сети стала основой постиндустриального общества. Само современное общество – это множество людей, объединенных по принципу сети. Не нации, классы или партии и даже не коллективы, а именно виртуальные сообщества людей определяют сейчас образ будущего. К этому ориентиру устремляются мысли масс людей, а с ними и финансовые потоки, устойчивость которых определяется лишь отчетливостью представлений о будущем.

В момент своего возникновения глобализация казалась новым триумфом Америки, которая окончательно и бесповоротно становится центром мира. Идея, что весь мир является финансовым сателлитом США, стала обыденной.

Однако нынешний цикл глобализации далеко не первый. Уже был такой период в новой истории, когда для пересечения границ не требовалось виз, когда можно было инвестировать где угодно и откуда угодно репатриировать прибыль, когда весь мир был охвачен энтузиазмом проникавшего во все стороны жизни технического прогресса. Этот

период начался с первой промышленной революцией и завершился на рубеже XIX-XX веков серией войн, революций и экономических кризисов. Нынешний цикл глобализации уже также на спаде.

Процесс глобализации связан с возникновением так называемого «быстрого» цикла, который, в свою очередь, определился технологическими переменами в конце 1980-х годов, в частности экспансией сетей и превращением их в определяющий фактор осуществления рыночных трансакций. До начала 1990-х годов на рынке доминировали «медленные» циклы. Технологии вызвали процессы, которые аналитики рынка определяют как повышение волатильности.

Вместе с тем, в недавнем прогнозе экономического роста для развивающихся стран, опубликованном в “The Economist”, наиболее оптимистичный сценарий развития прописан для России. По мнению аналитиков, Россия развивается в противофазе с мировой экономикой, а ее валюта – рубль – является самой недооцененной валютой, что является очень благоприятным для России вариантом. Учитывая такие выводы, а также близость и тесную связь украинской и российской экономик, у наших стран есть шанс устоять против ожидаемого мирового экономического кризиса.

В противофазе с американской экономикой развивается и Китай. Поэтому Китай и Россия (а где-то рядом и Украина, которая может стать инициатором) могут выступить центром стабилизации и дальнейшего мирового экономического развития. В этом вопросе эти страны не конкуренты, а партнеры.

Выживание мировой цивилизации в целом требует прекращения безумной политики «глобализации свободной торговли», «экономической либерализации» и «приватизации», которые доминировали в мире в последние десятилетия, и заменены принципами регулируемого государством национально-экономического развития на базе реальной экономики. Это изменение политики, скорее всего, должно происходить на уровне регионов мира.

Процесс распада глобализации, если отвлечься от драматической формы, в которой он протекает, по сути ведет к стабилизации.

3.4. Американская система политической экономии о путях выхода из кризиса

Американская система политической экономии, разработанная Бенджамином Франклином, Александром Гамильтоном, отцом и сыном Кэри и Фридрихом Листом, - признана самой успешной моделью системы национальной экономики до сих пор. Кстати, во всех положительных моментах советской экономики можно увидеть определенное сходство с «американской системой».

Последователи американской системы политической экономии в самой Америке утверждают, что мировой кризис неизбежен, если не будут предприняты срочные меры в экономической, денежной и социальной политике. Существующая финансово-монетаристская система подобна лавине, которая неотвратно подталкивает США к краху. Для избежания такого краха необходимо установление такой формы финансовой и денежной стабильности, которая соответствовала бы принципам нового справедливого мирового экономического порядка, способного предотвратить уже начавшийся процесс распада на всей планете.

Предлагаемый ими выход – фундаментальные реформы планетарных экономических, финансовых и денежных систем на базе:

- возврат к элементам Бреттон-Вудской валютно-финансовой системы (эта идея спорна и должна быть хорошо переосмыслена);
- замены системы (частных) центральных банков системой национальных государственных банков;

- справедливого мирового порядка на качественно новом уровне партнерства между суверенными государствами;
- полного отказа или замораживания существующей долговой системы;
- выдвижения в качестве первоочередных задач крупномасштабного развития базовой экономической инфраструктуры, нормального обеспечения населения продовольствием и ускоренного роста эффективности всего экономического процесса за счет инвестиций в научно-технический прогресс.

Мировая банковская система не может быть сохранена в ее нынешнем виде. В настоящее время идут попытки удовлетворять потребности по обслуживанию задолженности, которая растет гиперинфляционными темпами, за счет реальной экономики. А сама реальная экономика начинает с ускоряющимися темпами разрушаться именно вследствие внедрения монетаристских методов «фискальной дисциплины». Не существует путей выживания финансовых ценностей в рамках нынешней валютно-финансовой системы.

Обязательно необходимо ввести существующую международную систему в режим внешнего управления. Причем большинство из неоплаченных финансовых требований должно быть либо списано, либо в ожидании реорганизации заморожено в статусе беспроцентных счетов. Правительства, у которых не хватит понимания и воли, чтобы так поступить, будут морально нежизнеспособны.

Реформирование валютно-финансовой системы требует полного отказа от всех действий по осуществлению так называемой глобализации, причем этот отказ должен носить чрезвычайный характер. Право принимать и осуществлять соответствующие меры нужно вернуть суверенным государствам – как по каждому в отдельности, так и по группам наций/государств, которые будут согласовывать свою политику в этой области.

Четыре обязательных условия для выживания цивилизации в течение относительно длительного времени:

1. приведение существующей системы к банкротству – под управлением суверенных национальных правительств;
2. создание новых источников государственного долгосрочного кредитования в виде национальной банковской системы, укрепление и расширение национальной и мировой реальной экономики;
3. осуществление долгосрочных инфраструктурных проектов, дополнительные инвестиции в производственные технологии, расширение занятости в производственной сфере;
4. реформирование системы государственного университетского образования в сторону развития научно-технического прогресса в области разработки новых видов продукции и технологических процессов.

Таким образом, сторонники американской классической политэкономии для предотвращения всеобщего краха американской экономики призывают власти в ближайшее время отказаться от глобализации, сделав экономику максимально закрытой, а также «заморозить» или отказаться от долговых обязательств.

С позиции вышеописанной теории становится понятным, что США пытаются предпринимать шаги по спасению своей (реальной) экономики путем «закрытия дверей», ужесточения политики импорта, наглядным примером чего является введение чрезмерно высоких тарифов на импорт стали.

Администрация США предупредила 10 марта 2002 года, что напряжение в международных торговых отношениях может распространиться со стали на другие секторы. Заместитель министра торговли США Грант Алдонас заявил, что повышение тарифов может коснуться таких секторов, как сельское хозяйство и полупроводники. «Есть только безграничное терпение, проявляемое *при разговорах об очень серьезных макроэкономических проблемах...* Это одна из тех ситуаций, когда перед улучшением должно обязательно пройти ухудшение», - заявил Алдонас.

Такое заявление свидетельствует о признании Америкой проблемы возможного мирового экономического кризиса, эпицентром которого будут США. А действия, нарушающие принципы ВТО, свидетельствуют о готовности американских властей отказаться в какой-то степени от идей глобализации, по крайней мере, в отношении США.

В этой связи не стоит сбрасывать со счетов возможность преднамеренной ликвидации властями США существующей американской (и, одновременно, мировой) финансовой системы путем отказа от большей части своих финансовых обязательств, в том числе выраженных в банкнотах ФРС США и обращающихся по всему миру. А это примерно 80% мировых денежных обязательств. Вызванный таким решением политический кризис мирового масштаба Америка еще, вероятно, сможет контролировать своей военной мощью.

Стоит знать, что законодательство США позволяет определенным образом решать существующую финансовую проблему. Президент США имеет законодательные полномочия и конституционную власть, чтобы подвергнуть Федеральную резервную систему реорганизации в процессе банкротства. Она становится банкротом как только кто-то признает факты, подтверждающие ее банкротство. Дело в том, что в соответствии с американской конституцией и с согласия Конгресса Президент может создать новую денежную систему. И если прибегнуть к такому специальному законодательству на особый случай, это можно сделать в течение 24 часов. И новая банковская система США может быть создана в соответствии с так называемыми законами о чрезвычайном положении также в течение 24 часов.

Для Америки такое развитие событий может считаться наиболее благоприятным, поскольку, введя внутри страны некие квази-деньги для обслуживания реальной экономики и отказавшись от существующего доллара как мировой валюты, США могут спасти свою экономику. И хотя такие решения приведут к коллапсу другие страны с открытыми экономиками, ориентированными, в первую очередь, на торговое сотрудничество с США, для Америки этот путь является более разумным с точки зрения последствий, чем допущение самостоятельного разрыва «мыльного пузыря» существующей финансовой системы. Такой путь позволит сохранить мировую реальную экономику в странах, сумевших быстро найти выход из системы глобализации и провести должные превентивные мероприятия, а также малозависящих от американского доллара и/или цикличности мировой экономики. Разрыв же финансового «пузыря» в Америке создаст молниеносную «ударную волну» крушения финансовых систем по всему миру, лишив мировую экономику каких-либо денежных эквивалентов и финансовых систем.

Пугает тот факт, что власти США, понимая всю остроту созданной ими мировой проблемы, пытаются решить ее молча, и, опять таки, в свою пользу. Одним из свидетельств тому - описанный выше факт перераспределения мировых золотых резервов.

3.5. «Высокодоходные инвестиционные программы» как механизм оттягивания надвигающегося краха финансовой системы США

Для спасения своей финансовой системы денежные власти США пытаются использовать отработанный и привычный для них долговой механизм эмиссии и связывания долларов, позволяющий осуществлять финансовую экспансию в мире.

Под известным американским «интернациональным» постулатом «долг для развития» следует понимать связывание эмитируемого необеспеченного доллара суверенными или банковскими долговыми обязательствами (облигациями, гарантиями, аккредитивами и т.д.), что при наименьших усилиях со стороны США позволяет контролировать и перераспределять мировые ресурсы в пользу Америки. Выпуск под такие долговые обязательства как базовый актив массы производных финансовых инструментов позволяет связывать еще большие объемы долларовой эмиссии.

Непосредственная реализация долговых программ происходит как официальными путями - через правительства, международные финансовые организации и международные частные банки, так и посредством малоизвестных специально уполномоченных агентов Федеральной резервной системы США и их агентурные сети, широко развитые на «естественной любви людей к доллару и доходам».

Так, например, при реализации вышеописанных операций ФРС США на рынке евродолларов, основная функция агентов заключается в формировании необходимых фондов (порядка 100 млн. долларов США) для покупки-продажи в качестве посредников долговых инструментов, эмитированных первоклассными банками по описанной ранее схеме. Таким образом, они решают две задачи: аккумулируют необходимые фонды для реализации механизма ФРС по регулированию обращения долларов и помогают последнему обойти ограничения базельского Банка международных расчетов в части эмиссии банковских долговых инструментов. За это агенты получают довольно серьезное вознаграждение в виде торговой маржи.

Для инициирования подобных программ и первичного предоставления легальных (существующих на рынке) денежных займов против долговых обязательств используется механизм краткосрочного привлечения существующих средств частных инвесторов, которым обещают значительный доход (от 100% годовых в долларах США и выше). Такие программы называют «высокодоходными инвестиционными программами» (High Yield Investment Program [HYIP]), и они могут иметь самые разнообразные формы. Доход от участия в таких программах хотя и огромен, но получается вполне легально и объяснимо: высокие доходы образуются в результате постоянно повторяющихся итераций по купле-продаже эмитируемых банками долговых обязательств на денежном рынке. На каждой из таких итераций зарабатывается 2-4% в виде маржи или комиссии, итераций может быть несколько в день. Поскольку операции заранее запланированы, то гарантированное наличие продавца и покупателя делает их абсолютно безрисковыми. Главный риск для участника подобной программы – выйти на реального агента с реальной программой, а не столкнуться с мошенниками или «комиссионерами без реальной программы», которых бесчисленное множество. Предложения об участии в подобных программах еще несколько лет тому в Украине были достаточно распространены, однако реально выгоду получили немногие. Делаются подобные предложения и сегодня.

Особое внимание хочется обратить на такой момент. Чтобы саккумулировать фонды, необходимые для проведения ФРС регулирующей операции (100 млн. долларов), уполномоченные агенты часто создают промежуточные механизмы, которые заключаются в следующем. Субъекту, пользующемуся относительно высоким доверием на рынке, например, суверенному правительству или центральному банку страны, предлагают помочь в привлечении иностранных кредитов на значительные суммы (или должностным лицам хорошо заработать). Против кредитов (зарботков) заемщики должны выпустить свои облигации или гарантии. Выпущенные таким образом долговые обязательства депонируются на счетах в первоклассных банках. Затем посредник либо продает их, либо под их обеспечение получает кредит, а полученные средства направляет в описанную выше высокодоходную программу. По завершении программы и получения от нее значительных доходов агент либо предоставляет заемщику обещанные средства на ранее оговоренных условиях, либо возвращает эмитированный долговой инструмент обратно (зачастую уплачивая компенсацию за невыполнение обязательств или предоставление инструмента в пользование). Лица, способствующие эмиссии указанных долговых обязательств, обычно получают хорошие комиссионные.

Зачастую подобные «промежуточные» схемы выполняют двойную миссию. С одной стороны, они способствуют реализации задач ФРС по управлению рынками евродолларов, а с другой, – связывают часть эмитированных долларов долговыми обязательствами третьих сторон. А если заемщики имеют возможность в какой-то степени реализовывать фискальную функцию у себя в стране (суверенные правительства через налогообложение, центральные и

коммерческие банки через резервирование и процентные ставки), то можно быть уверенным, что эмитированные доллары автоматически связываются всей экономикой страны, ставя ее в зависимость от Америки. Попутно для достижения политических целей США и/или руководимые ими международные организации используют шантаж на предмет условий предоставления кредитов.

Кроме того, привлечение в качестве комиссионеров или участников высокодоходных инвестиционных программ определенных лиц или групп из третьих стран, позволяет реализовывать политические цели США более изощренно, - посредством создания источников финансирования выгодных США политических движений внутри страны.

Если раньше в качестве долговых инструментов под такие программы предлагалось использовать долговые обязательства правительств и центральных банков, то есть организаций, способных контролировать макроэкономические процессы в своих странах, то сегодня уже предлагается использовать долговые инструменты крупных коммерческих банков и государственных корпораций. Такая ситуация может трактоваться как «конвульсионные» попытки дать хоть какой-нибудь инструмент для поддержания доллара и финансовой системы США, стоящих на грани краха. При этом предпочтение отдается краткосрочным долговым инструментам.

Использование заемщиками кредитов преимущественно для покрытия дефицита государственного бюджета или других недолгосрочных программ (под долгосрочными необходимо понимать программы, которые финансируются за счет займов сроком 25-30 лет, но не менее 10 лет), с позиции американских властей, является более приемлемым механизмом перераспределения реальных ресурсов от стран-заемщиков к Соединенным Штатам. С помощью текущих обязательств проще контролировать заемщиков, а, значит, и процесс перераспределения ресурсов, чем с помощью долгосрочных, которые, как правило, направляются на развитие и укрепление должника. Этим можно объяснить направленность большинства условий, рекомендаций и требований американских властей и контролируемых ими международных финансовых организаций (МВФ, Мировой банк) к правительствам стран-заемщиков.

В то же время, получение заемщиками дополнительных денежных средств действительно может способствовать развитию их стран, если такие средства направлять на развитие собственной экономики путем инвестирования рентабельных и/или экономически важных программ, способных принести более высокий доход/эффект, чем процентные платежи по обслуживанию долга. При этом желательно, чтобы инвестиционные программы, равно как и полученные кредиты, были долгосрочными.

Не стоит недооценивать возможность удержания Америкой своей финансовой системы еще относительно длительный период и рассчитывать, что полученные кредиты возвращать придется обесцененными долларами или можно будет не возвращать вообще. Поэтому реализуемые проекты должны быть прагматично рассчитаны с позиции экономической эффективности и самоокупаемости, иначе это может очень негативно сказаться на экономической и финансовой ситуации в стране-заемщике. Нельзя допускать и разворовывания получаемых средств.

4. Нестабильность на экспорт – новая концепция внешней политики США

Отцы-основатели Соединенных Штатов Джордж Вашингтон и Джон Адамс предостерегали граждан нового демократического государства от влияния других стран. Джордж Вашингтон завещал «иметь в отношении других наций настолько мало политической связи, насколько это возможно». Вопреки его совету, многие американские президенты XX столетия из альтруистических побуждений втянули правительство США в международные связи до предельного уровня.

Десятки раз на протяжении последних лет президенты США выставляли угрожающие ультиматумы правительствам других стран, неоднократно втягивали страну в военные конфликты. Америка втянута в трясину иррациональности внешней политики и начинает сталкиваться с проблемами, которые являются результатом десятилетий неверно направленной правительственной политики. События 11 сентября 2001 года яркое тому подтверждение.

Своим поведением после терактов 11 сентября 2001 года США поставили себя перед выбором одного из двух путей, каждый из которых, на первый взгляд, является тупиковым. Первый вариант – дать втянуть себя в войну, увязнуть в ней и в результате оказаться с бюджетным дефицитом и существенно снизить привлекательность вложения средств в свою экономику, что может прямо привести к рецессии. Второй вариант – спустить все на тормозах, но таким образом «потерять лицо», что в свою очередь, также могло подорвать устои экономики Соединенных Штатов, которые привыкли добиваться своего в основном с помощью демонстрации силы. Американцы выбрали первый путь.

Следует отметить, что избрание военного пути без сомнений изначально было предпринято и во многом обусловлено желанием американских властей решить с помощью войны целый ряд своих проблем. Одним из таких желаний, наверняка, было «связать» часть финансовой пирамиды финансированием собственного военного производства, а также восстановления (уже в собственных интересах и под своим контролем) разрушенных экономик побежденных стран. С этой позиции есть основания рассматривать события 11 сентября как «великолепный (а может и долгожданный) повод» для США начать новую эру американской экспансии, нацеленной на подчинение себе, прежде всего, основных мировых источников постоянно убывающих энергетических ресурсов.

Нынешний американский президент имеет больше оснований, чем Билл Клинтон, сказать: «Америка сильна как никогда». При Клинтоне американская мощь была основана на экономике: доля США в ВВП мира превышает 30%, в акционерном капитале - более половины, в передовых научных разработках - почти 80%.

После 11 сентября к экономической мощи добавилась еще и энергия патриотизма. США вновь, впервые после борьбы с Советским Союзом, выступили в «крестовый поход». Теперь Америка будет пожирать плоды мобилизации систем управления и активной части общества против новой «империи зла».

Буш заявил о беспрецедентной экспансионистской политике США, то есть американцы фактически объявили о том, что они будут использовать борьбу с международным терроризмом в качестве инструмента обеспечения своего глобального доминирования.

США сами, по своему решению, назначают виновных (доказательств вины бен Ладена пока нет - если бы они были, их бы давно предъявили), и сами по своему усмотрению наказывают их. Это дает США колоссальные преимущества. Управляя «войной с мировым терроризмом», США продолжают управлять мировым сообществом.

Психологический шок после трагедии 11 сентября не позволял многим осознать стратегические выгоды нового положения США. Теракты не просто создали оправдание для структурного кризиса американской экономики, но и вернули США моральную правоту, утраченную ими после нападения на Югославию в 1999 году, а также способствовали мобилизации государства, что усилило политические и экономические позиции Америки.

Можно предположить, что стратегические аналитики США учли опыт по мобилизирующему воздействию войн и терактов на общество.

Соединенные Штаты приступили к реализации своей политики безо всякой оглядки на интересы других государств и народов. Привлекая капитал для ускоренного развития за счет «экспорта нестабильности», американцы не просто отгораживаются от этой нестабильности системой ПРО. Они демонстративно снимают с себя ответственность за состояние остального человечества, во многом определяемое американской политикой. Они начинают уничтожать все, что, по их мнению, не соответствует интересам США, не заботясь о последствиях своих действий для других стран и народов.

Принципиально важно, что самоидентификация американцев связана не с территорией или национальностью, а с образом жизни. Соответственно, под национальными интересами они понимают не только материальное, но и духовное - систему ценностей, мировоззрение и образ жизни, воспринимая как угрозу своим интересам не только реальные теракты, но и всякую особость, непохожесть, самостоятельность.

Стремление насадить во всем мире свои ценности, не заботясь о степени их соответствия потребностям других народов, готовность применять силу ради этого роднит современные США с исламскими фундаменталистами. Никакого компромисса - только назначение стран виновными. Никаких переговоров - только война. Никакого поиска и искоренения причин - только борьба со следствием, с террором.

Американская пропаганда принципиально отвергает очевидную связь между массовой безысходной нищетой, во многом порожденной курсом США на либерализацию мировой экономики, и терроризмом. Отвергает именно для того, чтобы бороться со следствием, а не с причиной, и таким образом поддерживать агрессивность и наступательность своей политики. Эта позиция США входит в противоречие и с политикой ООН, которая видит путь к решению антагонизмов мирового сообщества в устранении разрыва между странами «золотого миллиарда» и остальным человечеством. Своей позицией США входят в противоречие даже с некоторыми своими союзниками.

Борьба с террором становится таким же инструментом обеспечения американской государственности, каким раньше была борьба с коммунизмом.

Пугает степень конфронтации, прямое указание на виновных без каких-либо содержательных требований к ним - ведь вероятные следующие жертвы, чего доброго, могут выполнить все эти требования. Пугает полное игнорирование суверенитета других стран, которые обязываются под страхом ударов США бороться с теми, кого американцы назначают своим врагом.

В мире возникла новая реальность: перманентная война США против любой независимой, но не слишком влиятельной силы при помощи обвинений в терроризме либо в пособничестве ему. США в настоящее время могут безнаказанно устроить катастрофу в любой стране, придерживаясь выработанной тактики: сначала завоевание господства в информационной сфере, а только потом уже - в воздушном пространстве.

В послании Буша достались похвалы Индии, балансирующей на грани ядерной войны с Пакистаном, и Китаю, против которого США развернули военную инфраструктуру в Киргизии с согласия России. Приблизившимся к китайским границам американцам будет куда удобнее «экспортировать кризис» в Синцзянь и Тибет. Дай Бог, чтобы китайцы рассматривали создание военных баз в Средней Азии как временную слабость России, а не как сознательные действия против Китая по указке из Вашингтона.

Необходимо очень внимательно относиться к финансовой экспансии США. Американский доллар способен «всасываться» в любую экономику, что делает страну подконтрольной американскому диктату. События в Аргентине лишь подтвердили печальный опыт стран, поверивших в то, что полная либерализация спасет нестабильные экономики от кризиса. Поддержка Запада не предусматривает экономического развития стран, особенно когда дело касается потенциального конкурента. Суть политики экспорта

нестабильности - в том, чтобы создать в стране такие условия, что капитал побежит из страны туда, где спокойнее, то есть в США.

Вторжение американцев в Среднюю Азию резко ослабляет возможность влияния России и Китая на политику сопредельных государств в этом регионе. Продолжается политика вытеснения России из Закавказья, несмотря на то, что теперь этот регион не имеет такого стратегического значения для США, как в советский период.

Американцы пытаются форсировать вступление третьих стран в ВТО, что никоим образом не будет способствовать в нынешних условиях развитию их слабоконкурентной экономики. Тем более что даже в рамках ВТО американцы могут играть не по правилам, свидетельством чему является введение повышенных тарифов на сталь.

Буш провозгласил три цели США: собственная безопасность, победа над терроризмом в мировом масштабе (читай - мировое господство), оздоровление экономики. Рецепт оздоровления - снижение налогов и создание новых рабочих мест, снижение зависимости от импорта, рост собственного производства энергоносителей, дополнительные полномочия президента в сфере внешней торговли, социальная политика (продление сроков выплат по безработице и рост расходов на образование). Таким образом, признается ключевая роль активного государственного регулирования в оздоровлении даже такой развитой экономики, как американская.

5. Долгосрочные прогнозы

5.1. Долгосрочные прогнозы с позиции технического анализа

В феврале 2001 года Национальное бюро экономических исследований США опубликовало результаты исследования причин колебания курсов, учитывающего все характеристики реального рынка. На примере валютного рынка были сделаны следующие практические выводы.

Во-первых, степень краткосрочных колебаний курса определяется разбросом существующих на рынке котировок, а не стремлением участников рынка достичь равновесного уровня цен. Во-вторых, общеизвестная информация редко выступает главным источником колебаний валютного курса как в кратко-, так и в долгосрочной перспективе. В действительности более существенным фактором, влияющим на курс, являются клиентские ордера, создающие перманентный эффект на цены трансакций. Частная информация, движущая клиентские ордера, может учитывать прогнозы будущих процентных дифференциалов и трактовку макроэкономических новостей. То есть имеет смысл отходить от анализа, основанного на фундаментальном состоянии экономики, и двигаться в сторону оценки распределений цен и мнений, существующих на рынке. Аналогичная ситуация наблюдается и на других финансовых рынках.

Таким образом, проведенный Национальным бюро экономических исследований США анализ свидетельствует, что всеми финансовыми рынками движет не состояние реальной экономики и другие базовые показатели, а преимущественно настроения участников рынка. Такой вывод подтверждает тесную связь и зависимость развития финансовых рынков (экономики) от социальных настроений. Манипулируя настроением участников рынка с помощью информации (иногда заведомо неправдивой) или искусственно создавая иррациональные с точки зрения рынка тренды, можно манипулировать состоянием финансовых рынков, отождествляя их с реальной экономикой даже тогда, когда связь фактически разорвана. Вероятно, этот инструмент и используют в настоящее время денежные власти США.

В 1990-х годах новой наукой социоэкономикой был открыт волновой принцип социального поведения человека. Основной тезис волнового принципа общественного развития состоит в том, что изменения в социальном настроении являются причиной и, таким образом, предшествуют изменениям в обществе. Социальному настроению присущи модели, и эти модели тоже соответствуют волновому принципу. Поскольку следующие моделям тенденции и вызывают перемены в обществе, можно предсказать характер социальных событий, следя за трендами и моделями. При этом в качестве барометра социального настроения в рыночных странах можно использовать фондовый рынок.

5.1.1. Волновой принцип Эллиотта

Волновой принцип Эллиотта считается наилучшим методом прогнозирования поведения рынков с точки зрения технического анализа.

Основная форма волны Эллиотта состоит из восьми волн, пять из которых – импульсы - определяют направление тренда, а три остальные – коррекции (А, В и С) - противоположены тренду. Пять волн, определяющих направление тренда, также делятся на более мелкие компоненты. Третья импульсная волна, в свою очередь, должна делиться на пять волн, а две корректирующие волны - на три малые волны каждая. Это лежит в основе концепции волновых степеней: каждая волна может быть разложена на волны меньшей степени, и каждая волна является компонентом волны большей степени. Если определена волна меньшей степени, можно предвидеть движения следующей большей степени.

Долгосрочный тренд, направленный в сторону позитивного социального настроения, всегда ведет к социальному миру и политическому сотрудничеству. Окончательное изменение тренда социального настроения в противоположную сторону всегда ведет к несчастьям. Средний уровень конфликтов во время медвежьего рынка будет значительно выше, чем он был во время позитивного бычьего рынка, беспорядки возникнут не только на финансовых рынках, но и в обществе.

Независимо от того, какая из долгосрочных моделей в конце концов сложится на большом суперцикле, нет никаких сомнений, что первое (и будем надеяться, единственное) снижение суперциклической степени окажется зигзагом. Оно будет состоять из трех волн коррекции - А, В и С. Каждое начальное снижение 1-й волны и, вероятно, цикла (волна А) будет состоять из пяти волн, которые должны соответствовать более крупному тренду. Снижения 1929 и 1937-1938 годов были волнами А в рамках медвежьих рынков суперциклической и циклической степени, соответственно. Ожидается, что первое масштабное снижение грядущего медвежьего рынка будет соответствовать форме этих волн.

Волны Эллиотта дают возможность четко указать время, когда придут наилучшие и наихудшие социальные перемены. Соционика объясняет, что войны всегда возникают во время волны С медвежьих рынков циклической или суперциклической степени либо непосредственно за волной С. И чем больше коррекция, тем тяжелее война.

Предшествующая нынешней 4-я волна большого суперцикла отсылает нас к 1929-1949 годам. Медвежий рынок большого суперцикла будет разворачиваться на протяжении нескольких десятилетий и в итоге приведет человечество к тому типу конфликтов, которые имели место во время коррекции 1929-1949 годов.

В 1978-1983 годах волны Эллиотта предсказывали рост финансового рынка, бум и отсутствие войн, по меньшей мере, в течение десяти лет. Позже, в 1995 году, следующий глобальный прогноз показывал вполне определенно, что серьезные социальные изменения начнутся за большим суперциклом медвежьего рынка. Этот суперцикл потом и наступил, развивается он и теперь.

Современная модель почти образовала пять волн первичной степени, начиная с первого квартала 2000 года. С точки зрения технического анализа мир изменился между 14 января и 24 марта 2000 года, за двухмесячный период, во время которого три основных индекса американского фондового рынка просигнализировали об окончании повышательного тренда большого суперцикла, имевшего силу на протяжении 216 лет. Сегодня мир начинаем чувствовать результаты этого изменения.

В 2000 году мир вошел в волну А большого суперциклического медвежьего рынка, которая имеет отношение большей частью к финансовым разрушениям. Как бы они ни были сильны, по сравнению с будущим - это еще мягкий вариант. Подъем рынков в 2001-начале 2002 года означает вхождение в волну В циклической степени. Волна С, которая должна развернуться между 2002 и 2004 годами, принесет финансовые конфликты большей силы и угрозу физической безопасности людей. К счастью, эти глобальные ужасы не должны проявиться до волны С большого суперцикла, которая наступит через несколько десятилетий.

Тренды, описанные сегодняшними долгосрочными моделями, всегда приводили к драматическим социальным сдвигам. Последний раз медвежий рынок такой силы, которая ожидается сегодня с наступлением нового суперцикла, наблюдалась с 1720 по 1784 года. Этот период начался с рыночного краха, закончился революцией в США и привел к глобальной многолетней депрессии.

Надвигающаяся тенденция негативной социальной психологии будет характеризоваться, в первую очередь, поляризацией различных групп: политических, идеологических, религиозных, географических, расовых и экономических. Результатом будет общая тенденция, направленная к злобе, страху, нетерпимости, разладу и распрям – в противоположность годам бычьего рынка, когда общий тренд был направлен в сторону

доброжелательности, уверенности, терпимости, согласия и сближения. Такое изменение настроений приносит конфликты в самых различных формах.

Очевидность изменений будет видна во всех типах социальных организаций. В политике это выразится в протекционизме в области торговли, в поляризации электората, в сепаратистских движениях, в конфликтах между гражданами и правительством, в распаде старых альянсов и партий и возникновении новых. Многие экономические нормы станут популистскими. Это будет следствием роста негативных психологических тенденций. Некоторые правительства перейдут к системе управления по типу полицейского государства.

Различные экономические и социальные программы выхода из глобального кризиса появятся лишь спустя много лет, но заниматься планированием гораздо полезнее, чем пытаться реагировать, когда уже слишком поздно.

Что делать с собственной физической безопасностью – самый большой вопрос для большинства людей. Очевидно, что жить в густонаселенных инфраструктурах вблизи военных и важных объектов во времена социальных катаклизмов опасно.

5.1.2. Волны Кондратьева

Длинные волны в экономике были впервые обнаружены и исследованы советским ученым Н.Д.Кондратьевым в 1922-1928 годах. На статистическом материале по США и Великобритании он показал регулярность 50-60-летних флуктуации цен и производства. Его работа была продолжена в 1937 году в «Циклах бизнеса» И.Шумпетером, который дал открытым волнам имя Кондратьева (К-волны) и связал их с собственной теорией инновации. Эта теория утверждает, что в истории человечества существуют определенные периоды, характеризующиеся массовым появлением инноваций в относительно небольших географических ареалах.

Обобщающее мнение по длинным волнам, сформировавшееся уже в наше время, сводится к общей датировке минимум пяти последних К-волн (период около 300 лет) и имеет следующие особенности:

1. К-волны проявляются в первую очередь в производстве, а затем уже в ценах товаров; причем рост отраслевого производства и инфраструктурных инвестиций в мировую экономику (рост отдельных передовых отраслей) происходит быстрее, чем рост экономик отдельных государств.
2. К-волны являются результатом группирования основных инноваций, движущих технологические революции, которые создают передовые отрасли промышленности; основные инновации отвечают неудовлетворенным потребностям и рыночному спросу, они активизируют процессы роста.
3. К-волны есть международное явление, они более заметны по данным международного производства, чем отдельных государств; это процессы мировой экономики и передовых национальных экономик.

В общих чертах К-волны можно определить как процессы подъема и спада лидирующих отраслей или как изменения в структуре мировой экономики. Фундаментом этих изменений являются нововведения, причем не только изобретения новых способов производства и новых товаров, но и открытия новых рынков, источников сырья и форм деловой (или коммерческой) организации. Следовательно, в качестве инновации можно рассматривать не только изобретение паровоза или компьютера, но и открытие месторождения нефти или золота, нового торгового пути или создание принципиально новой формы организации дела.

Эффект группирования является принципиальным признаком К-волны. Дело в том, что любая введенная в действие инновация порождает множественные эффекты. Она дает экономическое преимущество применившей ее стороне, создавая тем самым ресурсы для поиска и включения других инноваций. Она также вызывает и психологический эффект,

достаточный для продолжения поиска преимуществ. Поэтому группирование нововведений происходит не только во времени, но и в географическом пространстве. Причем до определенного момента в пространстве может существовать несколько конкурентных инновационных зон как внутри одной страны, так и в разных государствах.

Страна, сумевшая «оседлать» инновационную волну, почти автоматически (если ей военным путем не помешают другие государства) становится мировым экономическим лидером. В свою очередь, экономическое господство дает возможность государству влиять на мировую политику, рождая, в конечном итоге, сверхдержаву.

Согласно теории, каждый длинный цикл, выделяющий единственную сверхдержаву, имеет несколько фаз. Анализ развития сверхдержавы показывает следующие этапы:

- *постановка задач* (формирования государственной или национальной идеи);
- *построение коалиции* (подбор союзников);
- *макрорешения и исполнения* (реализация идеи).

Длинные циклы объясняют рост каждой сверхдержавы как структуры, которая включает в себе важную институциональную инновацию внутреннего происхождения.

Имеются определенные сходства в способах рассмотрения К-волн в экономике и длинных циклов в политике. Если К-волна есть эволюционный процесс для мировой экономики, то длинный цикл представляет собой то же самое для мировой политической системы. Анализ К-волн строится в первую очередь вокруг лидирующих отраслей промышленности и торговли в породивших их экономиках. Аналогично, анализ длинных циклов в политике сосредоточен не на нациях-государствах вообще, а лишь на странах, выполняющих роль мирового лидера или претендующих на нее. Оба процесса являются нестабильными при переходе одного периода в другой.

Существует координация между К-волнами и длинными циклами. Правительство поглощает на нужды государства значительную часть валового национального продукта, и изменения в состоянии экономики непосредственно воздействуют на работу правительства. В свою очередь, экономика зависит от мира, порядка и безопасности, любые возмущения в политической сфере сильнее всего отдаются в экономике. Политическое устройство находится в обоюдной зависимости с экономикой, и отсутствие координации будет источником нестабильностей.

К-волны и длинные циклы должны быть синхронизированы, так как они используют общие ресурсы и отвечают одним и тем же общим проблемам. Чем менее они согласованы, тем менее успешны. Новые промышленные секторы создают доходы, помогающие финансировать глобальные политические операции, обновленная промышленность позволяет заявить свои права на лидерство. И наоборот, политические действия создают безопасные условия, внутри которых инновационные индустрии процветают и расширяются. Значит, может быть предложена гипотеза, что оба процесса имеют более широкую основу - поиск лучших форм мировой организации.

Становление одной сверхдержавы совпадает с упадком предыдущей, причем разрывы во времени исчезают. Анализируя упадок, можно увидеть, что фазы *сверхдержавы* и *мировой войны* знаменуют высшие точки в лидерстве, которое деградирует через ступень анархии к распаду.

Общий цикл развития сверхдержавы является семифазным. Это связано с положением этапа *мировая война* внутри цикла. Мировая война является неотъемлемым элементом теории длинных циклов, которая утверждает, что противоречия между старым политическим лидером, постепенно утрачивающим влияние, и новым претендентом на мировое экономическое господство в определенный момент приводят к переделу сфер влияния.

Максимум К-волны всегда приходится на период, на десять лет опережающий начало мировой войны. Усредненное время зарождения мировой войны в длинном цикле приходится на точку между окончанием одной К-волны и началом другой. Исходя из этой теории, можно предвидеть мировую войну на 2026 год, поскольку этот этап цикла в прошлом имел именно такую форму, хотя в будущем может быть и иным.

В прошлом периоды резкой экономической экспансии как предшествовали, так и следовали за этапом мировой война длинного цикла. Долговременные последствия больших войн не способствуют росту мировой экономики. Войны стимулируют лишь военное производство. С другой стороны, они закладывают основы для периода послевоенной экспансии, поскольку война сама по себе есть цепь событий, которые применяют все возможности употребления нововведений, привнесенных в полное производство в период резкого подъема, предварявший масштабные боевые действия. Так, Первая и Вторая мировые войны подпитывались за счет железодельной, сталелитейной, энергетической и химической промышленности, введенных в строй в десятилетия, предшествовавшие 1914 году.

Марш экономических нововведений обозначился «плодотворными бурями разрушений», принесшими с собой упадок отдельных отраслей, безработицу и нищету на больших территориях. Длинные циклы мировой политики были отмечены периодами войн длиной в поколение. В XX веке сошлись кривые этих двух процессов. Смена британского господства на американское принесла Великую депрессию и две мировых войны.

Войны всегда были лишь средством получения военной силой того, на получение или удержание чего не осталось других средств, - мировое господство. Войны имеют различную продолжительность, от нескольких лет до десятилетий, в зависимости от множества условий. Это дает основание думать, что мировая война, в отличие от К-волн и длинных циклов, не является системным признаком, эволюционирующим мировые политику и экономику.

Именно точка превращения одной К-волны в другую является критической для нового претендента на лидерство. Новые прогрессивные технологии уже созданы и освоены в масштабах национальной экономики, но еще не принесли своих плодов на мировой арене. В то же время военная и политическая мощь прежнего лидера, экономика которого уже не способна выдерживать конкуренцию за первое место, еще достаточна для того, чтобы сколотить коалицию и перехватить ускользающую экономическую инициативу военным путем.

Именно политическая воля дряхлеющей сверхдержавы определяет мотивы и условия последующей мировой войны. Этап «мировая война» получил в теории и другое название – «бюрократизация». Это название кажется более уместным по отношению к государству, в течение десятилетий почивающему на лаврах прежних побед и достижений.

И хотя точные характеристики длинных циклов в политике еще обсуждаются, само существование последовательности в мировом лидерстве стало практически неоспоримым. К примеру, считалось само собой разумеющимся, что Великобритания, общепризнанная в прошлом мировая держава, должна была стать также местом рождения первых промышленных К-волн, а США - последующих. Обе страны выделялись своими экономиками и политическим превосходством.

Много лет западный мир не испытывал интереса к длинным волнам Кондратьева. Но грянувший в начале 1970-х годов мировой энергетический кризис и возникшая затем стагнация, когда экстенсивные затратные технологии стали пожирать сами себя, подстегнули интерес ученых к К-волнам. Так было установлено, что 1973 год обозначил окончание волны возвышения Соединенных Штатов и начало нового экономико-политического цикла, до сих пор еще не имеющего четко определенного лидера.

Список инновационных зон можно предположить: по одну сторону Тихого океана - Силиконовая долина в Калифорнии (США), по другую - широкая дуга стран от Малайзии, Гонконга и Тайваня на юге до Южной Кореи и Японии на севере. Еще одним, хотя и менее очевидным, участником инновационной гонки является Германия (объединенная Европа).

По мнению разработчиков теории, К-волны, начавшиеся в Китае около 930 года н.э. с изобретения бумаги и финансов, за прошедшее тысячелетие обогнули земной шар с востока на запад и вернулись примерно к области своего возникновения, или подойдут к ней в ближайшем будущем. Учитывая, что распространение эволюционного импульса происходит в среднем с востока на запад, *уже сейчас можно прогнозировать серьезное столкновение*

интересов США и Японии (Кореи) или США и Китая. По сравнению с этим столкновением сегодняшние торговые проблемы стран-лидеров покажутся детской игрой.

Семифазность длинного цикла дает точную продолжительность цикла К-волны. Достаточно взять для объективности значительный историко-политический период времени. Наиболее уверенно выделяются датировки волн в отношении Западной Европы. Интервал, охватываемый этими волнами, не превышает 420 лет, а средняя длина одной К-волны принимается равной промежутку между 50 и 60-ю годами и реально составляет почти 52 года. При этом исследования длинных циклов убеждают, что мировые державы сменяют друг друга с интервалом около 100-120 лет. Таким образом, каждый длинный цикл синхронизирован во времени с двумя К-волнами.

В подведение итога можно сделать вывод, что глобальный цикл описывается семеричным периодом - циклом из семи сменяющих друг друга сверхдержав. Знание этой закономерности позволяет продлить датировки длинных циклов со времен изобретения в Китае бумаги и финансов еще на 400 лет в прошлое, к эпохе усиления Византии во времена правления Юстиниана (527-565 года н.э.), последовавшей за падением Римской Империи в 476 году (между падением Рима и началом правления Юстиниана прошло неполных 52 года). Именно падение Рима, по мнению разработчиков, обозначило рубеж, разделяющий два глобальных цикла, по семь сверхдержав в каждом.

Продолжительность каждого такого цикла составляет 1518,6-1526,1 года. Значит, на период с 1995 по 2003 год приходится окончание глобального цикла из семи сменяющих друг друга сверхдержав. Это верно, по крайней мере, для одной страны - той, *которая в текущем цикле играет роль Рима.*

Таким образом, изложенная теория позволяет сделать следующее заключение:

1. На основании синтеза эмпирических данных мировой политэкономии, теории длинных волн в экономике, теории длинных политических циклов установлена точная продолжительность длинной экономической волны (волны Кондратьева, К-волны), которая составляет 51,55-51,68 года.
2. Установлено, что длинный политический цикл, проявляющий себя в периодической смене глобального политического лидера - мировой державы, является семифазным процессом.
3. Установлено, что продолжительность длинного политического цикла носит системный характер и действует даже при отсутствии у нас понимания физических механизмов ее реализации.

5.2. Прогнозы из других источников

5.2.1. Предсказания астрологов

Предсказания глобального кризиса в наше время находят в библейских источниках, а также в иных исторических материалах, вроде предсказаний Нострадамуса. К ним можно относиться по-разному, однако абсолютно отвергать факт их схожести с прогнозами, основанными на современном научном анализе, нельзя.

Многим известно предсказание о том, что при 44 президенте Соединенные Штаты Америки прекратят свое существование, распавшись на ряд мелких государств. Нынешний президент США - Джордж Буш-младший - 43 по счету.

Известный российский астролог Павел Глоба предрекает возможную физическую ликвидацию Джорджа Буша-младшего уже в 2003 году, которого, вероятно, заменит на посту вице-президент Дик Чейни. В 2003-2004 году США охватит финансовый коллапс, который отбросит Америку с 1-го места в мире минимум на 20-е. Крах США как супердержавы очень быстро приведет к распаду самой американской государственности.

По предсказанию в 2008-2010 году разразится новая мировая война, эпицентром которой может стать Ближний Восток. Китай, Россия и Украина не будут вовлечены в эту войну. Китай, однако, лет через двадцать распадется на два государства: северное и южное. Украина после определенных шатаний переориентируется на Восток.

5.2.2. Прогнозы Римского клуба

Недавно Римским клубом была проведена формализация глобальных проблем и проиграны компьютерные модели мирового развития. Согласно этим сценариям, примерно в середине XXI века должен наступить экологический и социальный коллапс, а западный путь развития через «общество потребления» потерпит к тому времени полный крах.

Большинство стран и регионов перейдет к довольно узкой специализации на производстве того или иного продукта, для которого существуют наиболее благоприятные условия. Первой жертвой станет сама идея государственности – она отпадет за ненадобностью, что повлечет к экономическим катаклизмам в ряде неликвидных регионов (например, таких как Восточная Европа).

По прогнозам группы научных сотрудников Госдепартамента США, в ближайшие 15-25 лет предполагается создание еще свыше 100 новых государств или отделяющихся экономических зон. Произойдет всеобщий финансовый коллапс, в результате чего порядка 1,5 млрд. человек окажется в социо-экономических пустынях, будет жить вне рамок денежной экономики. Высока вероятность войн за обладание ресурсами.

Общество не погибнет, но переживет глубокий и достаточно длительный спад, аналогичный средневековому застою Европы после краха Римской империи в V столетии нашей эры.

Как видно, из всех прогнозов следует, что мир глубоко погрузился в последнюю стадию самого худшего за всю новейшую историю валютно-финансового краха, начинается глубокий политико-экономический кризис. Необходимо осознать и принять этот факт как реальность, не поддаваясь ни панике, ни самоуспокоению, противодействуя этому должным образом. Как позитивный момент следует помнить, что экономика Китая, России и Украины развивается в противофазу мировой. Это при определенных условиях и проявленной воле наших стран может стать серьезным сдерживающим распространение кризиса фактором.

6. Украина в условиях существующей реальности

6.1. Реалии валютно-финансовой системы Украины

Существующая валютно-финансовая политика в Украине целиком базируется на принципах монетаризма. Такая политика позволяет обеспечивать определенную финансовую и денежную стабилизацию в стране на протяжении последних лет.

Вместе с тем, эта политика осуществляется в рамках узкого и низкоэффективного взаимодействия: *«ужимание денежной массы - уменьшение относительного бюджетного дефицита - сокращение спроса - снижение инфляции»*.

Обеспечением денежной массы в Украине стало не национальное богатство, как в развитых странах, а преимущественно золотовалютные резервы, которые, в первую очередь, должны рассматриваться в качестве инструмента управления внешней платежеспособностью страны. Современная экономическая теория и практика определяет достаточность золотовалютных резервов суммой 3-6 месячного импорта и годовых выплат по государственному и частному долгу, включая процентные платежи. При этом валютные резервы коммерческих банков также можно рассматривать как часть золотовалютных резервов страны.

Уровень монетизации экономики (отношение денежной массы к ВВП) сократился с 80% в 1991 году до 11% в 1996 году. Даже после возрастания этого показателя до 27% на начало 2002 года, объем денег не удовлетворяет реальных потребностей экономики.

Снижение уровня монетизации создало предпосылки накопления в экономике дебиторской и кредиторской задолженности, которая с 1994 по 2002 год возросла почти в 40 раз и достигла соответственно 220 млрд. и 282 млрд. гривен.

Денежная база (выпущенные в обращение деньги – М1) составляет в Украине около 24 млрд. грн. (4,5 млрд. дол.США.), из которых свыше 19 млрд. грн., или 81% эмитированных НБУ денег, - наличные (М0). Денежная масса (М3) – немного более 44 млрд. грн. (8,3 млрд. дол.США.).

Таким образом, сумма эмитированных безналичных денег (менее 4,6 млрд. грн.) в 4,2 раза меньше наличной массы вне банков. При этом они обслуживают свыше 25 млрд. грн. в структуре денежной массы (М3), то есть мультипликатор по ним составляет 5,5.

В свою очередь, наличные средства на одного жителя составляют лишь около 390 гривен, что, учитывая неразвитость в стране системы безналичных расчетов среди населения, не дает оснований считать объем гривневой наличности чрезмерным. Этих средств недостаточно для текущего потребления, а тем более для сбережений. Отсутствие или низкий уровень свободных средств/сбережений является основной причиной неразвитости отечественных рынков капитала.

Высокие учетные ставки НБУ в предыдущие несколько лет, когда они значительно превышали уровень инфляции, не давали возможности обеспечивать экономику кредитными ресурсами. В таких условиях большинство кредитов привлекалось для спекулятивных операций, возросло количество невозвратных займов. Сегодняшнее снижение Нацбанком ставок рассматривается лишь как индикативное, поскольку объемы реального рефинансирования коммерческих банков крайне малы.

Для товаропроизводителя гривневые кредиты практически недоступны. Значительная часть кредитов в реальную экономику по своим характеристикам валютные, хотя валютой платежа по ним часто выступает гривна. Этот механизм при условии стабильности валютного курса действительно позволяет снижать процентные ставки.

Несомненно, во многих случаях повышенные процентные ставки коммерческих банков оправданы риском, однако часто этот риск зависит все же от макроэкономических показателей. Низкий объем кредитов - не столько следствие нежелания банков кредитовать, сколько несовершенной денежно-кредитной политики государства, основной задачей

которой является лишь удержание валютной стабильности, то есть курса гривны к американскому доллару.

Ограниченность ресурсной базы вынуждает коммерческие банки привлекать депозиты под высокие проценты, которые стали основным конкурентным фактором на рынке привлечения банковских ресурсов, в том числе средств населения. Как результат, - высокие кредитные ставки для экономики. При этом для большинства банков кредитно-депозитные операции с гривной дают возможность лишь увеличивать объем операций при рентабельности близкой к нулю. Основная процентная прибыль получается за счет валютных кредитов, где пока сохраняется большая маржа.

Сохраняется чрезвычайно высокий уровень долларизации украинской экономики. По некоторым оценкам, на руках у населения находится 10-15 млрд. долларов США наличными, что в 2,5-3,5 раза превышает сумму имеющейся в обороте гривны.

Из пяти функций денег гривна только частично выполняет две - средство расчетов и средство платежа. Все остальные функции обеспечиваются преимущественно американским долларом. Это дает основания рассматривать гривну лишь как «разменную монету» в денежной системе страны.

Такая ситуация имеет и субъективные проявления - в понимании населения обесценение гривны осуществляется преимущественно через девальвацию, а не вследствие инфляционных процессов, которые реальнее отображают изменения в экономике Украины.

Существующая денежно-кредитная политика не согласовывается с финансово-бюджетной и налоговой системой страны. Так, недостаток налога на добавленную стоимость - изымание оборотных средств на стадии производства и реализации товаров - не имеет действенного компенсирующего механизма в виде системы краткосрочного банковского кредитования. Вследствие этого в целом не слишком высокие с точки зрения теории налоги разрушающе влияют на экономику.

Мировой опыт свидетельствует, что самым эффективным стимулом экономического развития является повышение уровня внутреннего потребления. Поэтому для стимулирования национального производства и развития внутреннего рынка сегодня нужны изменения в государственной денежно-кредитной политике, системе заработной платы и социального обеспечения.

Денежно-кредитная политика, имеющая своей целью экономическую стабилизацию, должна охватывать более широкий спектр вопросов, а именно: **«расширение денежной массы - возрастание занятости и производства - расширение спроса - накопление капитала - возрастание бюджетных доходов - сокращение бюджетного дефицита и дефицита платежного баланса - снижение инфляции»**. Достичь этого можно путем постепенного увеличения гривневой массы в экономике путем «связанного» кредитования под процентную ставку, близкую к уровню инфляции.

Экономический суверенитет любой страны определяется способностью ее властей сформировать кредит для финансирования проектов, которые не могут быть профинансированы рынком, но будут способствовать развитию экономики. Украине сегодня это не позволено.

Еще одним показателем является срочность кредита (реализуемых проектов). В Украине сегодня считаются долгосрочными кредиты сроком на 1-3 года. Однако долгосрочными можно считать лишь кредиты, которые позволяют финансировать создание основных фондов, жизненный цикл активной части которых (оборудование) составляет около 10 лет, а пассивной (здания и сооружения) - 25 лет. Средства для финансирования таких проектов в Украине отсутствуют.

Мощным связывающим гривну элементом может выступать рынок недвижимости и фондовый рынок, которые сегодня обслуживаются преимущественно иностранной валютой. Значительные объемы гривны может также задействовать рынок товаров текущего потребления, развитие которого сдерживается дефицитом денег.

Без увеличения денежной массы также невозможно надлежащим образом реализовать отдельные элементы структурного реформирования экономики, в частности процедуру банкротства.

Таким образом, для создания условий экономического роста в Украине целесообразно перейти к более мягкой денежно-кредитной политике при одновременном усилении ответственности за нарушения в этой сфере, ввести дополнительные инструменты (по сравнению с действующими монетарными) дальнейшего укрепления денежной и финансовой стабилизации.

Так, на первом этапе в рамках параметров денежно-кредитной политики целесообразно рассмотреть возможность рефинансирования Национальным банком Украины коммерческих банков под обеспечение размещенных ими в НБУ депозитов в свободно конвертируемой валюте. Этот механизм объединяет в себе черты таких инструментов регулирования денежно-кредитных отношений центральными банками как операции на открытом рынке по купле-продаже иностранной валюты и кредитно-эмиссионные операции в режиме РЕПО, что делает возможным одновременное регулирование Национальным банком Украины валютного и кредитного рынков.

Преимуществом такого механизма по сравнению с привычными операциями на валютном рынке является возможность более гибкого и прогнозируемого регулирования гривневой массы в обращении. Подобный механизм будет способствовать увеличению объемов кредитования и постепенной дедолларизации национальной экономики. Одновременное увеличение золотовалютных резервов целиком сохраняет возможности Национального банка по регулированию курсообразования и стабильности гривны. Такой механизм мог бы стать переходным от действующих инструментов регулирования денежной системой Украины к более цивилизованному регулированию с помощью процентных ставок. Инструментом для рефинансирования могут стать ипотечные бумаги, что также будет способствовать вытеснению доллара с рынка недвижимости.

Вытеснению долларов из оборота и удешевлению гривневых ресурсов может также способствовать создание возможности формирования коммерческими банками обязательных резервов в иностранной валюте.

С целью предотвращения появления в Украине краткосрочного спекулятивного капитала, способного расшатать любую экономику, тем более, украинскую (как это уже было в 1998 году), целесообразно ввести превентивные меры. Наиболее популярной и модной системой регулирования движения капитала признали чилийскую модель. Смысл ее состоит в системе резервных требований для нерезидентов, импортирующих капитал в страну. Как обычные банковские резервные требования дифференцируются в зависимости от вида вклада, так и требования для нерезидентов разнятся в зависимости от инвестиций. Для портфельных инвестиций сроком в один год ставка отчислений составляла 20%, а для пятилетних – 0%. Прямые инвестиции и связанные с ними операции резервным требованиям не подвергались. При наступлении кризиса требования по валютным активам можно поднять до 100% и выше, что сразу останавливает спекулятивную атаку. Хотя предпосылки для кризисов имелись, они Чили не потрясли, поскольку инвестиции в стране были в основном долгосрочными, краткосрочными стало невыгодно заниматься.

6.2. Внешнеэкономическая доктрина Украины: как поступать

На протяжении длительного времени даже самые яркие экономические достижения в Украине воспринимались скептически и не вызывали в массах существенного оптимизма. Поэтому представители ряда политических групп сочли уместным создать для общества мистическую догму о необходимости некоего эпохального события, способного в корне изменить ситуацию к лучшему. Такую мессианскую роль, по их мнению, должно сыграть вступление Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО).

По замыслу идеологов вхождения в ВТО, упрощение процедур перемещения товаров и услуг через границу Украины, с одной стороны, предоставит отечественному потребителю достаточное количество дешевых и качественных импортных товаров, а с другой, - создаст необходимую конкуренцию украинским производителям, что вынудит их производить продукцию не хуже и не дороже зарубежной.

Однако, по оценкам специалистов, при вступлении Украины в ВТО можно ожидать прямого ухудшения экономической ситуации в ряде отраслей, среди которых выделяют автомобиле-, авиа- и судостроение, электронную, легкую, шинную промышленность, производство некоторых видов продовольствия и товаров длительного пользования. Вследствие ликвидации системы прямой государственной поддержки сельского хозяйства прогнозируется резкое снижение спроса на продукцию сельскохозяйственного машиностроения. Из-за неразвитости у большинства отечественных производителей эффективной системы сбыта (кредитование, лизинг и др.) они легко проиграют конкурентную борьбу. Может ухудшиться конкурентное положение украинских транспортных компаний, что очень опасно ввиду уникального транзитного положения страны, а также банков, страховых, финансовых и торговых компаний, которые из-за отсутствия в Украине стратегии развития рынков услуг не смогут на равных бороться с зарубежными конкурентами.

Нельзя забывать, что конкурентоспособность товаров с высоким уровнем переработки формируется в условиях рыночного соревнования, в первую очередь, на внутреннем рынке. Поэтому Украина постоянно будет сталкиваться с проблемой отсутствия достаточного внутреннего рынка как поля для такого соревнования, что, в свою очередь, будет ослаблять конкурентоспособность отечественных технологических компаний на внутреннем и внешнем рынках.

Серьезные проблемы ожидаются в связи с несоответствием национальных стандартов качества украинской продукции международным нормам. Украина берет на себя обязательства осуществлять ежегодно гармонизацию с международными не менее 500 национальных стандартов, что выльется для наших производителей в огромные суммы. Быстрое изменение системы стандартизации может вызвать кризис неспособности национальных производителей следовать международным стандартам и соответствующее сокращение отечественного производства.

Либерализация торговли привлечет в Украину более дешевые и качественные импортные товары, что анонсируется как выгода простому потребителю. Но именно это несет в себе главный риск. Приток импортных товаров одновременно ведет к уменьшению соответствующего производства внутри страны. Если такое сокращение не компенсировано в других отраслях, что происходит не сразу и требует значительных инвестиций, то снижаются уровни занятости и доходов потребителей, соответственно уменьшаются их возможности пользоваться улучшением товарного предложения.

Таким образом, на сегодняшний день нет серьезных оснований ожидать значительных и быстрых положительных сдвигов от вступления Украины в ВТО. В то же время не заставят себя ждать существенные отрицательные последствия в экономической, политической и социальной сферах. Поэтому Украине нужна конструктивная позиция, трезво оценивающая перспективы и угрозы, предлагающая конкретные пути и сроки решения стоящих проблем. Не стоит забывать, что из более 140 стран-членов ВТО лишь около 20 можно назвать достаточно самостоятельными и активными субъектами мировой политики, остальные 85% членов организации смирились со своей ролью сателлитов и довольствуются преимущественно осознанием своей причастности к глобализации.

Складывающаяся в мире ситуация несет Украине реальную угрозу, которой нужно противостоять. Вместе с тем, такая ситуация открывает определенные возможности, реализация которых может позволить Украине перестать быть на геополитической карте мира «decision taker» (берущим, получающим решения) в чужих играх, и реально стать «decision maker» (делающим, принимающим решения). Ни Россию, ни Запад нельзя

рассматривать только как стратегических друзей или стратегических врагов, - Украина должна следовать исключительно своим собственным интересам и решениям.

В сложившейся ситуации необходимо в экстренном порядке выработать программу противодействия приближающемуся глобальному экономическому кризису. В основу таких антикризисных программ, равно как и программы национального возрождения, могут быть положены предложения сторонников американской классической политэкономии, осмысленные и переработанные в соответствии с имеющейся ситуацией и собственными традициями.

В этой связи Украине целесообразно пересмотреть свою внешнеэкономическую доктрину в пользу приоритетного развития внутреннего рынка и максимально диверсифицировать основные товарные потоки, переориентировав их с регионов с наибольшим риском распространения кризисных явлений (Северная и Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Западная Европа) в направлении менее рискованных регионов (Россия, страны СНГ, Китай). Стоит также серьезно рассмотреть вопрос об освоении рынков Азии и Африки, в частности Ирана, Ирака и Ливии.

Внешнеэкономическая и внешнеполитическая доктрина Украины должна строиться на политике «помоги преуспеть твоему соседу», стратегиях «выигрыш - выигрыш». Это означает, что если помочь преуспеть своему соседу/партнеру, то преуспеешь вместе с ним. Преуспевающие страны становятся стабильнее. Преуспевание соседей/партнеров обеспечивает рынок для отечественных товаров, возможности для вложения капитала и для обогащения именно по мере того, как мы создаем рабочие места и богатство для них. Бедные соседи - источник проблем для всех: для них самих и для нас. Их проблемы имеют тенденцию пересекать границы и угрожать нашему миру и благополучию. От политики «помоги преуспеть твоему соседу» выигрывают все.

В противоположность, по формуле «разори твоего соседа» выигрывает лишь одна сторона, это - «игра с нулевой суммой». Выигрывают, если другие проигрывают, преуспевают за счет того, что другой нищает. Этот старый инстинкт все еще остается руководящим принципом группы сверхбогатых людей и контролируемых ими правительств, для которых источником богатства должно быть разорение других, собственное обогащение путем отнятия того, что принадлежит другим. Их оружие - богатство при чужой бедности. Против такой политики Украина должна выступать вне зависимости, касается она ее или других стран.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины более чем на 40% формируется за счет экспорта. Экономике «азиатских тигров» зависят от экспорта лишь на 25-35 процентов, однако считаются чрезвычайно восприимчивыми к внешним факторам. На что тогда надеяться Украине с практически неразвитым внутренним рынком?

Американцы искусно методом «кнута и пряника» пытаются форсировать вступление Украины в ВТО, что никоим образом не будет способствовать в нынешних условиях развитию отечественной слабоконкурентной экономики. Вероятно, целесообразно не спешить с реализацией такой идеи, в противном случае могут возникнуть препятствия для своевременного закрытия внутреннего рынка как антикризисного механизма. Не имея возможности реализации подобных мероприятий, Украина может впустить вирус мирового кризиса, прежде всего, через базовые экспортно-ориентированные отрасли экономики - металлургию и химию, считающиеся сегодня приоритетными.

Рост народного хозяйства и «свободная торговля» - несовместимые противоположности. За всю современную историю меры протекционизма в экономике наглядно демонстрировали ее победоносное развитие, а свободная торговля оставалась политикой, навязываемой Британской империей тем странам, которые были ее жертвами. Если все страны мира перейдут на свободную торговлю, то в результате вся мировая экономика будет ввергнута в хаос всеобщей разрухи.

Необходимость в антифритредерских мерах защиты экономики вызвана тем, что ни одна отрасль промышленности не сможет выжить, если она не получит за свою продукцию

такую цену, которая выше ее себестоимости. Точно так же ни одна национальная экономика не сможет процветать, если позволит выбрасывать на свою территорию товары, которые она не в состоянии купить, не ограничив при этом покупку некоторых самых необходимых товаров. Основная цель протекционистских мер (тарифов и регулирования торговли) состоит не в поиске дополнительного или альтернативного источника налоговых сборов, а в решении планово-экономической задачи, которая занимает каждое современное здравомыслящее правительство.

Если какая-либо страна поставляет нам товары по более низким ценам, чем наши цены, и делает это из-за дешевизны собственной рабочей силы и отсутствия внутренних затрат на инфраструктуру, то такая торговля разорит обе эти страны. Та, другая страна так и останется отсталой, сохраняя низкий жизненный уровень в соответствующих секторах занятости, в то время как качество жизни трудящихся своей страны снизится до такого же уровня, как и у тех, кто занят на таких же работах у зарубежного партнера в низкооплачиваемых сферах.

Таким образом, традиционные формы протекционистской политики в области тарифов и торговли законны и обязательны. Они являются одним из наиболее действенных средств в руках правительства в области планирования развития народного хозяйства. Без таких средств правительство не может эффективно защищать свою национальную валюту.

Необходимо реально сосредоточиться на развитии отечественной промышленности и технологий, расширении внутренних рынков потребления. Источниками финансирования подобных проектов могут быть целевые внешние займы, а также участие в высокодоходных инвестиционных программах, проводимых Федеральной резервной системой США. Однако в условиях ограниченности долгосрочных внешних кредитов и инвестиций наиболее мощным финансовым инструментом развития украинской экономики может стать контролируемая, связываемая гривневая эмиссия, которой в Украине очень боятся и не научились до сих пор пользоваться.

6.3. Украинско-российские взаимоотношения: проблемы и перспективы

На протяжении последних лет асимметричность взаимозависимости между Украиной и Россией в пользу последней не только не уменьшилась, но и существенно выросла. Попытки Украины как-то исправить положение ограничиваются преимущественно предложением создания зоны свободной торговли, увеличением квот на экспорт металла и металлоизделий, а также введением ответных протекционистских мер против продукции российских товаропроизводителей.

Доминирование на протяжении десятилетия сырьевой экспортной модели развития в России и Украине предопределило формирование торгово-посреднической направленности во внешнеэкономической деятельности наших странах, в рамках которой основное внимание уделялось ценовой конъюнктуре и ценовой конкуренции. Это оказывало первостепенное влияние на формирование внешнеэкономических стратегий и тактик национальных компаний и государств. В то же время, активно используемые развитыми странами стратегии базируются на средне- и долгосрочном анализе тенденций развития мировой экономики. Конкурентоспособность национальных экономик, их участие в распределении мирового дохода обеспечивается не в результате игры на ценовой конъюнктуре, а за счет формирования производственно-инвестиционных комплексов и цепочек, за счет развития промышленно-технологической кооперации между компаниями и странами. Стратегия выхода Украины из системного кризиса с использованием традиционных подходов индустриальной эпохи не имеет будущего.

Российское экономическое влияние все больше приобретает системные характеристики, усиление зависимости Украины от России имеет не только количественные, но и качественные параметры. Сегодня оно развивается по трем основным сценариям:

- углубление энергетической зависимости Украины (зависимость от поставок нефти, газа и электроэнергии);
- защита российских товарных рынков путем различных форм дискриминации украинских производителей (квоты, пошлины, вывозной НДС, антидемпинговые процедуры);
- усиление присутствия российского капитала в Украине за счет скупки промышленных активов, захвата доминирующих позиций на ряде товарных рынков.

Таким образом, Россия совершила ряд последовательных шагов от геополитики к геоэкономике, от торгово-посреднической к производственно-инвестиционной внешнеэкономической стратегии. Украина до сих пор не имеет четкой концепции экономических взаимоотношений, отстает с развитием допускаемой Россией стратегии взаимной интеграции, позволяя на своей территории полномасштабное разворачивание Россией стратегии экспансии.

Таким образом, украинская власть оказалась в весьма сложном положении. Она должна бороться с последствиями растущей асимметричной экономической зависимости Украины от России в условиях, когда исчерпаны экстенсивные методы наращивания украинского экспорта в Россию, а российское правительство заинтересовано не столько в количественном развитии российско-украинской торговли, сколько в большей уступчивости со стороны Украины в вопросах использования геополитического суверенитета. Решение указанных задач требует от Украины начать поиск новых стратегических инициатив, прежде всего, касающихся глобальных проблем развития Украины и России, а не заикливания на двусторонних экономических и внешнеторговых отношениях.

Нужно отметить, что, несмотря на внешнеполитическую конъюнктуру, украинско-российские отношения в сфере экономики находятся в состоянии непрерывного развития. Условно можно выделить три модели развития украинско-российских отношений:

- индустриальная реинтеграция;
- модернизации инфраструктуры;
- опережающее развитие.

Модель индустриальной реинтеграции формируется под воздействием процессов приватизации и первоначального накопления капитала в двух странах. В среднесрочной перспективе эксплуатация российским капиталом в Украине промышленных активов, вероятно, будет выполнять лишь функцию социального амортизатора, создавая рабочие места для индустриальных рабочих. Однако в целом такая модель не несет Украине никаких стратегических перспектив. В большинстве своем продолжается эксплуатация давно устаревшего оборудования, требующего больших вложений капитала для его ремонта и модернизации, но уже в пользу российских собственников.

Российские экономические группы в Украине, как и украинские, продолжают управлять финансовыми потоками подконтрольных им предприятий, зачастую перераспределяя их не в интересах государства, практически не утруждая себя вопросами управления и развития собственности как таковой. Принятая украинскими властями ориентация на привлечение стратегических инвесторов (в том числе при приватизации) лишь способствует развитию указанной концепции управления потоками. Развитие института портфельных инвесторов, объективно заинтересованных в управлении собственностью, в Украине сознательно тормозится, все чаще из уст представителей официальных властей звучит мнение о том, что Украине мелкие акционеры не нужны.

Модель модернизации инфраструктуры выглядит более перспективной. Она оформляется по мере проявления интереса к Украине со стороны несырьевых российских компаний, которые приспособились к рыночным условиям и теперь ищут рынки сбыта своей традиционной относительно недорогой продукции машиностроения. Основанием для развития этой модели является так называемая «проблема 2005 года», решение которой заставит украинское государство изыскать источники финансирования для проектов модернизации инфраструктуры, что создаст емкий рынок сбыта продукции предприятий российского машиностроения.

Однако при всей актуальности и привлекательности проект модернизации инфраструктуры чрезвычайно капиталоемкий и непосильный для украинского бюджета как основного источника его возможного финансирования. При этом от реализации такого проекта российская сторона выиграет дважды: получит рынок сбыта для российских машиностроительных компаний, а также позволит снизить издержки на поддержание инфраструктуры для российских сырьевых компаний, которые оперируют в или через Украину. Кроме того, такой проект способен обеспечить удержание Украины в сфере российского влияния, поскольку выглядит достаточно конкурентоспособной экономической альтернативой западным проектам реструктуризации украинской экономики.

Все же, проект совместной украинско-российской модернизации инфраструктуры не решает проблему технологического отставания двух стран от мировых лидеров, не позволяет Украине избавиться от экстенсивного экономического развития. Обе вышеописанные модели морально устарели, в обеих Украине отводится сугубо инструментальная роль, ни одна из них не обеспечивает двум нашим странам возможности преодолеть разрыв между высокотехнологичной экономикой западных стран и нашими индустриальными экономиками.

Таким образом, стратегия выхода Украины и России из системного кризиса с использованием традиционных индустриальных подходов не имеет перспектив. Так, для достижения половины уровня ВВП на душу населения стран-членов ЕС России при условии развития нынешними темпами понадобится 36, Украине – 48 лет. Вывести экономику обеих стран на новые рубежи может лишь украинско-российское сотрудничество в принципиально новом формате, на пути опережающего развития.

На сегодняшний день модели опережающего развития в реальности не существует, в лучшем случае она находится на предпроектной стадии и обсуждается в узких экспертных кругах. При определенных маловероятных обстоятельствах, если обе стороны найдут взаимопонимание и отдадут предпочтение достижению перспективных стратегических целей, такой проект мог бы быть весьма эффективным. Однако для этого должны измениться как Украина, так и Россия. России необходимо отказаться от своего имперского синдрома и искать не тактической, а долгосрочной стратегической выгоды, видеть в Украине не колониальную, а дружественную страну. В свою очередь, Украина должна избавиться от страха перед «российским империализмом», научиться адекватно реагировать на возникающие ситуации, упреждать негативные и невыгодные ей моменты.

В Украине должны осознать, что иметь доступ к ресурсам и рынку России стратегически гораздо выгоднее, чем получать похвалы и моральную поддержку Запада. И такой доступ можно получить без потерь собственного суверенитета, экономики, культуры.

Проект опережающего развития может не ориентироваться на приоритетное использование природных богатств России и индустриальной инфраструктуры Украины. Индустриальный сектор может помочь решить определенные задачи, однако не позволяет преодолеть двум нашим странам огромную пропасть, отделяющую их от группы лидеров. И перспективные украинско-российские отношения сегодня могут строиться лишь в рамках проекта опережающего развития, ориентированного на поиск и прорыв к рынкам современных технологий, на трансформацию образовательного уровня и научного потенциала двух стран в интеллектуальный капитал, дающий реальную коммерческую отдачу.

Украина как государство имеет будущее только в том случае, если сама начнет меняться. Государство и компании при создании или освоении внутренних и внешних рынков должны выступать в роли маркет-мейкера, а не пользователя. При этом правительство должно сформировать целостную и эффективную систему привлечения и контроля капитала, в том числе российского, а украинские компании - перейти от торгово-посреднических схем к инвестициям украинского капитала в перспективные рынки.

6.4. Внутренние ресурсы развития экономики Украины

На секретной конференции в Берлине 16-17 сентября 1931 года немецкий ученый, в то время ведущий сотрудник Министерства экономики Германии, доктор Вильгельм Лаутенбах представил Меморандум «Перспективы экономического возрождения путем инвестирования и расширения кредитной деятельности».

Из материалов, рассекреченных и опубликованных лишь в 1991 году, стало известно, что в числе сорока участников конференции были правительственные служащие, банкиры и экономисты, в том числе, Вильгельм Рюнке, который впоследствии стал ведущим теоретиком «социально ориентированной рыночной экономики» в Германии в 1950-е годы.

В Меморандуме подчеркнуто: «Естественным путем преодоления экономического и финансового кризиса является не ограничение, а повышение экономической активности». Проведены различия между двумя типами кризисов. К первой группе кризисов относятся те, которые вызваны, так называемыми чрезвычайными производственными задачами, например, военной экономикой, конверсией военного производства и переводом его на мирные рельсы, а также программами восстановления экономики после больших природных (стихийных) катастроф.

Другая категория кризисов связана с разрушением финансовой системы, очевидным скатыванием экономики в состояние депрессии, сопровождаемой массовой безработицей и общим застоём производства.

В условиях экономического кризиса должно наступить всеобщее понимание того, что мы должны и что мы больше всего хотели бы производить. Однако от рынка - единственного регулятора капиталистической экономики - на этот счет, очевидно, вообще нельзя получить никаких директив.

Центральной и самой актуальной задачей экономической политики становится реактивация важнейших из неиспользуемых производственных мощностей. Государство должно сформировать новую структуру экономического спроса. Но эти фундаментальные условия, этот спрос, в свою очередь, должен представлять собой настоящее экономическое капиталовложение. Оно должно быть направлено на производство, а не на потребление. Следовательно, первостепенная задача государства - действовать таким образом, чтобы обеспечить реализацию инфраструктурных проектов и инвестиционных программ, поддерживаемых обществом или государством. Результатом реализации этих программ должно быть создание дополнительных реальных экономических стоимостей. Большинство общественных инвестиционных программ должно быть ориентировано на строительство и реконструкцию такой транспортной инфраструктуры, как скоростные шоссе и железные дороги.

Вполне естественным является фундаментальный вопрос о том, каким образом финансировать эти продуктивные инвестиции, которые должны увеличить реальное экономическое богатство страны. При этом следует учитывать, что долгосрочный капитал невозможно получить ни на внешнем, ни на внутреннем рынке капиталов. Внутренние сбережения слишком малы.

Более того, из-за незначительных налоговых поступлений пустой остается государственная казна. Весь ужас заключается в том, что из-за недостатка финансовых ресурсов во времена глубоких депрессий приходится прекращать вполне разумные и необходимые общественные работы.

Каким же образом можно финансировать инвестиционные программы? Ликвидность является, прежде всего, организационно-техническим вопросом. Частные банки могут образовывать ликвидные активы, в том случае, если они имеют необходимый резерв в центральном банке. При этом объем реальной кредитной эмиссии центрального банка, необходимый для облегчения кредитной активности частных банков, может быть весьма ограниченным. Предлагалось, чтобы центральный банк выдавал частным банкам гарантии переучета тех видов кредитов, которые должны быть использованы исключительно на

указанные выше экономически целесообразные и необходимые программы инвестирования инфраструктуры. В результате вновь формируемые кредиты центрального банка, предназначенные для облегчения финансирования инфраструктурных программ, составляют лишь небольшую часть полного объема кредита, необходимого для реализации этих проектов.

Кредитное финансирование этих инвестиционных программ через дисконтируемые и восстанавливаемые центральным банком аккредитивы оказывает как прямое, так и косвенное воздействие на восстановление экономики, то есть ведет к немедленному расширению производства путем вовлечения в него безработных и эффективного использования оборудования и сырья.

По мере улучшения финансовых условий для фирм, вовлеченных в реализацию проектов, улучшаются также финансовые условия самих банков. В результате, по мере роста спроса на средства производства и заработную плату для вовлеченных в сферу занятости новых работников растет также спрос на потребительские товары. Решающее воздействие процесса расширения первичного (государственного) кредита на реализацию инфраструктурных проектов влечет за собой стимулирующее воздействие на производство в целом. Это, в свою очередь, приведет к росту налоговых поступлений государству, в результате чего оно сумеет произвести выплаты центральному банку для долгосрочной консолидации исходной кредитной эмиссии.

Улучшение инфраструктуры и повышение технологического уровня промышленного производства ведет к росту выпуска материальной продукции и увеличению средней производительности в народном хозяйстве в целом. Это позволяет стимулировать экономическое развитие страны, не допуская роста инфляции. Кредитное финансирование инфраструктуры и технологических проектов не ведет к инфляции. Такие проекты не являются разрушительными или истощающими. Более того, они представляют собой в материальном смысле, настоящую капиталобразующую экономику.

Вместе с тем, можно застраховать себя от инфляционных опасений, так как зарплата может несколько снизиться, если накопленные экономические сбережения будут израсходованы исключительно на образование новых рабочих мест. Необходимо умело сочетать эти сбережения и продуктивное использование накоплений.

В Меморандуме Лаутенбаха сказано: «В любом случае первостепенное значение имеют уверенные действия по созданию кредитов, доступных для инвестирования... Если мы будем уклоняться от такой политики, то мы неизбежно будем обречены на страдания от дальнейшей экономической разрухи, что, в конечном счете, приведет к окончательному превращению в руины государственных финансов и экономики в целом».

Концепция Лаутенбаха во многом совпадает как с «новым курсом» Ф.Рузвельта в США, так и с программами экономического возрождения ряда стран после Второй мировой войны (Германии, Японии, Франции, Италии и др.).

То, о чем говорил Лаутенбах в 1931 году, не утратило свою актуальность и сегодня, в частности, для тех стран, которые всерьез намерены создавать независимую экономику и обеспечивать реальную, а не мнимую экономическую безопасность.

Монетаристские мероприятия помогли остановить в Украине гиперинфляционные процессы 1992-1994 годов, однако стабильность не означает развития. Украина должна развиваться самостоятельно за счет внутренних ресурсов, ждать помощи неоткуда.

Следует остановиться на двух важных аспектах описанной тактики. Если кредит выдается на крупномасштабный инфраструктурный проект или на самые капиталоемкие формы производства, или на научно-технический прогресс как таковой, или на определенное сочетание сфер, то экономика в целом получает один из наиболее действенных импульсов развития. В этих случаях кредит, предоставляемый первичному получателю, оказывает максимально возрастающий эффект, направленный вверх - через закупки от поставщиков, и вниз - через влияние улучшенной технологии на общую эффективность экономики.

Совсем другое дело, когда тот же объем стимулирующего кредита выдается на обычное производство традиционных товаров домашнего потребления. Такой кредит не принес бы даже относительно равную пользу экономике в целом, разве что в исключительном случае, когда он снимает напряженность «узкого места», где такая потребность была особенно настоятельной.

В условиях, когда государство лишает законной силы уступку центральному банку своей прерогативы в создании и эмиссии валюты, национальный банк передает в распоряжение государства наиболее мощные административные рычаги неинфляционного стимулирования реального экономического роста.

Механизм выдачи в кредит создаваемой государством валюты через национальный банк фактически исключает опору государства на открытый рынок для государственных облигаций как источник его ссужающей силы. Государственные казначейские билеты могут быть введены в обращение через ссуды с процентными ставками, которые отражают лишь общий риск и административные расходы. Государственный кредит становится самой дешевой формой кредита на рынке. Путем ограничения видов ссуд по этому кредиту правительство может непосредственно регулировать рост госсектора, а также структурировать инвестиционные возможности частного сектора экономики. Ограничивая этот кредит займами, используемыми обычно кредитованием строительства, и выпуском облигаций под вещественные товары и научно-технические инновации, для госкредита можно сохранить не только неинфляционную тенденцию, но также сделать его потенциально антиинфляционным. В той же мере, как заметные сдвиги в производительности труда происходят в результате использования наиболее прогрессивных технологий, снижается цена товара.

Как ни парадоксально, но любая эффективная программа реорганизации такой расшатанной экономики, как украинская сегодня, не сможет быть реализована иначе, чем путем использования довольно богатого мирового исторического опыта военной экономики, связанного с риском и выгодой.

Восстановление народного хозяйства может быть начато только по инициативе и под руководством правительства, которое должно активизировать незадействованные и частично задействованные средства производства и объединить все необходимые материалы, оборудование, трудовые ресурсы и другие элементы с целью возобновления полезного производства и доведения его до уровня, который оно имело до наступления разрухи. После этой начальной фазы восстановления состояние мобилизации поддерживается путем перехода к системе закупочных заказов на поставку и кредиты для еженедельных выплат зарплаты и закупки материалов и т.д. Достаточно хороший подход к развертыванию мобилизации в значительной мере напоминал бы начало довоенной и военной мобилизации экономики СССР, США, Германии.

К наиболее «узким местам» в экономике материального производства относятся три показателя: кубические метры используемой воды в час, киловатт-часы электроэнергии и тонно-километры для перевозки грузов. Каждый показатель измеряется в расчете на душу населения, на домохозяйство и на квадратный километр соответствующей территории. Эти «узкие места» имеют прямое отношение к изменению потенциальной относительной плотности населения. Иными словами, при прочей равной технологии реальная производительность, которая может быть достигнута в одной области, сопоставимой с другой по размерам и общему состоянию, варьируется в зависимости от того, насколько преодолены эти три инфраструктурные «узкие места».

Для внутренней поддержки развития экономики правительство может задействовать самый мощный и самый длительный стимул к повышению как темпов роста производства, так и эффективности всего народного хозяйства, используя следующие четыре рычага, имеющиеся в государственном секторе экономики:

1. крупномасштабные улучшения базовой (материальной) инфраструктуры;
2. стимулирование растущих темпов перспективных научных исследований;

3. связанные с этим меры по совершенствованию народного образования;
4. использование правительством его покупательной способности, налоговых скидок на полезные инвестиции и льготных условий кредитования для стимулирования развития и применения самых передовых технологий, например, при конструировании новых машин и оборудования.

Эти меры обеспечивают самые высокие темпы роста эффективности народного хозяйства, как на душу населения, так и на квадратный километр используемой земли.

Таким образом, концепция национального экономического возрождения Украины должна включать следующие положения:

1. Процесс спада промышленного и сельскохозяйственного производства, разрушения основной инфраструктуры, деградации систем образования и здравоохранения, подрыва научно-технического потенциала должен быть немедленно остановлен директивными мерами государства. Продолжение процесса распада приведет к необратимой утрате украинской государственности, национальной безопасности и даже возможностей физического выживания.
2. Украинская история и культура имеют свои специфические особенности, которые помогают сопротивляться кризису. Однако в поисках пути спасения имеет смысл обратиться и к истории других стран, таких как Франция, Германия, Италия, Япония, США, которая содержит важный опыт выхода из кризисных ситуаций.
3. Подъем промышленного производства и восстановление после кризиса/разрухи всегда базировался на принципах национальной экономики, прямо противоположной догмам монетаризма и глобалистским рецептам «свободного рынка» и «свободной торговли». Государству принадлежит ведущая роль:
 - в регуляции основных денежных и кредитных функций в системе народного хозяйства, в том числе обеспечение необходимого потока кредитов для расширения производственной базы экономики;
 - в осуществлении мер защиты внутреннего рынка, регуляция цен по принципу так называемых паритетных цен, создание налоговой системы, обеспечивающей всестороннее развитие производительных сил страны;
 - в сохранении и развитии основной физической инфраструктуры (транспорт, энергетика, водоснабжение, связь), осуществлении государственного финансирования крупномасштабных проектов развития инфраструктуры;
 - в обеспечении всеобщего образования, здравоохранения, социальной защиты и охраны труда;
 - в ускорении научно-технического прогресса.

Эти принципы определяют основу для выработки конкретных кратко- и долгосрочных мер, необходимых для преодоления спада украинской экономики.

Нужно также понимать, что имеется лишь один главный источник роста. Во все времена человеческий прогресс базируется исключительно на открытиях и на передаче этих открытий, в форме культуры, от одного поколения к другому. Источник этих открытий один: сознание человеческого индивидуума. То же самое верно и в экономике.

Не крупные фирмы являются источником роста. Рост происходит от использования средних предприятий, проектно-конструкторского сектора, постоянно осуществляемого и тем самым вызывающего непрерывный ряд изменений в способе производства и производительности. И причина стольких трудностей, испытываемых странами третьего мира в их попытках имитировать производство развитой части мира, заключается в том, что без станкостроительного сектора и без инфраструктуры промышленность не работает.

Научные и инженерно-научные исследования в сочетании с образованием создают высококвалифицированную рабочую силу, или рабочую силу с потенциалом высокого качества. Последовательность открытий образует научный аспект образовательного процесса, и тогда формируется руководитель такой средней фирмы: талантливый инженер, талантливый ученый, лидер, заставляющий свою фирму производить улучшенные проектно-

конструкторские разработки, революционизирующие качество продукции и качество технологии и производственного процесса, увеличивая тем самым производительную силу труда.

Например, Германия существует благодаря тому, что экспортирует 40% своей продукции. Германия, как высокотехнологичная экспортирующая нация, опирающаяся на машиностроение, в особенности на автомобилестроение, и другие отрасли промышленности, на значительно выше других стран по качеству продукции, по разработкам и по производительности труда. Немецкий труд не дешев, Германия - не дешевый рынок труда, но это оправдано, поскольку технологический потенциал и производительность германского труда выше. Поэтому более высокая заработная плата является преимуществом для немцев. Промышленники-менеджеры и банкиры, тесно с ними сотрудничающие, понимали и понимают это, и они представляют собой политическую силу, движущую нацию вперед.

То же самое имело место в США, северной Италии, Швеции. Тем же принципам следовали силы, окружавшие де Голля, в ходе подъема французской экономики из бедственного положения в 1950-х годах. В СССР в военно-промышленном секторе некоторые из этих принципов, аналогичным образом, признавались в качестве практических принципов деятельности.

Приходится признать, что Украина находится на грани «третьего мира», все больше утрачивая способность быть субъектом международной политики и экономики, превращаясь в объект внешнего воздействия.

Долгое время в Украине существовала наивная надежда на «добротного плантатора» немецкого или американского – любого, возможно, только не российского, который придет и обустроит страну. Неудачи насторожили. Достаточно вспомнить деятельность «Lafarge», связанную с Николаевским цементным заводом, «Daewoo» с «АвтоЗАЗом», «Cargill» с заводами по переработке подсолнечника.

Только национальный капитал в состоянии реализовать программу преодоления экономического и социально-политического кризиса в стране. Конечно, для этого он должен существовать в таких правовых и политических рамках, которые позволяют ему эффективно работать. Он должен осознать свои интересы как неразрывно связанные с интересами нации и суметь отстоять их экономически и политически.

Однако отечественные предприниматели вынуждены бороться за существование буквально на уничтожение соперника. Выживать и быть более-менее успешными могут только так называемые «олигархи», которые зачастую не отстаивают интересы нации, особенно если они не совпадают с их собственными. Подобным образом ведут себя и многие чиновники. В таких условиях есть все основания констатировать, что на пути международной экспансии и ТНК в защиту интересов Украины может выступить практически только украинская власть, которая не сможет или даже не захочет противостоять натиску мощных международных экономических структур, поддерживаемым столь же мощными развитыми государствами. Облегчит проникновение ТНК на украинский рынок их лобби в самой отечественной элите. И важно ли, российскими или западными будут «новые хозяева» Украины?

Главное для Украины - не поступаться национальными интересами. Украине нужно учиться жить в существующей реальности, крепнуть, не теряя экономической и политической независимости, сознательно идти на создание ситуативных и долгосрочных союзов и блоков с другими странами, например, такими как Германия, Россия и Китай, и не вступать в международные конфликты пока мы не станем сильны.

Нужно учиться эффективности государственного управления, железному следованию ясно осознаваемым национальным интересам, энергичному государственному регулированию ради стимулирования экономического роста. Целями Украины могут стать собственная безопасность, оздоровление собственной экономики с широким применением

госрегулирования, максимальное расширение политического влияния при разумном использовании окупаемости инвестиций в экономику партнеров и союзников.

Такова новая реальность, в которой Украине предстоит жить в ближайшие годы.

7. Мир и угроза глобального кризиса. Как поступить?

Ответ на извечный вопрос «Что делать?» в существующих сегодня в мировой экономике условиях целесообразно разделить минимум на четыре:

1. Что делать миру?
2. Что делать США как погрязшему в проблемах мировому банкиру?
3. Что делать Украине?
4. Что делать отдельно взятому предприятию или домохозяйству?

В соответствии с этими позициями необходимо пытаться прогнозировать наиболее разумные действия, которые нужно предпринять для предотвращения развития высоковероятного риска возникновения и распространения глобального кризиса, источником которого является финансовая система США.

Нынешняя денежно-финансовая система США, которая также является основой соответствующей мировой системы, стоит на грани краха. Как скоро наступит этот крах, зависит от усилий и возможностей политических и денежных властей Соединенных Штатов оттягивать его наступление, а также желания и готовности мирового сообщества найти решение существующей проблемы, поняв и приняв потребность принесения должных жертв, размер которых с каждым днем лишь возрастает.

Единственный способ предотвращения хаоса на планете состоит в том, чтобы суверенные правительства предприняли меры по реорганизации соответствующих финансовых и денежных институтов ввиду их несостоятельности и банкротства. Американская финансовая система должна быть подвергнута процедуре банкротства под правительственным надзором. Банкротство нужно рассматривать как единственную альтернативу глобального краха. Если такая реорганизация не будет проведена, если не будут созданы реальные механизмы и инструменты, заменившие доллар США как средство международных расчетов и валютных резервов, то нации не смогут выжить, поскольку результатом станет хаос. И в современном индустриальном обществе этот хаос может очень быстро привести к геноциду.

Таким образом, мировое сообщество должно начать активную работу по созданию нового справедливого мирового финансового порядка, не дожидаясь самопроизвольного крушения американской финансовой системы. Времени на поиск решения осталось не так уж много.

Однако у большинства наций не хватает смелости сделать этот шаг. Большинство стран слишком слабы, чтобы инициировать необходимые меры без поддержки со стороны. Если Соединенные Штаты объединятся с Великобританией в стремлении подавить любое усилие по объявлению этих институтов банкротами в международном масштабе, то большинство восставших может быть уничтожено этими силами. Большинство правительств не настолько безумны, как кажется, они лишь боятся последствий со стороны англо-американцев в случае непослушания. События в Ираке, Югославии и Афганистане наглядно продемонстрировали, как расправляются с инакомыслящими.

Сейчас в мире есть только четыре мировые державы - США, Великобритания, Россия и Китай. Именно на них лежит основной груз ответственности за мир. При этом объективно следует понимать, что толчок необходимым изменениям могут и должны дать Китай и Россия, – им не так просто угрожать. В США также достаточно трезвомыслящих политиков и экономистов, осознающих всю глубину проблемы и ищущих пути ее разрешения. Украина могла бы стать инициатором начала активного движения в этом направлении, выполнив тем самым очень важную миссию перед человечеством.

Нужно понимать, что перевернуть существующую в мире финансовую пирамиду и свернуть бесчисленное количество наполняющих ее обязательств практически невозможно, поскольку нельзя заставить огромное количество обособленных игроков добровольно отказаться от ожидаемых доходов в пользу неминуемых потерь. Если даже попытаться это сделать, то кроме железной воли правительств потребуются значительные организационные,

интеллектуальные и финансовые ресурсы, а также очень много времени. Украина, например, уже не один год пытается бороться с дебиторско-кредиторской задолженностью в экономике, а она все равно упорно движется в сторону увеличения.

У предыдущего руководства США имелось понимание проблемы и желание ее решить, однако это желание было обременено неременным условием сохранения мирового господства США. Так, одобренный в 1993 году Президентом США Биллом Клинтон «Новый план Маршалла» предусматривал возможности направления (связывания) существующих долларовых капиталов для всестороннего экономического и социального развития стран и народов всего мира. Однако этим же планом предусматривалась добровольная передача всеми странами-участницами подобного соглашения правительству США полного контроля над ООН, ВТО и другими международными организациями, а также наделение президента США полномочиями Президента Свободного мира. Существующая администрация Соединенных Штатов, к сожалению, даже не считает необходимым решать проблемы развития мира, рассматривая это как угрозу стратегическим интересам США.

Таким образом, от Америки сегодня ждать помощи особо не стоит. Проблему нужно решать извне хирургическим способом. США нужно поставить перед фактом, что если они не подключатся к цивилизованному и добровольному решению проблемы на равных с другими странами условиях, проблему решат без них и, вероятно, даже не в их пользу.

В этой связи, необходимо предусмотреть возможные экономические пути инициирования реорганизации мировой денежно-финансовой системы (сопровожаемые заключением группой стран соглашений о единых действиях) через банкротство существующей финансовой системы Соединенных Штатов Америки. Такими совместными действиями, которые могут реализовываться по одному либо одновременно несколько/все, могут быть:

- оперативная продажа странами-участниками соглашения долларов США из валютных резервов на валютном рынке против других свободно-конвертируемых и/или мягких валют;
- расширение расчетов между группами стран преимущественно в национальных валютах;
- выдвижение требования о расчетах за экспортируемые товары исключительно в национальной валюте страны-экспортера, которую импортеры имеют право приобретать в центральном банке этой страны;
- введение ограничений (например, в виде резервирования) на спекулятивные операции со стороны нерезидентов на национальных финансовых рынках;
- введение ограничений на проведение операций с деривативами (возможно, кроме случаев прямого хеджирования рисков, связанных с кредитованием реального сектора экономики и международного товарооборота);
- введение ограничений на свободное перемещение капиталов, в частности, операции на международных финансовых и валютных рынках;
- введение требований к национальным субъектам относительно возврата средств, инвестированных на международных финансовых и валютных рынках;
- введение контроля и ограничений на операции национальных банков и компаний в долларах США.

Нельзя отказываться и от возможности моратория долгов разных стран, что вероятно станет основным условием и требованием при проведении банкротства существующей мировой финансовой системы.

На уровне микроэкономики также целесообразно уходить от долларовых накоплений и расчетов, вкладывая американскую валюту в реальные активы, способные создавать новую стоимость: средства производства, коммерческую недвижимость, производственные активы и т.д.; - большинство не приносящих дохода активов будет лишь обесцениваться. Импорт созидательных (производственных) активов вытолкнет доллары США из национальных экономик, одновременно способствуя их росту. При этом национальные денежные системы

должны будут обеспечить свою экономику необходимым количеством денег для финансирования оборотных средств. Стимулировать такие мероприятия может сознательная и целенаправленная информационная политика государств.

Указанные мероприятия достаточно быстро приведут к чрезмерному избытку долларов США в мировой экономике, за чем последует обесценение американской валюты. В таких условиях США вынуждены будут немедленно сесть за стол переговоров по данному вопросу, в противном случае начнется необратимый крах американской финансовой системы.

Необходимо, однако, помнить и о законной возможности оперативного отказа США от услуг Федеральной резервной системы, что, правда, не страхует Соединенные Штаты от кризиса национальной экономики, который автоматически может последовать за подобной реорганизацией финансовой системы и связанных с этим изменением привычных методов работы.

Отыскав инструменты, позволяющие инициировать банкротство существующей мировой финансовой системы, необходимо выработать позицию относительно создания новой, более справедливой системы.

Вероятно, как и в Бреттон-Вудской валютной системе основой для установления паритетов валют между собой должны служить долгосрочные инвестиции и торговые соглашения с упором на развитие базовой экономической инфраструктуры и долгосрочные капиталовложения в производство сельскохозяйственной и промышленной продукции.

Вместе с тем, возвращаться к фиксированным курсам неразумно. Если должна расти международная торговля, то стоимости валют должны быть связаны с экономическими показателями соответствующих стран. Существует достаточное количество индексов, которые могут помочь измерить стоимости валют и определить курсы обмена. Стране, достаточно хорошо функционирующей при определенных курсах валют, должно быть позволено сохранять существующий курс. Если страна функционирует плохо, девальвация может ей помочь, понизив цены и сделав более конкурентоспособными ее товары. С другой стороны, если страна слишком конкурентоспособна, можно с уверенностью предположить, что курс ее валюты занижен. Поскольку здесь действует много факторов, возможна множественность курсов.

Фиксированный курс будет тормозить международную торговлю и экономическое развитие. Однако, как известно, плавающий курс может принести значительно больше вреда, если не обуздать дестабилизирующие элементы его характера. Поэтому должны быть установлены критерии минимального периода и максимального разового отклонения стоимости валют. Нельзя потакать неразумной спекуляции и чрезмерной волатильности валют, их нужно контролировать, ими нужно умело управлять.

Необходимо создать новую международную валютную систему, основанную не на валюте одной-двух крупнейших стран, а на базе единой международной расчетной валюты типа существующей ныне СДР (special drawing rights – специальные права заимствования), при определении которой должны учитываться веса разных стран или регионов с точки зрения роста реальной платежеспособности их национальных/региональных валют. Этот рост будет, прежде всего, определяться тем, насколько выросло в каждой стране/регионе производство потребительских благ. Такая валюта будет эмитироваться строго в соответствии со сформированными резервами национальных валют. И, безусловно, все это должно быть приведено в соответствие с ростом денежной массы в той или иной стране/регионе.

При этом необходимо реорганизовать структуру и принципы работы существующих международных финансовых организаций. Так, Банк международных расчетов (БМР) или заменивший его орган будет выполнять роль международного центрального банка. Он должен будет определять методологию и контролировать выполнение единых принципов расчетов в международной торговле, кредитно-эмиссионных операций и курсообразования национальных/региональных валют, не допуская отклонений от принятых странами-

участницами соглашений принципов, а также оперативно информируя остальных о подобных отклонениях.

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) или заменивший его орган должен будет контролировать международный инвестиционный процесс, занимая у богатых стран и одалживая бедным, финансировать глобальные инвестиционные проекты, ограничивать спекуляцию на международных рынках капиталов.

Международный валютный фонд (МВФ) или заменивший его орган, тесно сотрудничая с МБРР и БМР, должен предотвращать либо сглаживать циклические колебания в экономиках стран, предотвращая кризисные явления, стимулируя ликвидацию разрыва текущего торгового баланса во всех странах преимущественно через поощрение производственных инвестиций.

Подобные институты могут создаваться и на региональных уровнях.

Развитие новой валюты целесообразно строить на основе региональных валютно-финансовых систем. Возможность построения новой международной валютной системы на базе региональных валют стоит рассматривать по двум причинам. Во-первых, ряд регионов (например, Европейский союз) уже ввел в обращение региональные валюты. Во-вторых, построение двухуровневой валютной системы – «страны-регион» и «регионы-мир» – сделает международную расчетную валюту более независимой от той или иной страны либо сверхдержавы, и устойчивой к порожденным нею кризисным явлениям. Такой подход создаст двухуровневый контроль за действиями правительств и центральных банков стран-участниц нового международного соглашения, а также будет способствовать формированию в мире разумного количества международных эмиссионных центров.

При таком подходе наполнение валюты и ее стоимость будет определяться совместными обязательствами и активами стран/регионов, а также соглашениями между ними и центральными органами (аналог построения Европой валюты евро), а организация построения государственных/региональных финансовых институтов может напоминать Федеральную резервную систему США.

Обсуждение вопроса создания подобных региональных валютных систем идет в арабском мире, в Юго-Восточной Азии, в Латинской Америке и, наконец, в СНГ.

Так, например, по имеющейся информации, при Совете Федерации России уже около трех лет действует независимый экспертный совет по стратегическому анализу внешнеэкономических и региональных проблем. В настоящее время этот совет занимается разработкой региональной валютной системы. Работа не афишируется, но ее идеологией является стремление создать финансовую систему, которая была бы в значительной степени независима от политических потрясений, устойчива по отношению к внешним воздействиям (к иностранным валютам) и ориентирована на развитие хозяйства в регионах, а не на концентрации капитала в центре. И хотя эти разработки ведутся для создания в России федеративной валютной системы, заложенные принципы приемлемы для создания валютной системы в рамках СНГ или других регионов.

Для реализации концепции единого валютного пространства в рамках региона необходимо решить четыре основных задачи:

- увеличить долю национальных валют во внешнеэкономических расчетах между странами региона;
- гармонизировать валютное законодательство;
- сформировать объединенное информационное пространство;
- создать систему текущих котировок и механизмы взаимного допуска нерезидентов на валютно-финансовые рынки стран региона.

Речь пока не идет о единой региональной валюте, до которой можно прийти только за многие годы, но вопрос единого валютного пространства в ряде регионов уже рассматривается как вопрос выживания. Единое валютное пространство, в отличие от единой валютной зоны, где действует единая валюта, - намного более гибкое явление, требующее для своего создания значительно меньше времени.

Во-первых, в рамках единого валютного пространства одновременно действуют несколько сильных валютных центров, которые координируют свою деятельность. Во-вторых, в рамках единого валютного пространства создаются совместные механизмы и программы преодоления возможных кризисных явлений, общих для стран, входящих в это единое пространство. В-третьих, в рамках единого валютного пространства производится максимально необходимое для удобства межгосударственной торговли сближение торговых систем валютной при условии существования нескольких центров валютной торговли.

19 марта 2002 года